

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة -

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

قسم التاريخ

الموضوع:

دور علماء الجزائر في تدوين العلوم الطبية خلال العهد
العثماني 1519-1830 م

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في تخصص تاريخ الجزائر الحديث 1519-1830م

إشراف الدكتورة:

نادية زروق

إعداد الطالبة:

تسعديت زعروري

السنة الجامعية: 1446-1447 هـ / 2024-2025 م

نموذج التصريح الشرفي الخاص بالالتزام بقواعد النزاهة العلمية لإنجاز بحث.

انا المضي أسفله السيد (ة) زيكرو، زينة حليل الكلية: طالب. اسفله بحث
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية: 1050813514 والصادرة بتاريخ 2017/06/13
المسجل (ة) بكلية / معهد العلوم الإنسانية قسم التاريخ
والمكلف (ة) بإنجاز اعمال بحث (مذكرة، التخرج، مذكرة ماستر، مذكرة ماجستير، اطروحة دكتوراه).
عنوانها: تسور علماء الجزائر في تدوين العلوم الطبيعية
فصل العهد العثماني 1519 - 1830
تحت إشراف الأستاذ (ة): نادية زروق
أصح بشرفي أنيألتزم بمراعاة المعايير العلمية والمنهجية الاخلاقيات المهنية والنزاهة الاكاديمية
المطلوبة في انجاز البحث المذكور اعلاه.
التاريخ: 2025/06/16 توقيع المعني (ة) [Signature]

رأي هيئة مراقبة السرقة العلمية:

17 جون 2025

النسبة: 10,4%

الامضاء:
رئيس قسم التاريخ
أ. طيب نوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إهداء

أهدي عمرة جهدي لكل عائلتي،

ومنهم إخوتي محمد، فريدة، سعيد، فاتح

وأحبائي الصغار، آدم، فاروق، بلقاسم

شكر و عرفان

أشكر الله تعالى الذي قدرني على إكمال هذا العمل

أشكر الأستاذة المشرفة على

التوجيهات القيّمة.

أشكر كل من ساعدني في الحصول على المادة العلمية

كل من الدكتورّة نصيرة عزرودي،

والدكتورّة بوعزيز جهيدة

قائمة المختصرات

تحقيق	تح
تعليق	تع
مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية	م م وج
السفر الأول	س أ
السفر الثاني	س ث
إشراف وتنسيق	إش وتن
دون تاريخ	د ت

مقدمة

يعد التدوين والكتابة أفضل سبيل لنقل الإرث الحضاري بين الأجيال والأمم، وتعتبر المخطوطات الطبية التي دونت في مراحل سابقة شاهد عيان يدل على إندماج علماء الجزائر ومساهماتهم في تدوين العلوم الطبية التي ورثوها عن سابقيهم في العالم الإسلامي وتركوا بصمة خالدة في العلوم الطبية.

أهمية الموضوع:

رغم وجود إنتاج علمي في الفترة العثمانية، لا تزال مساهمات الجزائريين خاصة في مجال الطب غير معروفة على نطاق واسع، فدراسة هذا الموضوع تساعد على إستعادة الذاكرة التاريخية وتقدير جهود علماء الجزائر التي بذلوها في هذا المجال، كما أن هذه الدراسة تظهر أن علماء الجزائر لم يكونوا بمعزل عن الحركة العلمية في العالم الإسلامي بل ساهموا في نقل المعارف وتفاعلوا مع الطب اليوناني والفارسي والإسلامي وحتى الأوروبي.

أسباب إختيار الموضوع:

إخترت هذا الموضوع أولاً لأسباب ذاتية نظراً لميولاتي وإهتماماتي بعلوم الطب لدى المسلمين، ولأسباب موضوعية كون الموضوع غير مدروس، بالإضافة لوجود فجوة معرفية في مجال تدوين العلوم الطبية لدى الأغلبية خلال الفترة العثمانية، بحيث أن العلماء الذين دونوا العلوم الطبية غير معروفين كما أن ما دونوه في هذا المجال غير معروف سواء من مؤلفات أو من حيث المواضيع التي تتناولها هذه المؤلفات.

الإطار الزمني والمكاني للموضوع:

موضوع الدراسة موسوم ب "دور علماء الجزائر في تدوين العلوم الطبية خلال العهد العثماني 1519م-1830م".

الإشكالية:

شكلت الفترة العثمانية في الجزائر مرحلة تاريخية معقدة، إتسمت بتداخل العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية، وفي ظل هذا السياق يبرز تساؤل حول مدى فعالية الدور العلمي لعلماء الجزائر في مجال الطب، وخصائص الإنتاج في علوم الطب بالجزائر خلال الفترة العثمانية، ونظراً لعدم وجود دراسات كافية تقييم طبيعة هذا الإنتاج العلمي في علوم الطب، مما يستدعي البحث في حقيقة الإسهامات الطبية الجزائرية خلال هذه الفترة.

وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد ساهم علماء الجزائر في تدوين وتطوير العلوم الطبية

خلال العهد العثماني 1519-1830م؟

ودعنا الإشكالية الرئيسية بإشكاليات ثانوية وهي:

- 1- ما هي مميزات الحياة الثقافية خلال الفترة العثمانية؟
- 2- من هم علماء الجزائر الذين دونوا العلوم الطبية خلال العهد العثماني؟
- 3- ماهي المؤلفات التي كتبها علماء الجزائر خلال العهد العثماني؟
- 4- ما هي المناهج التي إعتدها الجزائريون في كتابة المؤلفات الطبية خلال العهد العثماني؟

خطة الدراسة:

تتضمن الدراسة فصلين، تناولنا في الفصل الأول علماء الجزائر وتأليفهم الطبية ، تطرقت في المبحث الأول إلى الأحوال العلمية في الجزائر العثمانية تناولت فيه حالة التعليم ، مكانة العلماء ، وهجرة العلماء والحركة الفكرية، ودرسنا في المبحث الثاني إهتمام علماء الجزائر بالتأليف في الطب فذكرت في هذا المبحث أهم العلماء الذين دونوا العلوم الطبية و مؤلفاتهم الطبية ، منهم ابن حمادوش الجزائري ، أحمد بن القاسم البوني ، أحمد بن سحنون الراشدي ، حمدان بن عثمان خوجة وابن عزوز التلمساني ، وتطرقت في المبحث الثالث إلى منهج العلماء في التأليف منه المنهج العلمي التجريبي ، الجمع بين العلم والخرافة ، الجمع بين الطب والتصوف .

وخصصنا الفصل الثاني لدراسة نماذج من علماء الجزائر وأهم مؤلفاتهم الطبية ، إرتأينا في البداية دراسة "مخطوط كشف الرموز في بيان الأعشاب" لعبد الرزاق ابن حمادوش الذي تناول فيه الأدوية المفردة وشرح أسماءها، وأوقات وكيفيات إتخاذ الأدوية وأنواع الأدوية من الأعشاب والمعادن والحيوانات، و أما المبحث الثاني تحدثنا فيه عن مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية" لإبن سحنون الراشدي أين تطرقنا إلى أهمية علم الطب، أنواع الأدوية النباتات والأعشاب، الحيوانات والمعادن، وعلم الأخلاط وتدبر الأدوية، وإلى الأمراض المختلفة أمراض الرأس ، القلب ، المفاصل وغيرها وطرق علاجها، و خصصنا المبحث الثالث والأخير لمخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة" لأحمد القاسم البوني تطرقت فيه إلى الأمراض وعلاجها ، الوباء والطاعون ، الحميات ، السموم المشروبة والمأكولة ، لدغ الحيات .

وتنتهي الدراسة بخاتمة تكشف عن النتائج العامة وتجيب على الإشكاليات المطروحة.

المنهج:

ولدراسة هذا الموضوع إعتدنا على المنهج التاريخي الذي يستوجبه البحث التاريخي من خلال العودة للمصادر التاريخية والمخطوطات التي دونت العلوم الطبية خلال الفترة العثمانية. كما إعتدنا على المنهج التحليلي في شرح بعض الأمراض والعلل والأدوية التي تناولتها هذه المخطوطات، إضافة لتوظيف التحليل في دراسة منهج العلماء في التأليف فوضحت أين يكمن إستعمال المنهج التجريبي في هذه المخطوطات وأين تجسدت الخرافة وأين جمع العلماء بين العلم والخرافة.

المصادر والمراجع:

ولما كانت الكتابة التاريخية تتوقف أساسا على وفرة المصادر والمراجع إعتدنا في هذه الدراسة على مصادر هامة منها:

مخطوط "كشف الرموز في بيان الأعشاب " و"لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال" لإبن حمادوش الجزائري، ومخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة " والأرجوزة الطبية " مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب" لأحمد بن القاسم البونوي، ومخطوط المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية لإبن سحنون الراشدي، إضافة لمصادر أخرى ساعدتنا في البحث منها مذكرات قنصل أمريكا بالجزائر وليام شالر والدرة المصونة لعلماء وصلحاء بونة لأحمد بن القاسم البونوي.

وأما المراجع التي إعتدنا عليها تتضمن الكتب والمقالات والأطروحات أهمها الجزء الأول والجزء الثاني والجزء السابع لكتاب "تاريخ الجزائر الثقافي" لأبو القاسم سعد الله وكتاب مصطفى الخياطي "الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية" وهذان المرجعان أفاداني في التعرض لعلماء الجزائر الذين دونوا مخطوطات حول الطب بالجزائر العثمانية ، بالإضافة إلى أطروحة الدكتورة بوعزيز جهيدة الموسومة "التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية خلال القرن الثامن"، والتي أفادتنا في التطرق للأرجوزة الطبية "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب" لأحمد بن القاسم البونوي، إضافة لكتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي، الطب والخدمات الصحية بالعالم الإسلامي عبر العصور الذي أفادني بدوره بالتطرق لعلماء الجزائر الذين دونوا العلوم الطبية كما إستعنت بمقالات منها مقالة أخلف زينب والتي موضوعها الطب الشعبي في الجزائر العثمانية من خلال مخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة"، ومقالة بومدين محمد، شذرات تاريخية في سيرة ومسيرة العالم الصوفي أبي محمد عبد الله بن

عزوز التلمساني ومقالة وافية نفطي مسألة علوم الطب والصيدلة عند علماء الجزائر خلال العهد العثماني، وكذلك مقال "إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الإحتراز من الوباء " لفؤاد بن أحمد بن عطاء الله .

الصعوبات:

من خلال رحلة البحث واجهتني صعوبات وعراقيل منها:

-صعوبة الحصول على المخطوطات من المكتبة الوطنية الجزائرية، بحيث تحصلنا على عشرون صفحة من كل مخطوط والتي تم توظيف بعضها في الملاحق، وبما أن معظم هذه المخطوطات محققة فضلنا الاستغناء عنها رغم أهميتها، وقد تمت الإشارة إلى الصفحات الأولى من بعض هذه المخطوطات (مبين المسارب في الاكل والطب مع المشارب، والمنحة القدوسية في الادوية القاموسية) في متن هذه الدراسة.
- إضافة لضيق الوقت المخصص لإعداد المذكرة.

في الأخير أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الفاضلة الدكتورة نادية زروق التي كانت مشجعة ومساعدة طيلة مدة إنجاز هذا البحث، ونشكر الأساتذة المناقشين الذين أشرفوا على مناقشة هذا العمل والله الموفق.

الفصل الأول

علماء الجزائر وتأليفهم الطبية

1- الأحوال العلمية في الجزائر العثمانية

2- إهتمام العلماء بالتأليف في علوم الطب

3- منبر العلماء في التأليف

إهتم علماء الجزائر بالطب أهتماما كبيرا، أخذوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم "العلم علما علم الأديان وعلم الأبدان" ويظهر ذلك من خلال المؤلفات الكثيرة في الطب أهمها ما كتبه ابن حمادوش كتابه الجوهر المكنون في بحر القانون، وكشف الرموز في بيان الأعشاب ورسالة تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج، ليأتي بعده أحمد القاسم البوني الذي دون العديد من المؤلفات في الطب أهمها كتابه "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة" والأرجوزة الطبية "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب"، وما ألفه ابن سحنون الراشدي في الطب كتابه "المنحة القدسية في الأدوية القاموسية"، بالإضافة إلى ذلك كتب الجزائريون عن وباء الطاعون الذي ضرب إيالة عدة مرات أهمها ما كتبه حمدان بن عثمان خوجة كتابه "إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء"، غير أن التدوين في هذا العلم تأثر ببعض العوامل منها التصوف فكتب الكثير من العلماء في الطب غير أنهم جمعوا بين الطب والتصوف أهم من جمع بين الطب والتصوف ابن عزوز المراكشي التلمساني في كتابه ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة، والعديد من العلماء الذين جمعوا بين الطب والتصوف ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم، كما تأثرت حركة التدوين في علم الطب بعوامل أخرى إلى جانب التصوف منها وضعية التعليم بحيث أن في إيالة الجزائر خلال الفترة العثمانية لم تتوفر على مراكز عليا للتعليم، وبالرغم من المكانة التي نالها العلماء في المجتمع والسلطة غير أن ما لحضناها أن إهتمام العلماء كان مرتبطا أكثر بالأوضاع السياسية إذ أدت هذه الفئة عدة أدوار متعددة منها الوساطة، سفراء سياسيين وغيرها، كما تأثر العلماء بالأوضاع السياسية أو بسبب مناهضتهم للسلطة دفعت بهم للهجرة سواء طوعا أو إجباريا، فكل هذه المؤثرات جعلت التركيز يكون على العلوم النقلية منها الفقه، الحديث، التفسير، القراءات أما العلوم النقلية تميز الإنتاج فيها بالقلة.

1- الأحوال العلمية في الجزائر العثمانية:

1-1 حالة التعليم:

يعتبر التعليم عماد التقدم الفكري لجميع الأمم، فتوفير ظروف ملائمة لممارسته تؤدي حتما إلى نتائج مرضية في الحياة الثقافية والعلمية، ولم يغفل الجزائريون عن هذه النقطة فقد حرصوا على دعمه وما يبين ذلك العدد الهائل من المؤسسات الثقافية المنتشرة بشتى أرجاء إيالة الجزائر بين كتاتيب ومدارس ومساجد وزوايا في المدن، وهي إما تعود إلى مبادرات خاصة أو من إنشاء السلطة العثمانية، وأما البعض تولى التعليم في المنازل، بينما في الأرياف فإن التعليم كان يتم في المساجد والزوايا، فالمداشر في الأرياف جميعها تحوي على مساجد لتعليم الأطفال بالإضافة إلى دورها الديني كالصلوات الخمس والجمعة و الخطابة، وقد أدت الزوايا دورا هاما في التعليم وكانت تستقبل الطلبة من مختلف الأرجاء وتتبنى نظام داخلي¹. وقد وصف بعض الفرنسيين حالة التعليم في الجزائر بقولهم "أنه بالرغم من تراجع التعليم وكسله فإن الشعب بشكل عام ربما يكون أكثر تعليما من الشعب الفرنسي فمعظم الرجال يعرفون القراءة والكتابة والقليل من الحساب هناك عدد كبير من المدارس العامة في إيالة الجزائر حيث يتم تعليم الأطفال منذ سن الرابعة القرآن وهو يشكل تقريبا كل تعليمهم، عندما يتعلمون قراءة بعض فصول هذا الكتاب المقدس يجعلونهم يكتبونها وعندما يحفظ الشاب القرآن عن ظهر قلب ويكتبه كاملا على لوح يعتبر تعليمه مكتملا...."².

وجدت ثلاث أطوار للتعليم، الطور الابتدائي يتم في الكتاتيب وهي منتشرة في الريف و تسمى الشريعة وفي المدن بالمسيد³ يلتحق به الأطفال ذوي السن السادس من العمر ويتلقون في هذه المرحلة قواعد القراءة والكتابة وحفظ القرآن ومبادئ الحساب ويستعملون أدوات متمثلة في الألواح الخشبية وأقلام من القصب والصلصال ويقوم بمهمة التعليم كل من المؤدبين والمدرسين الأئمة والطلبة الأوائل وينادون على اختلافهم بتسمية سيدي الشيخ، وقد وصف القنصل الأمريكي هذه المرحلة من التعليم بمدينة الجزائر بقوله "...ومع ذلك فمدينة الجزائر تمتلك الكثير من المدارس العادية التي يتردد عليها الأطفال ابتداء من

¹ أرزقي شويتم، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 1519/ 1830، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، 2006، ص 334، ص 335.

²Rozet, cloude- Antoine (1798-1858), voyage dans la régence d'Alger ou description du pays occupe par l'armée française en Afrique, tome seconde, Arthus Bertrand libraire -éditeur, 1833, p 75.

³ (y) Turin affrontement culturels dans l'Algérie en coloniale 1830/1880, f.maspeno, paris, 1971, p 127.

سن الخامسة والسادسة فصاعدا حيث يتعلمون القراءة والكتابة ونظرا لأن الأمور لا تتطور بسرعة في هذه البلدان فأنا أميل إلى الاعتقاد أننا مدينون للعرب بالطريقة التربوية المعروفة عندنا (الأنكاستر) فكل تلميذ يحمل لوحة يمكن الكتابة عليها ومحو ما كتب بسهولة وعلى هذه اللوحة تكتب بوضوح سورة من القرآن ثم يقوم بقية التلاميذ بنقلها بعناية كل على لوحته وبالتالي والتلميذ الذي يتعلم معنى الكلمة وطريقة كتابتها يقوم بتعليم ذلك للتلاميذ الآخرين ويعلم الدرس بصوت مرتفع تلميذ كبير أو معلم يجلس في مكان مرتفع وفي يده عصا يستعين بها لحفظ النظام ولإثارة انتباه الطلبة...¹

أما عن أوقات التعليم فيتم في الصباح وبعد الظهر ، وعدد التلاميذ في حجرة الدرس لا يتجاوز خمسة عشرة تلميذ ، وعندما ينتقل التلميذ إلى المرحلة الثانية يتلقى علوم اللغة كالصرف والنحو وكذلك الحساب ومختلف العلوم ، أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعليم العالي فيتلقى العلوم الشرعية منها التفسير والفقهاء والحديث وتجدر الإشارة انه لم تكن بإيالة الجزائر معاهد عليا مثل الأزهر والقرويين والزيوتونة بالرغم من أن الدروس التي كانت تلقى في بعض الجوامع تعادل دروس جامع الأمويين والحرمين الشريفين² ، وقد تحدث شالر عن تكاليف التعليم بالجزائر في قوله "...هذا النظام التربوي لا يكلف إلا شيء قليلا من المال والبنات يتعلمن في مدارس من نفس النوع تشرف على إدارتهن النساء..."³ ، إضافة لذلك فإن مراكز التعليم لم تكن بأماكن مخصصة لهذا الغرض فحسب بل كانت متعددة الأدوار منها للتعليم ومنها ما هي مراكز دينية في نفس الوقت وتمثلت في كل من الكتاب ، المسجد ، المدرسة والزاوية .

أ- المساجد:

أدت المساجد خلال الفترة المدروسة دورين أساسيين فهي أماكن للتعليم والعبادة على حد سواء ، ومصطلح المسجد يختلف عن مصطلح الجامع فالجامع عموما أكبر من المسجد وهو الذي تؤدي فيه صلاة الجمعة والجماعة والعديد وبعض هذه الجوامع كان يسمى الجامع الكبير أو الأعظم والجوامع والمساجد غير منسوبة للأولياء والصلحاء بل هي منسوبة إلى مؤسسيها التجار والجيش والسلطة ، و قدرت عدد مساجد مدينة الجزائر سنة 1830 ثلاثة عشرة جامعا كبيرا ومائة وتسعة مساجد أشهرها الجامع الكبير و

1 مذكرات وليام شالر، قنصل أمريكا في الجزائر 1816/1824، تعريب وتعليق وتقديم أسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982.

2 أرزقي شويتام مرجع سابق، ص 335، ص 337.

3 مذكرات وليام شالر، مصدر سابق ص 82.

جامع كتشاوة ومسجد السيدة بالقرب من دار الإمارة ومسجد الشواش وجامع صفر على المذهب الحنفي¹، و تختلف الإحصاءات حول المساجد بمدينة قسنطينة ففي عهد صالح باي الذي إهتم بها بلغ كما جاء في السجل الذي أمر به خمس وسبعين مسجدا وجامعا بالإضافة على سبعة مساجد تقع خارج المدينة، وحسب الإحصاءات الأخيرة ورد أن قسنطينة كانت قبل الاحتلال الفرنسي تضم خمسة وثلاثون مسجدا أشهرها الجامع الكبير وإقليم قسنطينة على اتساعه يشمل كذلك مدينة عنابة والتي كانت تحوي سبعة وثلاثون مسجدا أشهرها جامع سيدي مروان وجامع الباي على المذهب الحنفي وجامع الرمانات² في بسكرة أشهر المساجد التي كانت تقدم دروسا مهمة مسجد سيدي عبد المومن بن مالك بباب الضرب والمسجد الأعظم المعروف بحصن الترك³، كما وجدت مساجد في بجاية والقل وغير ذلك من مدن إقليم الشرق، أما إقليم الغرب فتلمسان أواخر العهد العثماني كانت تتوفر على خمسون مسجدا أشهرها الجامع الأعظم الذي أنشأه الباي محمد الكبير، الجامع العتيق، كما انتشرت في كل من مازونة وندرومة ومستغانم، أما بإيالك التيطري أشهر مساجده الجامع الكبير وعاصمته المدية أواخر العهد العثماني كانت تضم إحدى عشرة مسجدا، غير أن الكثرة لا تدل بالضرورة على النوعية فبعض هذه المساجد لم تلقى العناية سواء في الترميم والبناء أو لم تخصص لها أوقاف⁴.

ب- المدارس:

هي أماكن لإلقاء الدروس عرفت إنتشارا كبيرا في المدن والأرياف وأكثرها مدارس الطور الأول، أشهرها مدرسة الجامع الكبير ومدرسة ولاد الإمام، والمدرسة المحمدية التي شيدها الباي محمد الكبير في بإيالك الغرب⁵، كما قام صالح باي بناحية الشرق بتشييد المدرسة الكتانية ومدرسة سيدي لخضر⁶ أما بعاصمة البايالك نالت الشهرة المدرسة القشاشية ومدرسة الجامع الكبير⁷.

¹نصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية (الجزائر، تونس، طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري، حوليات الأدب والعلوم الاجتماعية، الحولية الحادية والثلاثون، الكويت، 2010، ص 73.

²عثمان الكعك، عنابة قبل الإسلام، الاصاله، عدد 35/34، مطبعة البعث، قسنطينة، 1976، ص 56، ص 57.

³عبد الحليم صيد، أبحاث في تاريخ بسكرة - ط1، مطبعة سوف، الوادي، 2000، ص 47.

⁴أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، 1998/1500، ج1 ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998، ص 250.

⁵عمر بلبشير، مدارس العلم بغرب الجزائر في العهد العثماني المدرسة المحمدية بمدينة معسكر نموذجا، المجلة التاريخية المغاربية، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، العدد 164، 2016م، ص 21، ص 22.

⁶محمد الأمين شرويك، جهود محمد الكبير وصالح باي في تشجيع حركة الثقافة والتعليم في الجزائر العثمانية على ضوء

المصادر العثمانية والأجنبية، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد 8، 2018، ص 576.

⁷ نفسه، ص 576.

ج- الزوايا:

بدورها هي بمثابة مؤسسة تربوية تعليمية ودينية نظرا لأهمية ما كان ينشر فيها من العلوم وقد إنتشرت بالأرياف انتشارا كبيرا أهمها زوايا منطقة زاوية¹ وزوايا منطقة زاوية نوعان زوايا حرة وهي التي لا تنتمي الى أي ولي أو طريقة كزاوية عبد الرحمان اللولوي وأخرى تنسب للأولياء وغالبا ما يكون بها ضريح أو إلى أحد الطرق الصوفية كالرحمانية بجرجة²، أشهرها زاوية سيدي راشد وزاوية الشيخ محمد التواتي وزاوية سيدي محمد الأزهرى وقد تخرج منها الكثير من العلماء³، أما ببابك الشرق عرفت فيه زاوية ولاد بن جلول وزاوية الفكون⁴، وبعاصمة البايك و في دار السلطان إشتهرت زاوية عبد الرحمان الثعالبي وزاوية الكتاني وزاوية عبد القادر الجيلاني⁵ وفي ناحية الغرب برزت كل من زاوية سيدي الذيب بتلمسان وزاوية أحمد الغماري وزاوية سيدي البلوشي⁶. كما إشتهرت بمدينة معسكر زاوية سحنون بن أحمد الحسني وزاوية القيظنة التي بلغ عدد الطلاب فيها أكثر من 500 طالب⁷، وبحسب الإحصائيات التي قام بها دوفو أواخر العهد العثماني وجدت إثني عشرة زاوية وإثنان وثلاثون ضريحا⁸.

وتطبق كل من هذه المراكز برنامج دراسي معين قد يصل أحيانا إلى برنامج تعليم مستوى عالي، وفي حالة ما إذا تحصل طالب العلم على اجازات الشيوخ الذين يتولون التعليم فيها فهو بذلك متمكن ومتعمق بالعلوم، ومن بين التخصصات التي يتحصل فيها الطالب على إجازة معلميه الإجازات في علم الفقه والأصول والتي تتمثل في متن وشروح مختصر خليل، ومتن إبن العاشر وإبن الحاجب، ورسالة السنوسي بشرح البيجوري، أما الإجازات في التفسير والقراءات نذكر منها تفسير إبن عطية وإبن الجوزي: والثعالبي أما في الحديث نذكر موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم...أما فيما يخص اللغة فنقدم إجازات في متن الكافي والعروض والأجرمية، وفي الحساب والفلك والمنطق والدرة على متن السنوسي، ومتن إيساغوجي

¹المختار حساني، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الغرب، دار الحكمة، الجزائر، ج4، 2007، ص 225.

²رشيد مريخي، ملامح من الحياة الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، المجلد 05، العدد 12، (ديسمبر 2017)، 235.

³عائشة دباح، الحياة الثقافية والدينية في الجزائر في عهد الدايات (1671-1830)، دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، ص 282.

⁴أبو القاسم سعد الله، ج1، مرجع سابق، ص 264.

⁵عائشة دباح، مرجع سابق، ص 280.

⁶أبو القاسم سعد الله، ج1، مرجع سابق، ص 265.

⁷ يحيى بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج2، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1995، ص 284.

⁸Albert devoux, les édifices religieux de Lancien Alger, bastide, Alger, 1870, p03

ومتن السلم المرونق¹ ، ونحن نتساءل بما أن التعليم كان من مبادرة السكان ولم ينل إهتمام السلطة ولا معارضته هل نفس الوضع ينطبق على العلماء وما هي مكانتهم بالنسبة للسلطة والمجتمع ؟

1-2 مكانة العلماء :

نال العلماء خلال الفترة العثمانية سواء عند السكان أو بالنسبة للسلطة مكانة تليق بهم و كانوا محل إحترام الجميع ويظهر ذلك من خلال المعاملة الجيدة لهم والاحترام من طرف السلطة والسكان ، إذ قامت السلطة بمنح الامتيازات لبعض العلماء المتمثلة في الإعفاء من الضرائب وتقديم الهدايا ومنح المناصب التي تتناسب مع مكانتهم، بالإضافة للاعتماد عليهم للوساطة بين السلطة والرعية أثناء الظروف الصعبة، كما أدى ذلك إلى بعض الشخصيات في السلطة إلى مصاهرتهم، وأن هذه المكانة المرموقة للعلماء لم تكن فقط داخل الإيالة وحسب بل إمتدت حتى مع الدول المجاورة كالمغرب وتونس ويظهر ذلك من خلال تبادل الزيارات العلمية وتبادل الإجازات، غير أن هذه العلاقات أخذت مجرى آخر خاصة بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تأثرا بالظروف الداخلية والخارجية المضطربة السائدة خلال هذه الفترة .

أ-منح المناصب:

منحت السلطة العثمانية للعلماء مناصب لائقة تمثلت في الخطابة، الإمامة والإفتاء وأخرى في مجال التعليم²، ومن بين العلماء الذين تحصلوا على هذه الامتيازات الشيخ محمد بن حواء بن يخلف، سعيد بن محمد العقباني، ومحمد بن عبد القادر بن المختار، وسيد أحمد بن التهامي، ومن الأسر نذكر أسرة علي موشنتوف³ وأسرة الفكون⁴.

¹نصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب الإسلامي، ص 72، ص 73.
²بوجلال قدور، مظاهر التقارب والقطيعة والسلطة العثمانية في بايلك الغرب فترة الدايات (1830/1671)، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، كلية العلوم الإسلامية والإنسانية قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 01 أحمد بن بلة، 2017/2016، ص 194.

³ عثمان منادي، العلماء والسلطة في الجزائر العثمانية...دراسة تاريخية للتقارب والقطيعة، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، المجلد الثامن، العدد الأول، سوق أهراس، الجزائر، أكتوبر 2022، ص 473.

⁴ للإطلاع أكثر على مكانة العلماء ووظائفهم وميزاتهم، أنظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، ص 388، إلى غاية الصفحة 401.

ب- الوساطة:

جعلت السلطة العثمانية هذه الفئة وسيلة للوساطة بينها وبين الرعية، ومن بين المهام التي إستعانت السلطة بهذه الفئة الإعتماد عليها في تحريض السكان على الجهاد ضد الاحتلال الإسباني نظرا لمكانتهم في المجتمع فشارك العلماء وغيرهم من طلبة العلم في العديد من المعارك وأزهقت أرواح بعضهم في سبيل نصره الدين والوطن، بينما بقيت فئة أخرى سالمة لتكمل مشوارها¹، كما إستعانت بهم في حل بعض المشاكل الداخلية كوساطة العالم محمد بن سعيد البيدري التلمساني لدى قبائل ولهامة، وفي بعض المناطق التي غابت فيها السلطة إضطر بعض العلماء للتدخل في حل بعض الفتن الداخلية ومنهم حسين الورثلاني الذي هدء بعض الفتن بمنطقة زواوة².

ج- المصاهرة:

أول المصاهرات بين السلطة والعلماء كانت في بدايات الوجود العثماني في الجزائر وتمثلت في مصاهرة حسن بن خير الدين باشا للفقير ابن القاضي، ومصاهرة الباي لأسرة المقراني ذات النفوذ الديني، حيث قام الباي بتزويج بناته لشيوخ ال مقران، كما صاهر صالح باي عائلة ابن جلول المعروفة في القضاء الحنفي بقسنطينة بتزويجه إحدى بناته لهذه العائلة، كما تزوج الداوي شعبان من نفيسة بنت العلامة محمد بن عبد المؤمن³

د- الاستعانة بالعلماء والمرابطين في المهام السياسية والخارجية:

شمل دور الوساطة الذي قام به العلماء الوساطة مع الدول الأجنبية ضمن السياسة الخارجية للبلاد سواء كسفراء ومبعوثين سياسيين أثناء السلم والحرب خاصة بين الدول المجاورة التي كانت في صراع مستمر معها فأدى العلماء دور الإصلاح والتفاوض من أجل الهدنة ومن أشهر العلماء الذين قاموا بهذه المهمة نذكر ابن هطال التلمساني كاتب ومستشار الباي محمد الكبير ومبعوثه في المهمات الصعبة، كما إحتفظ العلماء بدور الوسيط الدائم بين المملكة المغربية وإيالة الجزائر من بينهم السلطان مولاي إسماعيل الذي

¹ بوجلال قدور، مرجع سابق، ص 137

² حسين بن محمد الورثلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مجلد 1، ط 1، مكتب الثقافة الدينية، القاهرة، 2006، ص 18.

³ عثمان منادي، مرجع سابق، ص 475.

أرسل أبنه مولاي عبد الملك سنة 1693م إلى الجزائر وقصد المرابطين قبل الإتيان إلى الديوان لإبرام السلم بين الطرفين.¹

هـ - الإغفاء من الضرائب:

استنتت السلطة بعض العلماء والأسر العلمية والمرابطين من دفع مختلف الضرائب المخزنية وأن هذا الإغفاء كان يتم على العالم ونسله ويستمر إلى أحفاده مالم تعلن هذه الأسرة التمرد على السلطة²

1-3 هجرة العلماء:

الهجرة هي إنتقال البشر من مكان لآخر على شكل أفراد أو جماعات سواء لأسباب سياسية، إقتصادية أو إجتماعية أو لإنعدام الأمن،³ وقد إختلفت الأسباب التي دفعت العلماء الجزائريين إلى الهجرة منها التي بسبب الإضطرابات السياسية أو إقتصادية ومنها ما هي بغرض طلب العلم أو أداء فريضة الحج ومن ثم الاستقرار بهذه البلدان، ولذا يمكن تقسيم أنواع الهجرة في تلك الفترة إلى نوعين هجرة طوعية أو إرادية، وهجرة إجبارية وهي التي فرضتها السلطة إجباريا على العلماء الذين عارضوا سياسية السلطة العثمانية ووجودها.

أ- الهجرة الطوعية:

يمثل الاستقرار السياسي عاملا أساسيا في تهيئة بيئة ملائمة للعلماء وتشجيعهم على الاستقرار الذي يؤدي إلى التطور والازدهار ومواكبة العصر في جميع تحولاته، فالاستقرار ينتج عنه تطور العلوم وإنتشار حركة التأليف في مختلف المجالات عامة والطب خاصة، غير أن ما تميزت به الفترة العثمانية بالجزائر إنتشار الاضطرابات السياسية أدت هذه الأخيرة على هجرة العديد من العلماء إلى الأقطار المغربية والمشرقية عبر عدة فترات منها هجرة معظم علماء تلمسان في عهد السلطان الغالب (965هـ/1557م ، 982هـ/1574م) بسبب الحرب التي نشبت بين الزيانيين المتحالفين مع الإسبان والعثمانيين من بينهم أحمد بن أحمد العبادي التلمساني الذي بقي بفاس لفترة من الزمن ثم عاد إلى الجزائر وإستقر بمليانة ، لكن في

¹ بوجلال قدور، مرجع سابق، ص 186، ص187.

² عثمان منادي، مرجع سابق، ص 476.

³ بن قويدر الطاهر، الإطار المفاهيمي للهجرة الغير الشرعية وواقعها في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد الأول، سنة 2023، ص 676.

الفترات الموالية هاجر العلماء من بقية النواحي من الإيالة خاصة الفترة العثمانية إلى المغرب الأقصى منهم الحسن المصغري وأحمد الونشريسي وعلي بن هارون وأحمد الوهراني ومحمد بن محمد التلمساني ، ومحمد شقرون وعبد الواحد الونشريسي وأحمد العقباني ومحمد بن عبد الرحمان التلمساني، وأبو القاسم بن سلطان ويحيى الزواوي وأبو القاسم القسنطيني،¹ .

وما كاد ينتهي القرن 10 هـ /16م حتى عرفت الحياة الثقافية في قسنطينة وغيرها تدهورا كبيرا نظرا للاضطرابات التي تسببت في هجرة العديد من العلماء إلى تونس والمغرب الأقصى، وقصد العلماء الجزائريون بعد تدهور الأوضاع الثقافية بالجزائر خاصة وبلدان المغرب عامة الأقطار المشرقية خاصة مصر التي قصدتها العديد منهم الذين أكملوا دراستهم بالأزهر، ومنهم من تقلد فيها مناصب كالتدريس والإفتاء، وكان علماء البلدان المغاربية يشكلون وحدة مترابطة في مصر والحجاز وسوريا فكانوا مجتمعين في أحياء سميت بحارة المغاربة.

كما عرفت الحياة الثقافية تراجعاً فترة حكم الأغوات (1659/1671) بسبب الإضطرابات السياسية والاعتقالات التي إنتشرت خلالها أدت بدورها هذه الفترة إلى هجرة العلماء إلى الأقطار المغاربية والمشرقية، وقد إستغل بعض الطفيلين الذين يدعون العلم والمعرفة هذه الأوضاع وهذا ما دفع عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون المتوفي سنة 1662م يتصدى لهذه الفئة بتأليف كتاب يفضحهم فيه.

كما ساءت الحالة المادية للعلماء خلال القرن 18م والقرن 19 م بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية للإيالة فدفعت العديد من العلماء على إتخاذ التجارة أو الحرف كبديل لكسب معاشهم منهم حمودة بن محمد بن عيسى الشريف الجزائري المعروف بالمقياسي²، وهناك من العلماء الذين أرغموا على الهجرة إجبارياً.

ب- الهجرة الإجبارية:

إضافة لأسلوب الترغيب إعتمدت السلطة العثمانية أسلوب التهريب مع فئة من العلماء الذين عارضوا سياستهم وأيدوا السكان في أوضاعهم المزرية ، فكان العلماء يعانون السجن و الإهانة والتشريد لاذنب إرتكبوه هم بل لصلتهم بمن إرتكب الذنب، ومن الذين خضعوا لسياسة التهريب الشيخ المهدي بن صالح الذي صدر في حقه حكم النفي إلى بلاد أجنبية عندما طلب من كل من أحظر إليه هدية أن يحضر ويطلبها

¹ أرزقي شويتام، المجتمع الجزائري وفعالياته، مرجع سابق، ص 325، ص 326.

² نفسه، ص 328، -ص 333.

منه فهاجمه خلق كثير¹ ، كما تم نفي بدون سبب القاضي المالكي محمد بن مالك الذي قام مصطفى باشا بنفيه إلى القليعة بسبب صهره الذي تعدى على الخزناجي، كما تعرض الشيخ محي الدين والد الأمير عبد القادر للإهانة من قبل الباي حسن بوضعه وإبنة الأمير عبد القادر تحت الحراسة والإقامة الجبرية عند خروجه لأداء فريضة الحج وعند إنتصار الداوي على ثورة الدرقاويين هنئه الشيخ محي الدين بذلك فرد عليه الباي بإهانته²، وهناك العديد من العلماء الذين تم نفيهم منهم أبو راس الناصر، ورجال الدين كالزجاجي وإبن العنابي وبوضياف وإبن قدور³ ، وهجرة العلماء تركت فراغا ثقافيا كبيرا في البلاد إنعكست على الإنتاج الثقافي في مختلف العلوم فتميزت الحركة الفكرية بإنتشار ظاهرة التصوف على نطاق واسع والإهتمام بالعلوم النقلية أكثر .

1-4 الحركة الفكرية:

تميزت الفترة العثمانية بإنتشار نوعين من العلوم نقلية كالتفسير، الفقه، القراءات، ورواية الحديث، ، وعقلية كعلم المنطق ، الفلك والحساب والطب، وقد غلبت على هذه الفترة العلوم النقلية التي حظيت برصيد لا بأس به في المؤلفات غير أنه ما ميز أغلبية هذه التأليف هو ظاهرة الاستنساخ والنقل ، بينما العلوم العقلية كانت قليلة كما تميز الإنتاج فيها بالقلة عموما وعلم الطب خصوصا إذا قورنت بالعلوم النقلية و بالرغم من وجود مطبيين جزائريين خلال الفترة العثمانية غير أن أغليبيتهم لم يتركوا مؤلفات في الطب ، وإن وجدت فالبعض من هذه المؤلفات إما عبارة عن مؤلفات يغلب عليها الطابع الصوفي أو الأدبي ، غير أن البعض إستطاع أن يبرز في الطب كابن حمادوش وأحمد القاسم البوني ، وإبن سحنون الراشدي، وغيرهم .

1 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص 418، ص 419.

2 عثمان منادي، مرجع سابق، ص 480.

3 عائشة دباح، مرجع سابق، ص 124.

أ- العلوم النقلية:

تشمل كل من علم التفسير، الحديث، علم القراءات، وعلم الفقه، تميز أغلبها بالنقل والاستتساخ.

* علم التفسير:

كلمة التفسير تطلق في إصطلاح علماء التفسير والمعنيين به على العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه وإستخراج أحكامه وحكمه ..، وهناك تعاريف أخرى للتفسير أنه علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد¹ وأكثر العلماء الذين تناولوا التفسير كانوا من العلماء الأكثر إلماما بمختلف بالعلوم الشرعية والعقلية²، ويقصد به كذلك تفسير آيات القرآن الكريم وفهم معانيها لاستنباط الأحكام الشرعية ، ويمكن تناوله من ناحيتين التدريس والتأليف أما من ناحية التدريس فقد كان شائعا بين العلماء البارزين مثل محمد "بن علي بهلول"، "وابن لؤلؤ التلمساني"، و "أبو راس الناصيري"، سعيد قدورة "و" أحمد عمار ، إعتد الشيوخ في تدريسهم لهذا العلم على تفاسير الثعالبي وتفسير السيوطي و أصبحت خلال الفترة العثمانية تعقد مجالس علمية يحضرها البايع في مواسم محددة كشهر رمضان³، أما من حيث المؤلفات فالاهتمام به قليل وحتى مدرسة تلمسان لم تقدم مفسرين، ومن العلماء الذين ألفوا في التفسير خلال القرن الثاني عشر نجد أحمد البوني "الدر النظيم في فضل آيات من القرآن الكريم"، ويبدو من العنوان أن البوني لم يتناول التفسير بالمعنى المتعارف عليه وإنما خص بعض الآيات من القرآن مستخرجا منها المعاني التي تتناسب التصوف، ومن الذين ألفوا فيه كذلك "أبو راس" (مجمع البحرين ومطلع البدرين ، بفتح الجليل لعبد الذليل في التسير إلى علم التفسير) وللزجاجي تأليفين لأول "تفسير الخمسة الأولى" والثاني "حواشي كثيرة في التفسير"⁴، إضافة لكتاب "تفسير القرآن" لعمر بن محمد المحجوب المعروف بالبهلول الزواوي ، وعيسى بن سلامة البسكري في كتابه "اللوامع والأسرار في مناقب القرآن والأخبار"⁵.

1 محمد حسين الذهبي، علم التفسير، دار المعارف، القاهرة، (د ت)، ص 06.

2 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي 1830/1500، ج2، ط2، دار الغرب الإسلامي، 1998، ص 14.

3 عبو إبراهيم، العلوم النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 2015/2016م، ص 171.

4. ذهيبية بوشيبية، العلم والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني، الحوار المتوسطي، العدد 3-4، ص 123ص124.

5 بشير ضيف بن أبي بكر بن البشير بن عمر الجزائري، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث، نماذج متنوعة للمعلوم والمجهول، مراجعة عثمان بدري، منشورات ثالة، الجزائر، ط2، 2007م ص 42.

* علم القراءات:

يقصد بعلم القراءات إختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو كفييتها من تحقيق أو تثقيل بحسب إختلاف لغات العرب¹، وهو علم يعنى بكيفية نطق كلمات القرآن الكريم حسب ما نقل عن الصحابة والتابعين ويدرس الاختلافات في ألفاظ القرآن من حيث النطق (المد والقصر ، الإظهار والإدغام ، الهمز والتسهيل ، ...)، وقد اهتم الجزائريون بقراءة القرآن إتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه على قراءته لقوله "أفضل العبادة قراءة القرآن" ،² ، وقد عرفت زاوية بالاجتهاد في هذه المادة خاصة في القراءات السبع ومن أشهر أساتذة المنطقة نهاية القرن الحادي عشر وبدايات الثاني عشر الشيخ محمد بن صولة، وفي تراجم " ابن مريم " ورد أن "محمد الحاج مناوي " كان ماهرا بعلم القراءات كما أسهم عبد الكريم الفكون في التأليف في القراءات بعمل سماه "سربال الودة في من جعل السبعين لرواية الإقرار(كذا) عدة " ، ومن بين من ألف في القراءات نجد "أحمد بن ثابت " صاحب الرسالة الغراء في ترتيب أوجه القراء " وألف محمد شقرون بن أحمد المغراوي عملا سماه " تقريب النافع في الطرق العشر لنافع " .³

* علم الحديث:

الحديث هو كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو أفعال عن طريق الصحابة الكرام، وظهر هذا العلم نظرا لاهتمام المسلمين بما ورد عن السيرة النبوية، ففي الجزائر من أهم الأماكن التي كان يدرس فيها الحديث هي الجوامع الكبيرة إهتمت بالحديث النبوي الشريف و إعتبر في الدرجة الثانية في التشريع بعد كتاب الله، وهو من العلوم التي أنتج فيها الجزائريون فقد اعتنوا به تدريسا وتأليفا ورواية وإجازة ولا شك أن ذلك يعود إلى صلة الحديث بالدين وبالتصوف معا كما لأنه يعتمد أكثر على الحفظ، وكان العمل عندهم بالكتب الستة يدرسونها ويحفظونها ويسندونها ولكن عنايتهم بصحيح البخاري كانت أكثر، وقد بلغ عند البعض مبلغ القداسة فكتبوا عليه الشروح والحواشي وتدارسوه للبركة والحفظ واستعملوه في المناسبات الدينية والحربية واهتموا به عند القراءة حتى لا تقع أخطاء في معانيه⁴.

¹ عبد العزيز المزيني، مباحث في علم القراءات، ط1، دار كنوز، المملكة العربية السعودية، 2011م، ص 16.

² المهدي البوعبدلي، الحياة الثقافية بالجزائر، إعداد عبد الرحمان رويب، عالم المعرفة، الجزائر، 2003، ص 62.

³ ذهية بوشيبية، مرجع سابق، ص 125.

⁴ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 مرجع سابق، ص 25.

ومن الذين كتبوا في هذا العلم أحمد المقرئ أشهرها (فتح المتعال في مدح النعال) جمع فيه كل ما يتعلق بالأحاديث واللغة والسيرة وتاريخ ووصف النعال النبوية وبيان أشكالها¹، و(كتاب أزهار الكمامة في أخبار العمامة)، و الذي يتناول ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتديه، وآخر يسمى (الدر الثمين في أسماء الهادي الأمين) فيه أوصاف النبي الكريم²، كما تولى الطبيب ابن حمادوش سرد البخاري في الجامع الكبير بالعاصمة ويروي أن ممليه كان محمد بن سيدي الهادي وأحمد العمالي والمفتي الحاج الزروق وعبد الرحمان الزروق وغيرهم، وكان يميز من كان له صوت جوهرى سليم ومن كان صوته ضعيفا غير فصيح³.

* علم الفقه:

الفقه بمعناه الواسع يشمل الأصول والفرائض والأحكام والفتاوي وغيرها مما يتصل بالعبادات والمعاملات⁴، ويعرف كذلك أنه العلم بالأحكام من أدلتها التفصيلية⁵، و أغلبية سكان الجزائر هم من أتباع الفقه المالكي، غير أن بمجيئ العثمانيين إنتشر المذهب الحنفي فظهر بعض العلماء الذين كانوا يفتون عن طريق مذهب الإمام أبي حنيفة وقد صدرت العديد من الفتاوي والتآليف من بين الأسر التي إعتدته أو ألقت فيه أسرة ابن العنابي وعبد القادر الراشدي مفتي الحنفية، والشاعر والأديب ابن علي الذي كان من أتباع الحنفية وألف فيها، كما ظهرت تآليف أخرى على المذهب الإباضي، وتمتع الفقهاء خلال الفترة العثمانية بالتححرر في المسائل والقضايا الاجتماعية منهم عبد الكريم الفكون، يحيى الشاوي، ابن عمار حتى أن البعض من الفقهاء كان يفتي حتى بالشاذ⁶، والإنتاج في هذا العلم تميز بالتكرار والاستساخ، والملاحظ أنه سيطر مختصر خليل على معظم الدراسات الفقهية المالكية بالجزائر ويكاد يأتي في المرتبة الثالثة بعد القرآن وصحيح البخاري، ولم يكن خليل بن إسحاق مصدرا للفقه وللتشريع في الجزائر وحسب بل كان مصدرا للتبرك به أيضا ولعل هذه النظرة الصوفية هي التي جعلت الفقهاء غلب على أكثرهم التصوف، يخلطون بين خليل الفقيه المشرع وبين خليل الصوفي الدرويش، من أهم الفقهاء في التدريس والتآليف فيه نذكر العائلات التلمسانية عائلة الونشريسي والمغيلي والمقرئ والعقباني ومعظم هذه العائلات كانوا يترددون

¹ أحمد المقرئ التلمساني، وصف نعال النبي المسمى بفتح المتعال، تح: علي عبد الوهاب، عبد المنعم فرج درويش، ط1، دار قاضي عياض للتراث، القاهرة، 1997، ص 17.

² ذهبية بوشيبية، مرجع سابق، ص 125.

³ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق ص 26.

⁴ نفسه، ص 66.

⁵ محمد المرعشي، ترتيب العلوم، تح، محمد بن إسماعيل السيد أحمد، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1988م، ص 158.

⁶ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2، مرجع سابق، ص 65، ص 66.

بين تلمسان وفاس، كما تخرج من مدرسة مازونة خيرة علماء الفقه منهم أبو راس الناصر، أما الشرق فقلت فيه علوم الفقه بالمقارنة مع الجهات الأخرى، ورغم شهرة بعضهم في التدريس والتأليف غير أن لا أحد يضاهي أحمد الونشريسي بتلمسان وكذلك ابنه عبد الواحد¹ في مؤلفاته الفقهية ومن مؤلفات الونشريسي في الفقه كتابه "إيضاح المسالك"، و المؤلفات الفقيه لعبد العزيز التميمي في الفقه الإباضي أشهرها "الورد البسام في رياض الاحكام والأسرار النورانية"² الذي عمله يضا هي عمل الونشريسي في الفقه المالكي، كما جعل الشيخ مصطفى الرماصي (حاشية على شرح التتائي لمختصر خليل) وكان من الفقهاء البارزين في وقته، والذي خدم مختصر خليل خدمة كبيرة هو الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن الحاج اليبدي التلمساني صاحب "ياقوتته الحواشي على شرح الإمام الخراشي" والتي تقع في أربعة أجزاء كبار، كما أسهم في هذا العلم محمد الطالب التلمساني بوضع شرح كبير على مختصر خليل سماه "فتح الجليل في شرح مختصر خليل"، وفي العاصمة إعتنى بعض الفقهاء بالتأليف في خليل أيضا وفي المسائل الفقهية منهم سعيد قدورة و محمد بن عبد المؤمن، كما عرف إقليم قسنطينة مشاركة أيضا في الفقه وفروعه وكانت مدن قسنطينة، عنابة وبسكرة، وبجاية مركز هذا النشاط، فقد وضع يحيى الفكون حاشية على المدونة ضمنها كما قال حفيده عبد الكريم الفكون نوازل ووقائع قل أن توجد بالمطولات، وكان يحيى الفكون من فقهاء قسنطينة لكنه إلتجأ إلى تونس عند كبر سنه أثناء الاضطرابات التي عرفتها البلاد، كما عرف البوني في الفقه وكانت مؤلفاته نظما أو مختصرة فعمد إلى نظم مسائل خليل لتسهيل حفظها على التلاميذ، والمؤلف الذي يمكن أن يقاس عمله في الفقه الإباضي بعمل أحمد الونشريسي في الفقه المالكي هو عبد العزيز بن الحاج بن عبد إبراهيم الثميني من بني ميزاب فقد تصدر الأفضلية في التدريس وتخرج على يده التلاميذ الذين يحملون رسالته في الإصلاح.³

¹ من مؤلفات ابن الونشريسي عبد الواحد تأليفه "النور المقتبس في قواعد مذهب مالك بن أنس" وشرحه على مختصر ابن حاجب الفقه الذي جعله في أربع مجلدات.
² سامية سوالي، الحياة الثقافية في الجزائر في عهد الداى محمد بن عثمان (1791/1766)، مجلة الباحث، المدرسة العليا للأساتذة، المجلد 15، العدد 02، بوزريعة، الجزائر، سبتمبر 2023، ص 367.
³ أبو القاسم سعد الله، ج2، مرجع سابق، ص 68، ص -ص 74.

* علم الكلام:

يعرفه صاحب ديوان المبتدأ والخبر أنه "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه الاعتقادات الإيمانية هو التوحيد،¹ وقد شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم الكلام وعلم التوحيد على حد سواء وكانوا يعتبرون هذا العلم من أهم العلوم ، روى الورثاني الذي عاش ذلك العصر أن علماء الحنفية لا يتعلمون علم الكلام لأنه في نظرهم لا يحتاج إلى دليل ولعل بعض العلماء كان يهرب من التعمق في علم الكلام لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى الكفر وإن الخلافات المذهبية والفلسفية إلا نتيجة علم الكلام والتعمق فيه والتمادي في الاستنباط والبحث عن الأدلة، والعقائد السائدة لدى الجزائريين هي عقائد الأشعري والتي هي عقائد أهل السنة ، وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي هي المصدر المحلي لدراسة علم الكلام وقد غلبت على هذه المؤلفات الصبغة الصوفية ، ورغم أن السنوسي كان يجمع بين علمي الظاهر والباطن غير أن شارحيه ومحشيه ودارسي مؤلفاته قد مالوا تبعا لروح العصر إلى علوم الباطن ، وقد أصبح كل من خالف هذا التيار بتهم بالتجسيم والاعتزال والإيمان بظواهر النصوص ومن ثم يحكم عليه بالكفر والزندقة ، حدث هذا لعبد القادر الراشدي مفتي قسنطينة في القرن الثامن عشر الميلادي فقد إتهمه علماء بلده بالكفر والإلحاد لقوله بالتجسيم ، وتبعاً لانتشار المذاهب الإسلامية والمبالغة في التصوف شاعت في الجزائر أيضا تفسيرات كثيرة تتخذ علم الكلام منطلقاً لها ، بالإضافة إلى ذات الله وصفاته درس علماء الكلام أيضا إيمان العالم وإيمان المقلد واختلفوا حول ذلك ، فهذا محمد البوزيدي من علماء قسنطينة في القرن الحادي عشر السابع عشر الميلادي كما يقول الفكون صاحب دعوة كبيرة في علم الكلام فكان يدرس عقائد السنوسي ومختصر ابن حاجب الفقهي وقد سيطرت مؤلفاته سيطرة تامة على الدارسين لهذا العلم طيلة العهد العثماني ، وأهم مؤلفات السنوسي هي عقائد السنوسي الصغرى والوسطى والكبرى، ولكن أهمها الأولى لوضوحها واختصارها و"سميت بأب البراهين" وقد كثرت الشروح والحواشي على صغرى السنوسي حتى أصبحت ظاهرة بحد ذاتها وكان الفكر الفلسفي والدينس قد تجمد عندها فلم يعد قادر على الخوض في مسائل التوحيد إلا من خلال عمل السنوسي²، بالإضافة على عمل السنوسي هناك عمل لا يقل عنه أهمية وهي (المنظومة الجزائرية) لأحمد بن عبد الله الجزائري ، وتأليف آخر في التوحيد رجزا لأحمد بن زكريا التلمساني المسمى

¹ عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد درويش، ج2، 1، دار البلخي، دمشق، 2004، ص 205.

² أبو القاسم سعد الله، ج2، مرجع سابق، ص 91، ص 94.

(محصل المقاصد به تعتبر العقائد)، ومن الذين كتبوا عن العقيدة الصغرى للسنوسي نجد سعيد قدورة ومصطفى الرماصي والورثاني فقد وضعوا حواشي على شرح الصغرى للسنوسي ، كما كتب ابن حمادوش في الموضوع كتابا سماه (مباحث الذكرى في شرح العقيدة الكبرى) وهو شرح يتناول العقيدة الكبرى للسنوسي ، والمنظومة (إضاءة اللجنة في عقائد أهل السنة والجماعة لأحمد المقرئ) إشمطت على عقائد السنوسية ، وإكتملت بالسمعيات من المسائل الكلامية ¹، وكتب ابن مريم تأليف (كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد)، وكتب مفتي قسنطينة عبد القادر الراشدي "رسالة تحريم الدخان " و"حاشية على شرح النونية" لقاسم بن يحيى الجربي ²، لاحظنا من خلال المؤلفات التي ذكرناها في بعض العلوم أنها تحتوي بعضها على التوجهات الصوفية وهذا يعني أن الحركة العلمية في مختلف العلوم تأثرت بظاهرة التصوف التي طغت على الفترة .

ب- التصوف:

يعرف البعض التصوف أنه طريقة سلوكية تقوم على الزهد والتقشف والإنقطاع عن الدنيا لتحصيل المعرفة الذوقية التي هدفها حكمة الحكم وهي الوصول إلى الله تعالى، والتصوف هو حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس وصفاء المعاملة مع الله والصبر تحت الأمر والنهي ³.

سيطرت عدة ظواهر على الحياة الثقافية ومنها إنتشار التصوف والدروشة وشيوع الشروح والحواشي على أعمال الأوائل والثقافة الموسوعية والحفظ فالتصوف الذي يعني الزهد والتقشف والصلاح والعمل بالعلم والابتعاد عن الدنيا وأهلها ، قد ترك مكانه في أغلب الأحيان إلى نوع من التصوف هو أقرب للدروشة والدجل منه على الصلاح ، وقد شاع هذا التصوف حتى بين العلماء العاملين كالفقهاء والنحاة والمغامرين بل حتى بين الولاة والمسؤولين فأنت لا تكاد تجد عالما في آخر القرن الثاني عشر هجري ، الثامن عشر ميلادي إلا وهو ينتمي لإحدى الطرق الصوفية ، فالعقل الإنساني في جميع مستوياته كان عند إذ واقعا تحت طائلة هذا المخدر القوي وهو التصوف المحرف عن حقيقته فانتشر الجمود العقلي والدروشة فالتمس هؤلاء نشاطهم العقلي في دراسة أعمال السابقين والنظر إليها نظرة تقديس فعكفوا عليها يشرحونها ويحضون

¹ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، راحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لأحمد المقرئ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1971م، ص 06.

² رحيمة قليل، حركة التأليف في الجزائر أواخر العهد العثماني، دكتوراه في تاريخ الجزائر الثقافي (1962/1518)، جامعة زيان عاشور الجلفة، سنة (2021/2020)، ص 158.

³ هوارى حمادي، التصوف الإسلامي، مجلة أكاديمية فصلية محكمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية، المجلد 5، العدد 1، ماي 2018، ص 50.

عليها ويكررونها مختصرين لمطولاتها ومطولين لمختصراتها أو موضحين لغوامضها وقد شمل ذلك كتب الفقه والنحو والتصوف والسيره والتوحيد والمنطق وإذا لم يجد العالم ما يشرحه لغيره من الآثار شرح أعماله الخاصة،¹ فكثير إنتاج العلماء فيه، وكان التأليف في التصوف أكثر من تدريسه على عكس العلوم الأخرى ، وشملت المؤلفات في التصوف الكتب والرسائل والتقاليد والمنظومات التي تتناول التصوف من قريب أو من بعيد كالأدكار والأوراد والردود والمناقب والمواعظ والحكم والشروح الخاصة بقصائد صوفية والمدائح النبوية التي تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة صوفية روحانية²، ويعد ابن حمادوش من العلماء العقلانيين الذين قد عرضوا عن الخروج من العلم إلى التصوف وأكبر ثورة ضد التصوف قام بها صاحب منشور الهداية عبد الكريم الفكون رغم أنه لا ينكر ما يسمى بالتصوف الحقيقي ، غير أن ظاهرة التصوف وانتشاره على نطاق واسع كان وليد الأوضاع السائدة سواء من جراء تهميش السلطة لبعض العلماء وبسبب عدم الأخذ برأيهم و كذلك بسبب توافد على الإيالة علماء من أقطار أخرى كانت لبعضهم أخلاق تتعارض مع أخلاق العالم سواء بحب المال والملذات والشهوات ، فإختار البعض منهم الثورة والبعض فضل العزلة والتصوف والحضرة لأنهم وجدوا أن الطريق الأول غير مريح³ ، وإذا كان إهتمام العلماء ينصب على العلوم النقلية والتصوف فكيف كان وضع العلوم العقلية؟

ج-العلوم العقلية:

سميت بالعلوم العقلية نظرا لإعتمادها على العقل والتفكير، غير أنها لم تتل المكانة اللائقة في المجتمع عامة ومن قبل العلماء خاصة وقد يعود السبب في ذلك لإنتشار ظاهرة التصوف والزهد وإنتشار العلوم الدينية أكثر لكن هذا لم يمنع من وجود بعض العلماء الذين إهتموا بها تدرسا وتأليفا سواء في المنطق أو الحساب أو الفلك أو الطب والصيدلة.⁴

*المنطق:

تميز الإنتاج فيه بالقلة والندرة باستثناء علماء القرن التاسع الهجري (15م)، منهم ابن القنفذ والسنوسي والمغيلي أما ما نسب لعلماء العهد العثماني يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة، ويعود سبب النقص في هذا

1 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص 20، ص 21.

2 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 111-ص 113.

3 بو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص 400، ص 408.

4 رحيمة قليل، مرجع سابق، ص 207، ص 213.

العلم أولاً لصعوبته لأنه يستلزم الاطلاع على كتابات الأولين والأجانب والإضافة عليها ونقدها، والثاني بسبب إنتشار التصوف في الإيالة مما أدى بالذين بالغوا بالتصوف إلى الاكتفاء بعلم الباطن واعتبار علم المنطق من علوم الظاهر قد تؤدي إلى الزندقة والإلحاد والكفر ، ومن بين الذين اهتموا به سعيد قدورة وابن حمادوش ولكن أهمية هذا العلم بقيت معدومة ومجهولة ، وهناك بعض العلماء الذين إدعوا التفوق في هذا العلم مثل علي الغربي الذي تحدث عنه عبد الكريم الفكون ، كما برز في هذا العلم يحيى الشاوي على يد شيخه عيسى الثعالبي¹ ، غير أنه من أبرز علماء المنطق عبد الرحمان الأخضرى الذي وضع رجزا في المنطق بلغ مائة وثلاثة وأربعين بيتا بعنوان " السلم المرونق في علم المنطق " ، ليصبح هذا التأليف معتمد من طرف طلبة الطب والأساتذة في المغرب والمشرق والهند والسودان لمدة أربعة قرون ، فظهرت العديد من الحواشي والشروح حوله ، وألف عبد الرزاق ابن حمادوش في المنطق من خلال إهتمامه بشرح تراث القرن 9 هـ ، حيث وضع شرحا على "كتاب إيساغوجي في المنطق " وكذلك حاشية على مختصر السنوسي عام 1097 هـ ، كما ساهم أبو راس الناصر بدوره في هذا العلم بوضعه لشرح على سليم الأخضرى يدعى " القول المسلم في شرح المسلم " و الثمني وضع شرح على "مرج البحرين " لأبي يعقوب ابن إبراهيم الورجلاني يسمى "تعاضم الموجين في شرح مرج البحرين " ، وتمثل مساهمة أبي راس والثمني أهم المساهمات في هذا العلم باعتبارهما ليسوا متصوفة².

*الحساب والفلك:

عاش علماء الفلك والحساب إبان العهد العثماني على تراث القرن التاسع ، لو لم يألف عبد الرحمان الأخضرى وسحنون بن عثمان الونشريسي وابن حمادوش لما وجد في هذا العصر من يهتم بعلم الحساب والفلك وإعتمد هؤلاء في كتاباتهم على تراث الحباك والفصادي وابن القنفذ ، نذكر منها شرح أحمد بن القنفذ على قصيدة علي بن أبي الرجال القيرواني ، بالإضافة إلى إعتقاد عمل الحباك (نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب) وشرح محمد بن يوسف السنوسي للأستاذ الحباك المسمى (بغية الطلاب في علم الإستطرلاب) ، وكان العقول في هذا العهد قد تحجرت ولم تعد تنتج وإنما تعود فقط لأعمال السابقين ، كما اهتم ابن البنا بالحساب وشرح الحباك وشرح ابن قنفذ ، و لأحمد الونشريسي شرح على الحباك و هذه الأعمال كانت بمثابة مرجع المهتمين بعلم الحساب³ ، وبالرغم من جهود ابن البنا في هذا المجال إلا أن

¹أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق ص 149، ص 150.

² ذهبية بوشيبية، مرجع سابق، ص 134.

³أبو القاسم سعد الله، ج2، مرجع سابق، ص 405، ص 404.

جمود الأذهان سيطر على العقول ولم يسايروا التقدم الأوروبي في شتى العلوم الحسابية والفلك ومن أهم من ألف في الحساب والفرائض خلال الفترة المذكورة عبد الرحمان الأخضرى بمؤلفه (الدرة البيضاء) وهي تحوي ثلاثة أجزاء الأول في الفرائض والثاني خاص بقواعد الفرائض والثالث للقسمة العملية للتركات ، كما كتب الأخضرى شرحه على الدرّة البيضاء غير أنه لم ينهيه ، وأكمل هذا الشرح عبد اللطيف المسبح القسنطيني والذي هو من علماء الحساب والفرائض ، وظل تأليف الدرّة البيضاء للأخضرى متداول بين المهتمين بالحساب في المشرق والمغرب¹ ، وصف قنصل أمريكا بالجزائر وضع علم الفلك في قوله ".وبعض الرياس والقادة البحريين وربانية السفن تعلموا من الأجانب تحديد العروض وقاموا بترجمة الجداول الفلكية إلى العربية وهم يستعملونها لهذه العمليات في البحر الأبيض المتوسط ولكنهم حينما يجتازون مضيق جبل طارق للملاحة في المحيط الأطلسي، يضطرون لالتجاء لأول سفينة مسيحية تصادفهم لتعير لهم بحارة يوجهونهم حتى يعودوا للبحر الأبيض المتوسط، إن القرآن هو كل علوم هؤلاء القوم وآدابهم..."²

وقد ألف الأخضرى في الفلك تأليف نظام سماه "السراج في علم الفلك" وتتناول الفصول ، تعاقب الليل والنهار ، وبعض القواعد الفلكية، بالرغم من إستعماله للشعوذة في هذا التأليف ، وقد توالفت وتعددت الشروح على السراج على غرار "مفيد الفتاح في الشرح السراج" لمؤلف مجهول ، كما ألف في الفلك ابن علي الشريف "معالم الاستبصار بتفصيل الزمان ومنافع البداوي والأمصار" وهو تأليف في الفلك والتنجيم ألفه سنة 1192هـ، وغير ذلك من المؤلفات منها "أثم البصائر في معرفة حكمة المظاهر" لعبد الله ابن عزوز المراكشي ، وتأليف لابن حمادوش "تأليف في الرخامة الظلية" والقلادة الجوهريّة في العمل بالصحيفة العجمية " لأحمد الصخري سنة 1043هـ³ ، وتأليف آخر في الفلك أو الإسطرلاب أو في صورة الكرة الأرضية لابن حمادوش ذكره عدة مرات في رحلته فقد ذكر أن له تأليفا ولكنه لم يذكر إسم التأليف وترك بيضا بعد العبارة وسميته فبقي إسم التأليف مجهولا⁴.

¹ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 405، ص 406.

² مذكرات وليام شالر، مصدر سابق، ص 81، ص 82.

³ ذهيبية بوشيبية، مرجع سابق، ص 131.

⁴ أبو القاسم سعدالله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج4، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996، ص 173

*الطب والجراحة والصيدلة:

عرف ابن خلدون الطب بقوله "هو علم يهتم ببدن الإنسان من حيث لا يمرض ويصح فيحاول صاحبها على حفظ الصحة، وبرئ المرض بالأدوية والأغذية، بعد أن يتبين المرض الذي يغص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك الأمراض وما لكل مرض من الأدوية"¹

والإهتمام بالعلوم الطبية خلال الفترة العثمانية كان أكثر مقارنة بالعلوم العقلية الأخرى وذلك لأن علم الطب يعتبر ضرورة من الضروريات الأساسية لحياة الإنسان ، غير أن فكرة القضاء والقدر هي التي سيطرت أكثر على هذا العلم ، فظهرت العديد من التآليف والأراجيز والرسائل في مختلف فروع الطب كما ظهر العديد من المتطببين غير أن الخرافة سيطرت على هذا العلم كأن يكون الشفاء عن طريق زيارة ولي صالح أو تعليق تمانم ، أما فيما يخص الأدوية فهي عموماً تعالج الجانب الظاهر ، فالجراحة كانت إلا في بعض الحالات الشاذة والأطباء كانوا يركبون الأدوية من الأعشاب المتوفرة في البلاد ويستخرجون منها معاجن وأشربة كما اعتمدوا الحجامه والكي ، فأخرجوا وصفات للتغلب على بعض الأمراض المنتشرة كوجع الرأس والمعدة والحروق والإصابات الجلدية والأعضاء التناسلية ووجع المفاصل، وأدوية للتغلب على السموم ، وأخرى للتغلب على الحرارة إلى غير ذلك من الوصفات² ، ولأن علم الطب في الفترة العثمانية لم يساير التطور الذي حققه الأوروبيين في عصر النهضة ، هناك من يرى بعدم وجوده و عدم الاهتمام به منهم فنصل أمريكا بالجزائر في قوله " ...وأما حالة العلوم فإن مما لا جدوى منه الحديث عنها ، حيث أنها غير موجودة ، أو هي متى كانت موجودة محتقرة بل إن علم الطب نفسه لا يوجد من يدعيه هذا إذا استثنينا المشعوذين وكتاب الحروز"³.

ومع ذلك هنالك من العلماء الذين مارسوا الطب وكتبوا فيه غير أن التصوف سيطر على كتاباتهم لهذا هناك من يدرج مؤلفاتهم ضمن المؤلفات الصوفية، كما أن بعض العلماء لم يتم العثور على مؤلفاتهم والبعض الآخر منتشر عبر مكتبات وأرشيف العالم ولم يتم تحقيقها ، وبعضها تم التعرف عليها عن طريق المصادر التي تطرقت إليها، كما أن ما يميز أغلبية هذه التآليف في الطب أنها تتناول وباء الطاعون الذي ضرب الجزائر عدة مرات وطرق الوقاية منه وأسبابه والعلاج الواجب إتباعه، فمنهم من كتب في

¹ عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق ص 268.

² أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 416، ص 417.

³ مذكرات وليام شالر، مصدر سابق، ص 81.

الجراحة والطب و البعض كتب في الأوقية والمكايل الطبية والأخر كتب في الطب النبوي و خطورة التبغ وعلم التشريح ، غير أن أهم من كتب في الطب هو ابن حمادوش الجزائري وأحمد القاسم البوني ، وحمدان خوجة الذي كتب حول وباء الطاعون بالإضافة إلى ما كتبه ابن سحنون الراشدي بطلب من الباي محمد الكبير ، وابن عزوز المراكشي التلمساني، وسأطرق بالتفصيل إليهم وإلى أهم ما دونوه حول الطب في المبحث الموالي والفصل الثاني ، بينما سأذكر في هذا الحقل بقية العلماء الذين دونوا في هذا الموضوع .

سعيد بن أحمد المكري: ولد حوالي 928 هـ بتلمسان وهو مفتي وفقهه بالجامع الكبير بتلمسان برز في الطب والجراحة وللأسف لم يعثر له على أي مخطوط.

أحمد بن سليمان ابن أسيم التلمساني: الملقب "بالجزولن" عاش خلال 1066هـ، له موسوعة في التصوف وشعر يتضمن المكايل في الطب.¹

محمد بن أحمد المعروف بابن مريم التلمساني: هو محمد بن أحمد الملقب بابن مريم أبو عبد الله الشريف المليتي نسبا المديوني أصلاً²، ولد و نشأ بتلمسان، يرجح أن ولادته كانت في النصف الأول من القرن العاشر نظراً لأن العديد من من تتلمذ على يده وافتهم المنية حوالي 950هـ، وأسرته تعرف بتلمسان بعلمها ومكانتها الدينية ، أخذ في بداية تعليمه القرآن وعلوم الدين على يد أبيه وبعض العلماء نذكر منهم الشيخ عبد الرحمان بن تاغريب ، والشيخ محمد بن فارس والشيخ محمد الوجدجي ، والشيخ عبد الرحمان السباني والشيخ محمد الدرار ، وشيخه عثمان بن معرف ، والشيخ زيان ، والشيخ عيسى بن عبد الرحمان الصميمي ، والشيخ محمد العطايفي ، أما باقي العلوم من فقه وتصوف وعقيدة حصلها من العديد من المشايخ منهم الشيخ أحمد أبركان الورنيدي ، والشيخ أحمد حدوش ، والشيخ الهامل الوجدجي وشيخه محمد بوزوب الكناني والشيخ سعيد المقرري وعيسى بن سلامة المستغامي ، وعيسى بن يحيى السلكسيني ، وقد قال عنه تلميذه عيسى البطوي "السيد الإمام الحسن النظام ، العالم العلم ، القدوة العلامة ، المدرس المتقن المصنف ، شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المكنى بابن مريمالإمام الصوفي الهمام ، درة أقرانه وسنوسي

¹مصطفى خياطي، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر والإشهار، الروبية، الجزائر، 2013، ص 118.

² كتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي، الطب والخدمات الصحية بالعالم الإسلامي عبر العصور، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، ألمانيا، برلين إتش، تن عبد الحفيظ موسم، بوداعة نجاددي، ج 02، 2023، ص 63.

زمانه... ما رأيت عينا قط مثله خلقا وخلقا وإنصافا وحرصا على العلم...¹ ، إمتحن ابن مريم التدريس لمدة طويلة كما تعددت مؤلفاته² ، ألف حوالي إثني عشر كتابا و كلها في التصوف ، كما له تأليف مشهور في الطب المسما "فتح الجليل في أدوية العليل"³ الذي تم العثور على نسخة منه بالمكتبة الوطنية التونسية تحت رقم 4412 ويتكون من 178 ورقة ، و بعد إطلاع الدكتور أبو القاسم سعد الله على كتاب فتح الجليل وجده كتاب في العقائد والتصوف .

محمد بن أحمد الشريف الجزائري: من علماء تلمسان بالرغم من إشتهاره بكتب المناقب والتصوف فقد ألف رسالة في الطب النبوي أشهرها "المن والسلوى في تحقيق معنى حديث لا عدوى" تضم 13 صفحة، فرغ من تدوينها سنة 1149هـ/1736م⁴، عالج موضوع الطب والتصوف من خلال الحديث النبوي على الخصوص، وبعد إنهاء تأليفه قدمه للسلطان العثماني الباشا أحمد عام 1149 هـ /1736 م، غير أن معظم مؤلفاته الأخرى تعالج موضوع التصوف والفقهاء منها "الدر المعنوي في شرح الحزب النووي"⁵.

نور الدين بن ناصر الدين الشافعي المكي: عرف عبر ميثاق لطبيب وجد بقسنطينة بعنوان "تحفة الإمام"، يتكلم حول مرض الفرنج الذي إنتقل من الإفرنج إلى العرب ويستطيع أن يكون مرض الجذري وذكر أدوية له مثل السكوبين والزئبق.

أحمد ابن بلقاسم: طبيب جراح بالأوراس بمنطقة "عين ثانية في تفران"، توارث المهنة عن أجداده، كان حيا فترة حكم أحمد باي قسنطينة، أمره الباي أن يحضر تريفيني مكونة من ساق حديدي طويل ب 10 سم ميري وبقمة حادة ومقبضة بإحكام في مقبض صغير بالخشب، آلة تستعمل لجراحة الأعصاب التي كانت

¹وسام زروق، جهود ابن مريم التلمساني في نشر وتقريب العقيدة الأشعرية، جامعة القروين، كلية أصول الدين، المملكة المغربية، تطوان، ص 94.

²من مؤلفات ابن مريم في العلوم الأخرى: غنية المرید لشرح مسائل أبي الوليد، تحفة الأبرار، وكشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل التوحيد، وشرح العقيدة الحفيدة، والتعليق السنوية على الأرجوزة القرطبية، وشرح مختصر سليمان بن أبي سماحة على الصغرى، وتعليق مختصر على الرسالة، وتآليف في حديث نبوي وحكايات الصالحين، وشرح المرادية للتنازي، وتفسير بعض ألفاظ الحكم، والبستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، وفتح العلام لشرح النصح التام للخاص والعام، ...

³كتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي، مرجع سابق، ص 63.

⁴عثمان بوحجرة، الطب والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني 1519 /1830م، مقارنة اجتماعية، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران أحمد بن بلة، 2014، ص 26.

⁵ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 145.

مغطاة في غمد من فضة، تميز هذا العالم بجراحة الأعصاب وحقق عمليات ثقب العظام ومعالجة كسور للجمجمة وبعض أنواع النزيف.

عبد القادر الراشدي: من أبرز علماء عصره وهو قاضي ومفتي قسنطينة كتب ملف حول خطورة التبغ. **خليل ابن إسماعيل الجزائري:** من مدينة الجزائر طبيب عرف بكتابه د.م الجيلاي، نسخة من الكتاب مكتوبة خطيا تتكون من 280 صفحة، متوفرة بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم 1763، بعنوان "كنوز الروح لتمويه الأمراض الصعبة"¹.

محمد ابن رجب الجزائري: من مدينة الجزائري، له تأليف حول الطاعون الذي ضرب الجزائر كتبه سنة 1200هـ/1786م سماه " الدر الماصون في تدبير الوباء والطاعون " وهو مكون من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وأول الرسالة " الحمد لله وحده وبعد فلما وقع الطاعون في شعبان سنة 1600 ببلدنا الجزائر صانها الله تعالى من الأكدار إشتغلت بمطالعة كتب عديدة في الطب منها القانون للرئيس ابن سينا ومنها التذكرة للشيخ داود الأنطاكي وغيرها من الكتب المعتمدة ثم استعنت بالله تعالى في جمع ما لخصته منها في تقييد لطيف وددت أي لو وجدت من كفاني هذه المؤونة وإن كان الحكماء قد أوتوا في كتبهم بما لا مزيد غيرهم عليه لكن مجموعها قل أن يتفق لمثلي إجتماعه وليس لي في هذا التقييد كبير مزية سوى الجمع إلى أن قال وسميته الدر الماصون في تدبير الوباء والطاعون..."²

علي بن محمد ابن عبد الواحد الأنصاري: مسقط رأسه بسجلماسة تلقى تعليمه بالمغرب وهو من أصول جزائرية، من مواليد سنة 1054 هـ، ليستقر فيما بعد بالجزائر كتب خصوصا في الطب وحول التشريح.

أحمد ابن علي الراشدي: معروف بابن سحنون، كان أمين مكتب باي وهران محمد الكبير من فرجوة بالقرب من مدينة ميلة ألف بطلب من باي وهران تأليف كبير يسمى " المنحة القدسية في الأدوية القاموسية " وهو مرتب ترتيبا أبجديا، وجزء من الفصل الثاني يتناول أمراض الرأس والحنجرة وأمراض العينين، وأمراض

¹ مصطفى الخياطي، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية، مرجع سابق، ص 119، ص 121.
² أبي القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي بن سيدي براهيم الغول، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1906، ص 468، ص 469.

الأذن... يذكر كل مرة الدواء المتكيف، إستلم من الباي محمد الكبير (أوقية ذهب) مقابل هذا العمل، ترك زيادة على ذلك شعر في الطاعون الذي ضرب معسكر سنة 1202هـ.¹

شيخ عبد اللطيف: تزامن مع فترة حكم الباي محمد الكبير الذي ألف بناء على طلب الباي تأليف في الطب النبوي، وعرف باختصاصه في الطب النبوي والأحاديث التي تتناول الطب.

أبو راس الناصر محمد الناصر العسكري: من مواليد مدينة معسكر سنة 1165هـ/1751 برز في جميع العلوم، ألف 140 مخطوطة، إثنان منها تتناول مسألتين طبييتين، الأولى تتناول وباء الطاعون سماها "ما رواه الواعون في أخبار الطاعون" جمع فيها ما قيل عن الطاعون وأضراره، والثانية في مرض الجذري وهذه الأخيرة تتكون من 08 صفحات.²

كما وجدت تأليف لعلماء كتبوا في الطب بمنهج علمي بالرغم من التأثير النسبي بالتصوف الذي غلب على الفترة العثمانية بالجزائر منهم عبد الرزاق ابن حمادوش وأحمد القاسم البوني وابن سحنون الراشدي، وابن عزوز المراكشي التلمساني وحمدان بن عثمان خوجة.

(2) إهتمام العلماء بالتأليف في علوم الطب:

عرفت الجزائر خلال الفترة العثمانية العديد من العلماء الذين دونوا في علم الطب غير أن طريقة التدوين في هذا العلم تختلف من عالم لآخر وأكثر العلماء الذين إهتموا بهذا العلم ابن حمادوش الجزائري وأحمد القاسم البوني وحمدان بن عثمان خوجة وابن سحنون الراشدي، وابن عزوز التلمساني، والبعض الآخر بالرغم من تأليفهم في هذا المجال غير أن البعض يدرجها ضمن المؤلفات الصوفية التي غلبت على الفترة.

2-1 عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري:

أ-مولده:

هو عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش الجزائري من مواليد سنة 1107 هجري (1695م) بمدينة الجزائر عاش أكثر من تسعين سنة، أسرته تعرف بأسرة الدباغ، هذه الأسرة التي كانت على صلة بطبقة التجار والحرفيين بمدينة الجزائر، زواجه الأول كان في صغره، والثاني كان من إبنة أسرة تشتغل بصناعة

¹ مصطفى الخياطي، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية، مرجع سابق، ص 126

² نفسه، ص 127.

النحاس وتلميذه ولأنه لم يكن على صلة بالبايات والمسؤولين في السلطة العثمانية هذا ما جعله يعيش في فقر، الذي كان سببا في طلاقه من الزوجة الثانية، كما هجرته أمه وأخوه كذلك، ولأنه كثير التعلق بالقراءة والكتابة لم ينجح في تجارته¹، غير أنه تقلد بعض الوظائف الدينية، ولكنه منذ العشرينات من عمره أخذ يجوب العالم الإسلامي قاصدا في البداية البقاع المقدسة ثم المغرب الأقصى والمشرق في مناسبات أخرى، وقد عايش ابن حمادوش فترات هامة في تاريخ البلاد الجزائرية منها فترة حكم بعض الدايات الذين طغوا في حكمهم على الرعية مثلا فترة حكم عبيد باشا ومحمد باشا وقد شهد كذلك الضعف الاقتصادي بسبب تراجع النشاط البحري وموارده البحرية وتحكم اليهود في تسير إقتصاد البلاد خاصة يهود أوروبا وليفورنيا كما عايش تلك الحملات الإسبانية على الجزائر سنة 1575، وأحداث الحرب بين الجزائر وتونس خلال فترة الدايات، وكذلك لأحداث الحرب الأهلية بالمغرب الأقصى حتى أنه كاد أن يكون ضحية لها²، توفي في مصر ما بين 1197هـ و1200هـ.

ب- علمه وثقافته:

زاول ابن حمادوش دراسته بالجزائر حتى تحصل على مستوى عالي في مختلف العلوم هذا مكنه من مناقشة كتب عديدة وأراء مع علماء من الجزائر وأجانب³، تأثر بطبيعة الحال ابن حمادوش كغيره من العلماء بثقافة عصره التي تميزت بالاهتمام بالعلوم النقلية كالعلوم الشرعية واللغوية وقد أجازه العديد من العلماء فيها، غير أنه يختلف عنهم بمويلاته للعلوم الرياضية والطبية فهو صيدلي وطبيب وفلكي ويتقن الحساب والمنطق⁴.

تتقف ابن حمادوش على يد شيوخ بلاده وعلماء المغرب والمشرق حيث ذكر في رحلته أنه قرأ في الجزائر على يد الشيخ محمد بن ميمون والقاضي مصطفى بن رمضان العنابي، وأحمد بن عمار صاحب الرحلة الحجازية، والمفتي ابن علي وعبد الرحمان الشارف، وأحمد الزروق البوني، أما ابن ميمون الجزائري فقد أخذ عنه دروسا في التاريخ والأدب والفقه كما أخذ علم الأعشاب على شيخه محمد بن كحنبل، كما يذكر الرحالة الطبيب أن ابن كحنبل كان يصطحبه إلى جبال المنطقة لإكتشاف الأعشاب وجردها وتصنيفها.

¹ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 425.

² عبد الرزاق ابن حمادوش، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، تح، أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ص 09، ص 10.

³ مصطفى الخياطي، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية، مرجع سابق، ص 122.

⁴ عبد الرزاق ابن حمادوش، لسان لمقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، مصدر سابق، ص 10.

أما في المغرب فقد زار ابن حمادوش حواضره وبواديه لطلب العلم والإجازة فنزل تيطوان وفاس ومكناس أين قرأ ابن حمادوش على محمد بن عبد السلام البناني الفاسي بجامعة زاوية سيدي الناصر، كما لازم ابن حمادوش الشيخ أحمد الورزازي التيطواني الذي أجازته في المنطق، وأحمد السرائري، والفقهاء أحمد بن مبارك صاحب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، أما من تونس فلم يذكر ابن حمادوش من شيوخه غير الشيخ محمد زيتونة والشيخ محمد الشافعي الذي لقيه بالجزائر إثر فراره من البايع محمد.¹

ج- مؤلفات ابن حمادوش في الطب:

تلقى ابن حمادوش تعليمه في الطب على يد بعض المشايخ منهم عبد الوهاب أدراق طبيب السلطان إسماعيل وأفراد عائلته، والشيخ بن زيتونة التونسي،² وعرف عن ابن حمادوش اعتناؤه بالطب وهو شاب وفقد كتب عن نفسه أنه أصبح طبيبا وصيدليا وعشابا، وحرصه وإهتمامه بالصيدلة دفعه إلى قراءة كتب عديدة في هذا المجال كما ترجم عددا من الأطباء أمثال الرازي والفرايبي والبيروني وابن سينا وابن البيطار والبلخي، ومحمد بن جابر البناني، و قد ألف ابن حمادوش في العديد من المجالات والتخصصات³ فكتب في الفلك والحساب والهندسة وألف في المنطق والأدب والحساب والكيمياء وعدة رسائل في النحو والشعر والبلاغة ، كما كتب ابن حمادوش عدة تآليف في الطب منها:

* كتاب الجوهر المكنون في بحر القانون:

إبتدأ ابن حمادوش كتابه الجوهر المكنون في بحر القانون يوم الإثنين أول يوم من شهر ذي الحجة و يبدأ الجوهر المكنون " الحمد لله العفو الرؤوف ، الشكور الحليم العطوف ، الباعث الرسل الكرام رحمة للأنام ، الجاعل من الماء ترياق الحياة ، من الحيات و معدل ما إنحرف من المزاج بالعلاج ، والصلاة والسلام على من بسقت به المفردات وأيعنت به المركبات وبعد فهذا جوهر مكنون من بحر القانون يتوشح به الأصاغر ولا تمجه الأكابر والله المستعان وعليه التكلان..."⁴ و الذي يبدوا من عنوانه أنه إعتد على

¹ عز الدين بن سيفي، منهج ابن حمادوش الجزائري في علوم الطب والصيدلة، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد 11، عدد 02، ديسمبر 2020، ص 54، ص 55.

² أبو القاسم سعد الله ن تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 426.

³ من بين مؤلفات ابن حمادوش في المجالات الأخرى: فتح المجيب في علم التكعيب وهو كتاب في الهندسة، وكتاب في علم البلوط وهو في الملاحة البحرية وتقنيات الإرشاد البحري، رحلته لسان المقال في النبا عن النسب والحسب والحال حيث سجل فيها ملاحظاته ومشاهداته سواء في الحج أو المغرب الأقصى، وتآليف أخر في المنطق باسم الدر عن المختصر في المنطق، وكذلك تآليف في علم البومبة أنظر: عز الدين سيفي، مرجع سابق ص 56، ص 57.

⁴ عبد الرزاق ابن حمادوش، لسان المقال في النبا عن النسب والحسب والحال، مصدر سابق، ص 160، ص 161.

كتاب القانون لابن سينا وهذا الكتاب يتكون من أربعة أجزاء وهي كالتالي: الكتاب الأول: في السموم وذوات السموم والعلاج منها، الكتاب الثاني: في الترقيات وما يجري مجراها، الكتاب الثالث: في الأمراض، الكتاب الرابع: خصصه لحل ألفاظ المفردات وتعريبها¹، وقال ابن حمادوش عن كتابه الجوهر المكنون: "بأنه كتاب جليل إذ تم فيه، الأسباب والعلامات والعلاجات وهو الآن لم يتم ونويت أن أجعل الكتاب الرابع في حل ألفاظ المفردات وتعريبها ما أمكن أن شاء الله تعالى .."²، غير أن الجوهر المكنون في حكم الضياع ولم يعرف منه غير الكتاب الرابع منه باسم كشف الرموز في بيان الأعشاب والعقاقير.

* كشف الرموز في بيان الأعشاب:

هو عبارة عن موسوعة طبية مرتبة أبجديا تسبقها مقدمة عن الخصائص العامة، وفئات الأدوية، بالإضافة إلى بعض الأدوية الجديدة، يبلغ عدد المقالات بما فيها المفردات حوالي ألف، تتضمن الأدوية من الاعشاب والمعادن وبعض الحيوانات المستعملة في العلاج³.

*رسالة تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج:

الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة هو الأعضاء التناسلية ووظائفها والأمراض والاضطرابات التي تتعرض لها وكيفية علاجها، وللمزاج البشري دور أساسي في ذلك، وقد كتب ابن حمادوش هذه الرسالة بمدينة الرشيد بمصر وذلك سنة 1161 هجري بعد مغادرته للجزائر، وهذه الرسالة لا تفوق عدد صفحاتها الكراستين،، ومما جاء في الرسالة أن الاضطرابات التي تصيب الأعضاء التناسلية نوعين، نوع غير عادي أو خارج عن قدرة الإنسان، ونوع آخر مثل الأسقام التي يتعرض لها البدن كمرض العينين والأنف والكلى، وأما العلاج المخصص للنوع الأول فيكون عن طريق استعمال الطب التقليدي كتعليق تميمة أو عن طريق الاسترقاق، بينما العلاج للنوع الثاني فيكون عن طريق إصلاح ومداواة الأعضاء المصابة عن طريق تناول أدوية سواء بسيطة أو مركبة، كما يذكر فيها الأدوية أو العناصر التي تضعف الأعضاء التناسلية والتي تزيد من اللذة عند كلا الجنسين⁴.

¹ أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص 428.

² عبد الرزاق غبن حمادوش، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، مصدر سابق، ص 161.

³ أنظر الدراسة المفصلة للكتاب في الفصل الثاني.

⁴ Lucien Leclerc, histoire de la médecine arabe, tome seconde, Erneste Leroux, éditeur, paris, 1876, p 308-p310.

ومن المصادر التي إعتدها ابن حمادوش في تأليفه لهذه الرسالة الأحاديث النبوية وتأليف العلماء منهم العطار، تأليف العياشي وأبيقراط وغاليان وابن سينا وحنين بن إسحاق وابن رشد والديمري والقزويني وداود الأنطاكي والجاحظ والعطار، والبرزلي والشاذلي والبسكري فتنوع مصادر المؤلف تدل على واتساع ثقافته العلمية نظرا لاعتماده على أعلام رائدة في مجال الطب خاصة تلك التي ظهرت في الفترة الوسيطة، بالإضافة إلى هذه المصادر إعتد تجاربه الخاصة في كتابة هذه الرسالة.¹

حسب ما ذكره ابن حمادوش أن الأمراض نوعين بدنية ومعنوية، والبدنية هي التي يمكن تفسير علل ظهورها وطبيعتها كالأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو التناسلي، بينما المعنوية هي لا ترى بالعين وهي خفية منها الصرع، والعمامة تظن أنها بفعل الجن وعلاجها يكون على يد المرابطين.²

2-2 أحمد القاسم البوني:

أ-مولده:

يعرفه صاحب فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيوخات، بقوله "هو الإمام العلامة المحدث المسند الجامع المطلع صاحب التأليف العديدة والأنظام الكثيرة أبو العباس أحمد بن قاسم ابن أبي عبد الله محمد ساسي التميمي المولود ببونة سنة 1063هجري، والمتوفي سنة 1143هجري (1726/1653م) عن عمر 76 سنة".³

كما يعرف البوني بنفسه في مخطوطه "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب" بأنه من الفقهاء وهو ابن قاسم البوني ونسبه من تميم⁴،

ب-علمه وثقافته:

ترعرع أحمد بن القاسم البوني في أسرة ميسورة الحال فقد كانت عائلته تنتمي إلى مجموعة بشرية واسعة ممتدة غربا إلى نواحي قسنطينة وشرقا على نواحي الكاف وباجة، حيث أخذ أحمد بن قاسم العلم من

¹أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 مرجع سابق، ص 435، ص 436.

²أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي 1954/1830، الجزء السابع، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1998، ص 250.

³عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيوخات والمسلسلات، إعداد إحسان عباس، ج1، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982. ص 236.

⁴ أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م م وج رقم 1775، ورقة 1.

هذه النواحي وفي بونة بدأ تعليمه على يد والده قاسم وجده محمد الساسي والإمام الشيخ إبراهيم بن التومي (سيدي إبراهيم) وغيرهم، ثم واصل دراسته منتقلا بين المغرب الأقصى وتونس، كما رحل إلى المشرق العربي، وأخذ بمصر عن الشيخ أحمد الباقي الزرقاني المتوفي سنة 1099 هـ/1668م، والشيخ يحيى الشاوي الملياني بعد عودته من الحج، وتصدر للإقراء بالأزهر الشريف، ثم عاد إلى بونة مسقط رأسه وتفرغ للتدريس والتأليف وقد أخذ عنه مجموعة من العلماء منهم عبد الرحمان الجامعي، وعبد القادر الراشدي القسنطيني، وكان فقيها مالكيًا من كبار فقهاء المالكية وعالما بالحديث.¹ أما بخصوص إتباعه للطرق الصوفية فتكشف لنا مؤلفاته سواء الدينية منها أو العلمية أنه من أتباع للطريقة القادرية.²

ينتسب البوني إلى أسرة من أشهر الأسر العلمية بالشرق الجزائري ويظهر ذلك من خلال تراجم أسرته التي ذكرها بنفسه في الألفية الصغرى، بالإضافة إلى ذكره العديد من أقاربه، معظمهم أهل علم وصلاح، كما أشار إلى تنافس أقاربه في مجال العلم والتعلم³، تعلم البوني على يد عدة مشايخ سواء من تونس والجزائر والمغرب كالشيخ الشمس محمد بن سليمان الرداني، والشيخ خليل بن إبراهيم اللقاني والشبرختي وغيرهم عامة⁴، كما ذكر البوني في الدرة المصونة الباب الرابع شيوخه، منهم شيوخه من المغاربة في الفصل الأول منهم الشيخ محمد المذبوحي الذي وصفه بصاحب الخط الجميل والذي بقي مدة ثلاثين سنة وهو يقوم بشرح جوهريته وتأليفه، وشيخه ابن حسين وعلي بن الحسن والعالم موسى المغربي الذي أخذ عنه البوني بعض مؤلفاته، والشيخ الرضي علي عزوز الذي أخبر البوني بأنه سيصبح عالما ذات يوم، والأستاذ علي الأجهوري الذي أدرجه البوني في مؤلفاته منها نور الحجا، كما أجاز الشيخ الأجهوري تلميذه أحمد القاسم البوني والشيخ سيدي محمد المزطاري والشيخ المطاعي، أما الفصل الثاني فكان لشيوخه من بونة على رأسهم أبي القاسم نجل ساسي الذي صام وقام أربعين عاما والإمام القطب ابن التومي المدعو إبراهيم وسليمان الشليحي، وسيدي محمد الصديق والشيخ يوسف فاكنات، والشيخ سيدي محمد بن علي الجندي. وفي الفصل الثالث ذكر شيوخه من أهل باجة منهم الشيخ الصمادخي على والشيخ إبراهيم المعروف بل المسائل المعقدة والشيخ الأوراسي والشيخ المنكبي علي، بينما خصص الفصل الرابع في ذكر شيوخه من

1 أحمد بن القاسم البوني، الدرة المصونة في علماء وصلاح بونة، تح ونع سعد بوفلاحة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 2007، ص 12، ص 13.

2 أحمد بن قاسم البوني، أعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، دراسة وتقديم وتعليق د. جهيدة بوعزيز، ط1، إكوزيوم أفولاي للنشر والتوزيع، سوق أهراس، 2021، ص 11.

3 جهيدة بوعزيز، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبو القاسم سعد الله 2021، ص 29.

4 عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، مصدر سابق، ص 237.

أهل تاستور وسليمان وهم الشيخ سيدي علي العريان وسالم الأندلسي والشيخ أحمد والشيخ سعيد، أما الفصل الخامس ذكر مشيخته من أهل الكاف منهم الشيخ محمد النجيب الكافي، والشيخ قاسم القياسي، والشيخ مبروك الفقيه الفاسي والفصل السادس ذكر فيه مشيخته من أهل القيروان منهم الشيخ سيدي محمد غلاب والشيخ ابن دخان، والشيخ الغرياني صاحب نظم متن المختصر والشيخ ابن عظوم والإمام القروي، والفصل السابع في ذكر مشيخته من سوسة منهم الولي السوسي أبي زاوي والشيخ علي الزرلي والشيخ أحمد العروي، الفصل الثامن والأخير في ذكر مشيخته من أهل تونس منهم ابن علان محمد المكي الذي نظم فيه البوني أبياتا شعرية، والشيخ عيسى الذي وصفه بصاحب الأسرار.¹

ج- مؤلفات أحمد بن القاسم البوني في علوم الطب:

تأليف المترجم له كثيرة شملت العديد من المجالات²، كما ألف البوني في مجال علوم الطب من بين هذه المؤلفات نذكر:

إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، مختصر في الطب لتذكرة داود الأنطاكي، إعلام الألباء بأدوية الأطباء، نظم في منافع الثوم كتاب الكفين في أمراض العين،

¹ أحمد بن القاسم البوني، الدرّة المصونة لعلماء وصلحاء بونة، مصدر سابق، ص 106-111.

² تميزت مؤلفات أحمد البوني بتنوعها وثرانها، موزعة على خمس عشرة فئة رئيسية. في السنة وعلومها، ألف أعمالاً مثل نظم الخصائص النبوية وفتح الباري في شرح غريب البخاري والرحلة الحجازية، إضافة إلى كتاب جامع بعنوان التعريف بما للفقير من التأليف. في علم التوحيد، نظم عقائد كبار العلماء، منها عقيدة الإمام ابن جزّي والسوسي وعبد القادر الجيلاني. في علوم التفسير، كتب إتحاف الأقران والتفسير القدسي، إضافة إلى نظم غريب القرآن لابن عباس وابن جزّي. في علم الحديث ومصطلحاته، برزت مؤلفاته الظل الوريث وشذى الروانيد والإلهام والانتباه. في السيرة النبوية، ألف إعلام الأعلام والسراج ونظم أسماء الرسول. أما في الفقه وأصوله، فشملت أعماله نظم في السند الفقهي وفتح الشبّيك وكنز النفوس الشائقات. في النوازل الفقهية، كتب الإعانة في مسائل الحضانة ونور الشمعة والغوثية. في علم الفرائض، نظم فرائض خليل وفرائض الرسالة. في التصوف، ألف كشف الران وفتح المنان والكواكب النيرات ونظم أخلاق الصوفية. في التاريخ والتراجم، نظم ما يتعلق بمراد باي التونسي وعلماء وصلحاء بونة. في الرحلات، كتب الروضة الشهية في رحلته الحجازية، لكنها غير مكتملة. وفي اللغة العربية وآدابها، كتب فتح المعين وديوان شعر غير مكتمل ونظم الأجرومية، كما تناول المقامات والمعاجم. في الأغايز والنكت، دون نظاماً خاصاً. في علم الوقت، كتب نظاماً متعلقاً بالربع المجيب. أما في الفهارس والإثبات، فشملت ثبت أحمد القاسم البوني والتعريف بما للفقير من التأليف. وختاماً، في الطب والتغذية الصحية. أنظر: أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، ص 29، ص 33.

مختصر كتاب المنافع البينة لابن باديس الصنهاجي، الأدوية المفردة الثابتة للأذكيا¹ وقد تم تحقيق البعض من كتبه².

1/ كتاب " إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة"

يعتبر هذا التأليف تأليف طبي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى إحتوائه على موضوعات أخرى تتضمن تلاوة الآيات القرآنية والأدعية الدينية بغرض العلاج وبعض الفوائد الأخرى، قسمه البوني إلى حوالي تسعين فصلا متفاوتات في الطول والقصر من حيث الشرح والتعليل، فهو يذكر الأمراض التي تصيب البدن بالتعاقب إذ يبدأ بالعلل التي تصيب الرأس وينتهي بتلك التي تصيب الأقدام معرفا بالداء والدواء وواصفا طريقة تحضيره إما مفردا أو مركبا بالإضافة يدرج البوني بعض الفوائد الطبية في ختام الفصول المذكورة على شكل قواعد عامة، هذه الأخيرة التي يعبر بعضها عن تجاربه الشخصية وبعضها الآخر عما إستفاده من خلال الطب النبوي الشريف كذا المصادر الطبية التي بحوزته سواء اليونانية منها أو العربية الإسلامية، وفي الحقيقة أن هذا التأليف هو اختصار أحمد البوني لمختصر الشعراني لتذكرة الإمام السويدي في الطب وهو ما أكده البوني بنفسه في الورقة الخمسين من مخطوطه³ قائلا "وإذا تمت هذه العجالة بحول الله كانت مغنية عن أصلها إختصار الشعراني والسويدي رحمهما الله تعالى ورحمنا بهما بل وعن كثير من كتب الفن بفضل الله تعالى"، وهذا دليل فاصل على أن تأليف البوني هو مختصر لإختصار الشعراني لتذكرة السويدي، وتجدر الإشارة هنا أن البوني لم يقتصر على ما ذكره الشعراني فقط بل تطرق إلى مختلف الأمراض وأدويتها مستعينا في ذلك على أمهات المصادر الطبية وخصص فصلا مستقلا تكلم فيه عن الحجاماة وقسما كاملا في نهاية تأليفه تحدث فيه عن العديد من الفوائد الطبية التي إنقطها من مصادره المتنوعة وتجاربه الشخصية، ولعل هذا التميز هو الذي جعل البوني يعنون تأليفه بعنوان مستقل عن المختصر وسماه "إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة"، ويعرفنا الإمام الشعراني بكتابه الذي إختصره البوني قائلا "هو كتاب إختصرت فيه كتاب التذكرة المشهورة بمفردات الإمام السويدي رئيس الحكماء، مما نقله عن نحو أربعمائة حكيم من أهل الملة الإسلامية ومن اليونان وغيرهم، وقد إلتزم فيه السويدي ولم يجمع فيه إلا ما إستحسنه من مجريات الحكماء، وإختاره من معالجات الحكماء بصناعة الأطباء أو ما

¹إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق ص 33، ص34.

²كتب البوني التي تم تحقيقها: ثبت أحمد القاسم البوني، التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي مروان، مقامة إعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار، الدرّة المصونة في علماء وصلحاء بونة، إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب لكنه لم ينشر بعد.

³ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة مصدر سابق ص 81.

جربه مرارا فعم نفعه " ¹، وقد تطرق البوني في كتابه "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة " إلى مختلف الأمراض التي تصيب الجسم واصف بذلك العلاج الملائم لها ².

2/الأرجوزة الطبية "مبين المسارب للأكل والطب مع المشارب "

أ-التعريف بالأرجوزة: ³ جاء المخطوط على شكل أبيات شعرية، تضم 2293 بيت من شعري من بحر الرجز، إستهل البوني أرجوزته بمقدمة تبدأ بالبسملة في قوله:

"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد

هذا نظم الشيخ البركة سيدي أحمد البوني رزقه الله تعالى بركاته في علم الطب والله الموفق⁴

كما وضح البوني في مقدمة أرجوزته الطبية سبب تأليفه لها وهي أنه بعد أن إطلع على كتاب "مستطرف في كل فن مستطرف " لشهاب الدين الأبيشيهي⁵، في قوله:

وبعد أن نظرت في كتاب * مستطرف وقيت من شر العتاب

رأيت فيه بعض مأكولات *مستطيبات ومفضلات

وأداب الضيف مع المضيف * وغير ذلك بلا تحيف⁶

وكتاب مستطرف هو كتاب موسوعي شامل نال شهرة كبيرة وترجم إلى العديد من اللغات، ويتضمن أطرافا متباينة من فنون الأدب والحكمة والقول ولا يتميز بالوحدة الموضوعية والغرض الرئيسي من تأليفه هو تنمية الفضائل الإنسانية في النفوس، بعد أن فقدت في عصره، بسبب الظروف التي ساعدت على التهلك والتحلل من القيم الإنسانية الخيرة، فظلا عن إنتشار العادات والتقاليد التي تتعارض مع العقيدة الدينية ورغم أن كتاب المستطرف هو الذي دفع البوني إلى تأليف كتابه غير أنه لم يختصر عنه إلا فصل واحد وهو الفصل

¹نفسه، ص 82، ص 83.

² أنظر الدراسة المفصلة للكتاب في الفصل الثاني.

³الأرجوزة: هو شعر كتب لغرض تعليمي، وهو لا يعتمد على العاطفة والخيال.

⁴أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م، م، و، ج رقم 1775، ورقة 01.

⁵الإمام شهاب الدين الأبيشيهي (1388، 1448)، نسبة إلى "أبشوية" من قرى الغربية بمصر، ولد بها وكانت إقامته في "المحطة الكبرى"، ورحل على القاهرة مرارا، عاش بعصر المماليك بمصر أنظر: جهيدة بوعزيز، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، سنة 2021/2020، ص 146.

⁶أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م م و، ج، رقم 1775، ورقة 01

الخامس والثلاثون من كتاب الأبيهي وعنوان الفصل هو: في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف والضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ،¹ ولما وجد البوني أن فصلا واحدا لا يكفي لتكملة كتابه اجتهد بإضافات مميزة واعتمد على مكتسباته في الطب منها وصف مأكولات الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومجموعة قيمة من المصادر التي لا تقل أهمية عن كتاب المستطرف منها كتب شيخه الأجهوري ، والسيوطي وأحمد الزروق وابن العماد ، وابن البيطار .. الخ²

في قوله:

لكنها أيا أخي قليلة *أضفت جملة لها جليلة

مما النبي أكله أو فيه * منفعة الطب فلا تخفيه

وغير ذلك فجاء نظما * إليه نفس للحريص نظماً³

كما يبدو أن البوني قد إطلع على سبب تأليف ابن سينا لأرجوزته ما جعله يخطو نفس خطواته إذ ورد في مقدمة ابن سينا عن سبب كتابته لها أن: الطب قد إستباح من لا مادة له من فنونه ولا معرفة بقانونه، فتصدر وتشيح من لم يكن في الصناعة رخس، فنظم ابن سينا أرجوزته الطبية الشاملة حسب منوال وسنن القدماء، لتكون أيسر طلبا وأقل تعباً مميّزا بين الصناع والرعاغ، والمبتدي والمنتهي، والمحقق والمخرق "⁴

ب- محتوى الأرجوزة: وتتضمن الأرجوزة مقدمة، وتسع أقسام وكل قسم بدوره يتكون من فصول وهي:

المقدمة تضمنت مجموعة من الأحاديث النبوية التي تحت على تعلم علم الطب في قوله:

"الحمد لله أنه أباحا * الطيبات زادنا أرباحا

جاعل علم الطب نصف العلم * كما أتى على النبي ذي الحلم

قال من إستطاع منكم ينفع * أخاه فلينفعه داء يرفع

¹ بوعزيز جهيدة، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، مرجع سابق، ص 146، ص 147.

² بوعزيز جهيدة، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، مرجع سابق، ص 147.

³ أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م م وج، رقم 1775 ورقة 01.

⁴ جهيدة بوعزيز، مرجع سابق، ص 145.

والله في عون الفتى ما داما * في عون إخوان له إكراما " 1

القسم الأول (فيما أخذ البوني من كتاب المستطرف الأبيشيهي) على التوالي: القولنج، في آداب المضيف، في آداب الضيف 2

القسم الثاني: ذكر مأكولات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بعض مشروباته وغير ذلك مما أخذ من السنة النبوية.

القسم الثالث: فصل فيما جلبته من نظم الشيخ العلامة سيدي أبي الحسن علي الأجهوري.

الفصل الأول في شرب القهوة والصيام، الفصل الثاني في فضل الضيافة، الفصل الثالث فيما يورث النسيان، الفصل الرابع فيما يذهب النسيان، الفصل الخامس في الماء، الفصل السادس فيما ينفع لوجع الكلا الفصل السابع في أجر سقي الماء الفصل الثامن في حد الضيافة، الفصل التاسع فيما يستحب في ربيع الأول الفصل العاشر في الفاكهة المستحبة قبل الأكل الفصل الحادي عشر في البسمة والحمد، الفصل الثاني عشر دعاء الإفطار وأفضل الدواء الحمية.

القسم الرابع: فصل في ذكر معاني أحاديث أخذها من الجامع الصغير للجلال السيوطي رحمه الله لما تعلق بالأكل والشرب وغيرها.

القسم الخامس: فصل فيما أخذ من نظم الأمام ابن العباد رحمه الله تعالى بمعناه لا بلفظه لأن قصيدته من بحر البسيط، وقد أخذ منه النزر.

القسم السادس: فصل فيما أخذ من كتاب في الطب المختصر من إختصار الشيخ عبد الوهاب الشعراني لتذكرة الشيخ داوود الأنطاكي وأضاف عليه بعض ما ورد في السنة النبوية.

الفصل الأول في أدوية الرأس، الثاني في أدوية القلب، الثالث فصل في أدوية لعلل متعددة، الرابع في أوجاع المفاصل وعلل أخرى، الخامس في وجع الركبة والظهر ومختلف الأمراض الجلدية، السادس فيمن طال سجنه وفوائد أخرى. 3

1 أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب للأكل والطب مع المشارب، م م وج، 1775 ورقة 01.

2 جهيدة بوعزيز، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، مرجع سابق، ص 150.

3 نفسه، ص 150، ص 152.

القسم السابع: فصل في ذكر بعض الفوائد نقلها البوني من الشيخ أحمد الزروق في شرح أسماء الله الحسنى نثرا.

الفصل الأول في أصفر البيض وبعض الفوائد الأخرى، الثاني في تسهيل بيع البار من السلع، الثالث في فوائد أخرى، الرابع في فضل قراءة سورة الإخلاص، الخامس في التخلص من التابغة، السادس في فوائد ملتقطة، السابع في صرف الشخص الثقيل، الثامن في فضل آية الكرسي، التاسع في فضل سورة الفاتحة، العاشر فيما يطرد الفأران والخطاف ويبري الطيحال، الحادي عشر في دواء الألم، الثاني عشر في فوائد متعددة، الثالث عشر في صفات الطبيب، الرابع عشر في فوائد طبية، الخامس عشر في أن المجرب في الطب هالك ومسائل أخرى، السادس عشر في الجماع، السابع عشر فيما يقوي ويضر البصر، الثامن عشر في فوائد صحية.

القسم الثامن: فصل فيما أخذه البوني من كتاب البركة للشيخ الحبشي رحمه الله تعالى، الأول في عنب الذئب، الثاني، في حفظة القرآن والمنام الحسن، الثالث فصل في النعم، الرابع في الجنين الراقد والفالج، الخامس في المعادن.

القسم التاسع: فصل فيما أخذه البوني من كلام ابن البيطار، في طب الحيوانات، فصل فيما يسود الشيب ومرض الضيقة والسعال والاستحمام بماء البحر.¹

وفي الختام أنهى البوني أرجوزته بالعبارة التالية " قال ذلك وكتبه ناظمه خادم العلماء والصلحاء أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني التميمي بتاريخ يوم الجمعة الثالث عشر من صفر الخير عام 1132، إثنين وتلاثين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم آمين، آمين، آمين
أمين"²

¹جهيدة بو عزيز، التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر مرجع سابق، ص 152، ص 153.

²أحمد القاسم البوني، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م، م، و، ج رقم 1775، الورقة الأخيرة.

ج-المأكولات والمشروبات والعلاجات:

نصح البوني ببعض المأكولات وتجنب البعض الآخر كما وصف بعض العلاجات لبعض الأمراض.
الأمراض: لعلاج مرض القولنج وصف البوني في هذه الأرجوزة شرب العسل على الريق فهو يقي من مرض الفالج أو الشلل النصفي.

المأكولات المفضلة: نصح البوني بأكل السفرجل لأن أكله مفيد للأطفال وأكل الرمان فهو مفيد للكبد، كما أن أكل الزبيب يزيل التعب والإرهاق كما أنه مفيد لحالات الإجهاد الشديدة ، وأكل الكرفس يساعد على تقوية المعدة وتطبيب النكهة، وأفضل اللحوم لحم الظهر وأفضله المشوي وأن الفالودج¹ أفضل الأطعمة وأطيبها وكذلك طعم البقلاوة الحلو ، وأن أكل الأرز الأبيض بالزبد الطري يزيد في العمر وعند تناوله تحدث لدى الشخص أحلام جميلة عند النوم ، كما يرى البوني أن أفضل أنواع الموز هو الموجود بمصر ، وأنه إذا ألقى صحن لحم في العسل لا يتغير ولا يفسد مدة شهر وابن العماد قال لا يفسد حتى ثلاثة أشهر ، كما نصح البوني بأكل اللحم بالخل لأنه يصلح المعدة كما أن أكل الخبز وحده وتقديمه للضيف من صفات الكرم وإذا أكل الشخص اللحم لمدة أربعين يوما يقسى قلبه والامتناع عن أكل اللحم يسيء الخلقة.

المأكولات التي أمر البوني بتجنبها: شر الأطعمة في نظر البوني هو البانجان ولو حشي باللحم، كما نصح البوني بعدم معاودة تسخين الطعام لأن ذلك يفسده.²

2-3 عبد الله بن عزوز التلمساني:

أ-مولده:

هو الطبيب العالم، عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز التلمساني، وهو مراكشي الدار، سوسي الأصل، جزائري المنشئ، يعود نسب ابن عزو إلى العباسيين فقبل عنه أنه عباسي النسب، كنيته أبو عبد الله، ويلقب "بسيدي بلال" جمع بين التصوف والعلوم في كتاباته³ ،

¹الفالودج: طعام كان يحضر في الماضي من الدقيق والسمن والعسل وتضاف إليه المكسرات أو الزبيب.
² احمد القاسم البوني، مخطوط مابين المسارب في الأكل والطب مع المشارب، م. م. ج، رقم 1775، ورقة 01، ورقة 02، ورقة 03، ورقة 04 .
³ مصطفى الخياطي، الطب والأطباء في الجزائر العثمانية، مرجع سابق، ص 118.

ب- علمه وثقافته:

انتقل ابن عزوز إلى تلمسان، وحفظ بها القرآن على العادة في أخذ الناشئة به أول عهده بالتعليم، ثم واصل تعليمه داخل الحواضر الداخلية والخارجية، وقد برز ابن عزوز في الفقه المالكي والعلوم النقلية، وبالرغم أن تعليمه لم يكن على يد شيوخ مشهورين غير أنه وصل إلى مرتبة كبيرة في العلم والفقه، والبلاغة والبيان والفلسفة والتصوف، وعلم الأسماء والحساب والحروف، فهو من الذين يجمعون بين علم الباطن والظاهر وماهر في عدة علوم بما فيها التصوف¹، وهو من أتباع الطريقة الشاذلية التي أخذها عن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد الحبيب البكري اللمطي، أما وفاته كانت بعد سنة 1194هـ 1780م².

ج- مؤلفات ابن عزوز التلمساني في الطب:

تعددت مؤلفاته بمختلف العلوم عامة³ وبالطب خاصة نذكر منها:

1/ مخطوط "ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة.

من بين كتابات ابن عزوز في الطب مخطوط يتكون من 188 صفحة بأرشف مكتبة باريس تحت رقم 4758 بعنوان "ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبيعة والحكمة" يتكون هذا المخطوط من 70 فصلاً⁴، بين في مقدمة تأليفه دوافعه في كتابته "... فقد إختلج في صدري لما نحن بسبل كشفه من معاني الطب والطبائع والحكمة وعمل مما لا بد الذكر لطالب هذا العلم الشريف والله يعصمنا من الأباطيل " وينقسم هذا الكتاب إلى سبعين باباً⁵ يتناول الأول موضوع الطبيعة وعناصرها، الثاني في علم الحكمة والتوليد، الثالث في الحديث عن الطب التجريبي والطب النفسي الروحاني، والأخير حول المعدة

1 للتعرف أكثر عن مؤلفات ابن عزوز في التصوف، أنظر أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص 142، - ص 144.

2 محمد بومدين، شذرات تاريخية في سيرة ومسيرة العالم الصوفي أبي محمد عبد الله بن عزوز التلمساني (ت بعد 1204هـ، 1780م)، مجلة تطوير، المجلد 09، العدد 02، 2022/12/31م، ص 157.

3 من بين مؤلفات ابن عزوز التلمساني: الأجوبة النورانية، لب الحكمة في علم الحروف وعلم الأسماء الإلهية، قهر العقول وتغلبها إلى فهم الحقائق والأصول، رسالة جليلة القدر في علم الحرف والطبيعة، الأسئلة والأجوبة في الفقه والأصول والطب، التذكرة السانية في بدء الدنيا الفانية، الأرقام والحروف وخواصها. أنظر: محمد بومدين، شذرات تاريخية في سيرة ومسيرة العالم الصوفي أبي محمد عبد الله بن عزوز التلمساني، ص 154، ص 157.

4 مصطفى الخياطي، الطب والأطباء في الجزائر العثمانية، مرجع سابق، ص 118.

5 أافية نفطي، مسألة علوم الطب والصيدلة عند علماء الجزائر خلال العهد العثماني، أفاق فكرية، المجلد 05، العدد 10 ماي 2019 تاريخ 29، 05-2019م، ص 27.

وأمرضها وطرق علاجها وخصص لكل مرض من أمراضها دواء، وهذا الكتاب هو مرجع لطلبة الطب¹، وهذا الكتاب ذكره المستشرق الفرنسي بروكلمان مرة في باب الطب ومرة أخرى ذكره في باب التصوف.²

2/مخطوط "جرباب المجربات في الأدوية والأعشاب:

عدد أوراق هذا التأليف 238 صفحة، مقسم إلى سبعة وعشرين بابا وهذا الكتاب متاح بالمكتبة القاسيمية ببوسعادة.³

2-4 أحمد بن سحنون الراشدي:

أ-مولده:

هو أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، ولد خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، يعود نسبه إلى أسرة بني راشد وهي معروفة بجهادها ضد الاحتلال الإسباني، من بين أفراد أسرته التي عرفت في الجهاد عمه الذي عاصر أحداث فتح وهران الأول وكان ذلك سنة 1120هجري الموافق لسنة 1708 ميلادي، ترعرع بمدينة معسكر وتعليمه كان على يد الشيخ محمد بن عبد الله الجليلي بالمدرسة المحمدية بمعسكر، من الوظائف التي اشتغل بها نذكر أنه كاتب الباي محمد الكبير باي الغرب⁴ كما مارس التدريس لطلبة الرباط أثناء محاصرة الباي لوهران سنة (1203هـ/1789م) وتوفي بعد عام (1211هـ/1796م).⁵

ب-علمه وثقافته:

ينتمي ابن سحنون الراشدي إلى أسرة رائدة في ميدان العلم وعلى رأسهم والده قاضي قضاة معسكر الشيخ محمد بن علي بن سحنون الذي من تلامذة نذكر أبو راس الناصري، مكث الراشدي في زاوية غريس مدة ثلاث سنوات نظرا لمكانتها البارزة في مجال العلوم النقلية، لينتقل بعد ذلك إلى المدرسة

¹كتاب وقائع المؤتمر الدولي العلمي، الطب والخدمات الصحية بالعالم الإسلامي عبر العصور، مرجع سابق ص61، ص62.

² أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص 144.

³محمد بومدين، مرجع سابق ص 156.

⁴فترة حكم الباي محمد الكبير باي الغرب (1193هـ-1211هـ) (1779م-1796م)

⁵ ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي "تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين" ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999، ص 439.

المحمدية بمعسكر ليزاول بها دراسته لمدة عامين على يد محمد بن عبد الله الجيلاني الذي أجازته على يد الشيخ الطاهر بن حوا ، والشيخ مصطفى ابن زرقة الدحاوي و قد عرفه شيخه محمد بن عبد الله الجيلاني بقوله "الفيقہ النحریر ، الحسیب الشهیر ، السید أحمد بن محمد بن علی بن سحنون الشریف "، أخذ عن الشيخ المذكور علوم الفنون والمسالك كما أخذ عنه ألقية ابن مالك بعدة شروح ، ومن بين الوظائف التي اشتغل بها الراشدي نذكر:

- كاتب باي محمد الكبير خلال الفترة (1779-1796م/1211/1193هـ)

- التدريس بالرباط أثناء الحصار الذي قام به الباي المذكور على مدينة وهران.

- تولى مهنة الكتابة لدى الباي محمد بن عثمان خلال الفترة (1779-1796م/1211-1193هـ) ولازم بلاطه فكان يختص بإبنيه ولي العهد وكذلك قائد جنوده عثمان.¹

ج- مؤلفات ابن سحنون الراشدي في الطب:

1/مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية لابن سحنون الراشدي (السفر الأول والسفر الثاني):

تعددت مؤلفات الراشدي في جميع المجالات كما أن للراشدي تأليف جد مهم في ميدان علوم الطب والصيدلة يسمى "بالمنحة القدوسية في الأدوية القاموسية" وهذا المخطوط يتوفر بالمكتبة الوطنية تحت رقم (1768)، وكتابه بالخط المغربي، يتكون من جزأين الجزء الأول يحتوي على مائة وثلاثة وستون ورقة، والثاني يحتوي على مائة واثنان وستون ورقة، وقد إعتد الراشدي على العديد من المصادر في كتابة مخطوطه، فأول المصادر التي إعتدها الراشدي هو كتاب القاموس للفيروز أبادي (728-718هـ/1329م)، وذلك يظهر من خلال قوله: "لما رأى ما تضمنه كتاب القاموس من الأدوية الجليلة والمفردات التي هي إن شاء الله بالشفاء كفيلة غائصة في عبابه منتشرة في أبوابه لا يستفيد بها إلا من صدق في إطلاع أو علم إسم الدواء وجهل وجه إستفادته به وإنتقاعه..."²

¹حساني مختار، مدينة وهران ومقاومتها للغزو الإسباني من خلال الكتابات المحلية -إبن سحنون الراشدي أنموذجاً، المجلة المغربية للمخطوطات، المجلد 17، العدد 01، السنة 2021، ص 286، ص 287
² أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الأول، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الأول، تح: شنوم سعدي، بلبروات بن عتو، عزرودي نصيرة، بودشيش أمينة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، جانفي 2023، ص 25، ص 31.

ويبدو أن تسمية الراشدي لتأليفه مشابهة لقاموس الفيروز آبادي ، وقاموس الطب للشيخ الأزهرى مرتضى الزبيدي، لكنه زاد عليهم بالاعتماد على مصادر أخرى منها كتاب المنهل في الطب النبوي لمحمد بن علي لابن طولون دمشقي الصالحي (953هـ/1546م) ، وقانون أبي علي بن سينا¹، وكتاب التذكرة للأطياكي وكتاب الاستقصاء لأبي فرج وكتاب تفسير الأعشاب للعشاب ، والمختصر الفاريسي ، والرسالة الهارونية وكتاب البركة في السعي والحركة وصحيح البخاري وشرح ابن حجر وبعض مختصرات حنين بن إسحاق ، إضافة لكتاب البوني إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة ، وكتاب الرحمة في الطب والحكمة ، في قوله".....وربما زدت على كل باب ما ذكره من الأدوية ما لم يذكره أو فسر إسمه ولم يذكر منافعه معتمدا في كل ما أزيده : كتاب المنهل الروي في الطب النبوي وقانون أبي علي بن سينا وكتاب التذكرة للأطياكي ، وكتاب الاستقصاء لأبي فرج وكتاب تفسير الأعشاب للعشاب والمختصر الفاريسي والرسالة الهارونية وكتاب البركة في السعي والحركة وصحيح البخاري وشرح ابن حجر رحمه الله له وبعض مختصرات حنين بن إسحاق وإعلام ذوي القريحة للبوني وكتاب الرحمة في الطب والحكمة وغيرها من الرسائل المستحسنة ، والكتب المدققة"² ، وهناك كتب أخرى كثيرة من رسائل وكتب مدققة لم يذكرها الراشدي في مقدمته غير أنه إستعملها في المتن عند ذكره للأدوية والأمراض والعلاجات .

وقد كتب ابن سحنون الراشدي تأليفه هذا بطلب من الباي محمد الكبير بعد وفاة الشيخ الأزهرى مرتضى الزبيدي وهو صديق مقرب للباي محمد الكبير سنة 1205هـ/1790-1791م وكان ذلك قبل فتحه لمدينة وهران ، وكان الباي يريد تحويل مدينة معسكر إلى مصر الصغرى والجامع الأعظم والمدرسة المحمدية إلى مركز علمي بمكانة الأزهر الشريف ، وقد كان الراشدي من علماء البلاط لدى الباي ومدرسا بالمدرسة المحمدية ومدرس الابن الأكبر للباي محمد الكبير المسمى "عثمان" بحيث كلفه الباي الذي كان يشجع على التطور الثقافي بنسخ أو اختصار بعض المخطوطات أو شرح بعض الأراجيز الطبية ومن بينها

1 تعريف ابن سينا: هو الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، أبو علي، شرف الملك، الفيلسوف الرئيس من كبار فلاسفة العرب وأطبائهم، إشتهر في العصور الوسطى في الفلسفة والعلوم الطبيعية والطبية، ولد في قرية أفشنة في بخاري ، وروى سيرته الذاتية على الثلاثين من عمره ، وبقية سيرته رواها عنه أبو عبيد الجرجاني كان والده من بلخ ثم إنتقل إلى بخار حيث عمل فيها وتزوج وأنجب ولده حسين ، وعلمه القرآن والأدب حتى كان يقضى منه العجب ، طاف ابن سينا وناظر لعلماء وإتسعت شهرته وتقلد الوزارة في همدان ، فثار عليه عسكراها ونهبوا بيته ، فتوارى ثم صار إلى أصفهان حيث صنف فيها أكثر كتبه ، عاد في أواخر أيامه إلى همدان فمرض في الطريق ومات بالطريق بسبب إصابته بمرض القولنج ، توفي ودفن تحت السور من جانب القبة بهمدان سنة 428هـ/1037م عن عمر يناهز ثلاثة وخمسين سنة بعد أن قدم للبشرية نتاجا علميا ضخما ، من أشهر كتبه "القانون في الطب" ، وقد قيل كان الطب معدوما فأوجده بقراط وكان ميتا فأحياه جالينوس وكان متفرقا فجمعه الرازي وكان ناقصا فأكمله ابن سينا أنظر : الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن علي بن سينا ، القانون في الطب ، ج1 ، ط1 ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1999 ، ص05-ص06 .

2 أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الأول، مصدر سابق، ص 32.

جمع الإرشادات الطبية الواردة في كتاب القاموس في الطب للشيخ الأزهرى المرتضى الزبيدي فأنجز ابن سحنون كتاب مرتب يجمع العديد من المقالات ومن الكتب والقواميس الطبية سماه "المنحة القدسية في الأدوية القاموسية"¹، في قوله: "لما رأى ما تضمنه كتاب القاموس من الأدوية الجليلة والمفردات التي هي إن شاء الله بالشفاء كفيلة غائصة في عباة منتشة في أبوابه، لا يستفيد بها إلا من صدق أو علم إسم الدواء وجهل وجه إستفادته به وإنتفاعه، أما من طلب دواء مرض مخصوص فإنه يقف عليه من بين هاتيك النصوص، أمرني أيده الله بالغوص في لججه باستخراجها من شجه حتى يتجلى عن منصة الارتفاع ويسهل بها للطالين الانتفاع حرصا منه على نفع البرية وسبقا لإلتقاط الجواهر الأجرية، وتلك عادته أيده الله ما ران مكرمة إلا ثابر عليها وله فضيلة الأسبق إليها..."².

أ - السفر الأول:

يبدأ السفر الأول من المخطوط بقوله "بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم نحمدك الله يامن بيدك الشفاء من كل ألم ونستشفيك...."³ وقد اعتمد الراشدي في ترتيبه للأدوية على الترتيب الأبجدي بعد أن وضع مقدمة تتناول أهمية علم الطب، شرع في ذكر الأدوية على شكل أبواب وبدأ علو التوالي: باب الألف (الأس، الابرسيم، الأبهل، الأينوس، الأترج، الأثل، الإجاص، الإذخر، أذن الفأر، الأرز، أطرية، إكليل الجبل...)، ثم باب الباء (بارقال، بابونج، الباقلا، إلى غاية باب النون وآخر دواء في باب النون هو "النعام"،⁴ لينتهي هذا الجزء عند عبارة "وها هنا إنتهى الجزء الأول من هذا التأليف المسؤول من الله إتمامه على يد جامعه عبد ربه العلي أحمد بن محمد بن علي على لطف الله به وغفر له بمنه ولجميع المسلمين آمين. جمعه لمن ملكه أعنته المفاخر وأقام بمحاسنه وإحسانه الفجر على الأوائل للأواخر ملك الغرب ما سمع بمثله الزمان أبي عثمان السيد محمد بن عثمان أبدأ الله أمرته يفتخر بها ولا زالت طاعته تتشبت أيدي العصاة بسببها في السابع من ذي القعدة سنة أربع ومائتين ألف " ⁵

¹ بلبروات بن عتو: الباي محمد الكبير ومشروعه الحضاري 1779-1798، رسالة ماجستير، إشراف د-بلقاسمي بوعلام، جامعة وهران، 2002، ص 219، ص 277.

² أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، س، أ، مصدر سابق، ص 32.

³ ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س، أ)، م م وج، رقم 1768، ورقة 01.

⁴ أحمد بن سحنون، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س أ)، مصدر سابق، ص 32-ص 269.

⁵ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س-أ)، مصدر سابق، ص 270.

ب- السفر الثاني:

هو قاموس يحتوي على أدوية مفردة منها ماهي من مصادر الحيوانات ومنها ما هي من النبات ومنها من المعادن وكما ذكر الراشدي مختلف الأمراض و طرق علاجها ، وهذا المخطوط كتب بخط المؤلف باللون الأسود بينما العناوين بالأحمر وهذا الجزء عبارة عن تكملة للجزء الأول يبدأ بباب الصاد: (الصلاة، الصوم، الصعتر¹... ثم باب الضاد: الضفدع، الضب...) ، الى غاية باب الياء عند "اليقطين"² ، و تطرق في هذا الجزء إضافة للأدوية ، إلى أربع مسائل في الطب ، المسألة الأولى (طالما ذكرنا في هذه الأدوية أن هذا الدواء حار أو بارد رطب أو يابس ونحو ذلك مما سأل عنه مطالعه وتتشوف نفسه إلى علمه سيما من لم يمارس الطب ولم يعتد مطالعة كتبه لنا مع بيان ذلك فنقول)³ ، المسألة الثانية: في ادخار الأدوية وإلتقاطها⁴، المسألة الثالثة : قد علمت ما قدمناه من منافع الأدوية ومضارها وكأني بل جربت بعضها فتعلق نفعه أو حصل منه ضرر فكذبت المخبرين وحكمت بخطأ المفسرين أو قلت في المضار أنه ضار فجتنبته دائما وليس الأمر كذلك⁵ . المسألة الرابعة: فنقول قال في الهدية المقبولة في بيان الدائق والدرهم والمتقال والرطل والأوقية الطبية⁶

أما الخاتمة قسمها بدورها لجزئين الجزء الأول منها مقسم لعدة أبواب الباب الأول: في الرأس والحلق وما إحتوى عليه من الأعضاء⁷ ، الباب الثاني: في أدواء العين وما يتعلق بها الرمد وهو قرّة تصيب العين علامتها حمرة العين⁸ ، الباب الثالث : في دواء الأذن وما يتعلق بها⁹ ، الباب الرابع : في الصدر والرئة وما يتعلق بها ما عدا القلب¹⁰ ، الباب الخامس: في القلب وما يتعلق به¹¹ ، الباب السادس : في المرى والمعدة والمعاوة المقعدة وما لها من الأمراض¹²، الباب السابع : في الكبد والطحال والكلية والمثانة وما

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، قاموس طبي جزائري "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية" (السفر الثاني) تح: شنوم سعدي، بلديات بن عتو، عزرودي نصيرة، بودشيش أمينة، عتو نورية، دار النعمان للطباعة والنشر جوان 2023، ص 08-21.

² نفسه، ص 21-147.

³ نفسه ص 147-152.

⁴ نفسه ص 153-155.

⁵ نفسه ص 154-155.

⁶ نفسه ص 155-157.

⁷ نفسه، ص 159-171.

⁸ نفسه، ص 172-176.

⁹ نفسه ص 177، ص 178.

¹⁰ نفسه ص 178-183.

¹¹ نفسه ص 183-185.

¹² نفسه ص 185-196.

ينشأ في كل منها وينسب إليها من الأعالل¹، الباب الثامن : في أعضاء من الذكور والإناث وما يتعلق بها الكلام فيها من جهة²، الباب التاسع : في أمراض الأعصاب والمفاصل والعظام والأظافر ونحو ذلك³، أما الجزء الثاني من الخاتمة في الأمراض العامة التي لا تخص بعضو دون عضو، وقسم هذا الجزء بدوره لعدة أبواب وهي : الباب الأول: في الحمى⁴، الباب الثاني: في الأورام والبثور والجروح والحرق والقروح والكسر وغيرها مما فيه تفرق واتصال ما عدا الطاعون والحب الإفرنجي وهو المرض الكبير والجذري ونحوه⁵، الباب الثالث : في الطاعون والجذام والمرض الكبير والجذري والحصبة⁶، الباب الرابع : في السموم القتالة أ و المحدثه في البدن ضررا والهوام المؤذية⁷، الباب الخامس : في الأخلاط الأربعة هذه الترجمة عمدة جميع ما سبق⁸، الباب السادس : في الزينة والآثار والحكمة ونحوها⁹، الباب السابع : وما احتوي عليه هذا الكتاب من المنافع الخارجة عن الأمراض¹⁰

وينتهي الجزء الثاني من الكتاب بالحديث النبوي الشريف ".....وعليك بحسن الخلق بحيث تسع الناس ولا تعظم مرضا عند صاحبه ولا تسر إلى أحد عند مريض ولا تحبس وأنت معبس ولا تخبر بمكروه ولا تطالب بأجر وقد نفع الناس على نفعك وإستقرغ لمن ألقى إليك زمامه ما في وسعك فإن ضيعته فأنت ضائع وكل منكما مشتر وبائع والله الشاهد علي وعليك من المحسوس والمعقول والناظر إلي وإليك والسامع لما نقول فمن نكث عهده فقد استهدف لقضائه إلا أن يخرج عن أرضه وسمائه وذلك من أمحل المحال فليسلك المؤمن سنن الاعتدال فإن لم يكن من هذه الأمة الشريفة يوصي هذه الوصية ويحض على إتباع المنهج القويم فكيف لا يقاومه المحمدي فيبزاحمه في إكتساب المحامد ويقتبس أنواره ما أخذ منه هذا العلم عن نبه الكريم وأولى الرسل بالتقديم عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم، فدونك هذا الكتاب الذي أنجبه حظ هام الملوك، ونظمه من الحسن والإحسان في أبداع سلوك فهو عمدة الطبيب وهدية الحبيب، وملاذ السقيم وأنس المسافر والمقيم، استغفر الله ما أدعي وجال الامتحان عريض وميدان الاختبار واسع زطرف

1أحمد بن سحنون الراشدي، "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س ث)، مصدر سابق، ص، 197، ص 205.

2نفسه، ص 205-ص 215.

3نفسه، ص 216-ص 225.

4نفسه، ص 225-ص 227.

5نفسه، ص 228-ص 234.

6نفسه، ص 234-ص 251.

7نفسه، ص 251-ص 253.

8نفسه، ص 254-ص 257.

9نفسه، ص 258-ص 265.

10 نفسه، ص 265-ص 271.

المسابقة مريض ، وهل هو إلا أقاويل نقلت ، وفوائد مفصلة أجملت ، وأين هو من درجة التحقيق ، وجامعه العجز والقصور حقيق ، ولنحبس عنان القلم فإن الكلام لا ينقضي ، وزناد الفكر متى قدح يضيئ ، ولله التحمد بدء وختما ، ومنا الصلاة والسلام على سيد الوجود وآله وصحبه إختيارا وإحتما ، أمين .

كمل هذا الكتاب على يد جامعه عبد ربه العلي أحمد بن محمد بن علي لطف الله به وغفر لوالديه ولجميع المسلمين آمين. عشية الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع ومائتين وألف (1204هـ)¹ ، وبهذا يكون مخطوط الراشدي قد عالج العديد من الجوانب في مجال علوم الطب².

2/نظم في الطاعون:

وهي أبيات من الشعر التي نظمها في الطاعون الذي تعرضت له الإيالة سنة 1202هـ/1787م مما إضطره لمغادرة مدينة معسكر فارا وتاركا وراءه أوراقه.³

2-5 حمدان بن عثمان خوجة:

أ-مولده:

هو حمدان بن عثمان خوجة ولد سنة (1189-1255 هـ / 1775م - 1840م)، من أتباع المذهب الحنفي.⁴

ب-علمه وثقافته:

كان تحصيله العلمي في البداية على يد أبيه ثم إنتقل إلى التعليم النظامي، شب و ترعرع بالجزائر وفيها تلقى تعليمه حيث أخذ القانون من والده وأصبح أستاذ في الحقوق المدنية والقانون الإسلامي ، ثم ناب عن والده بعد الوفاة ، ليقوم بعدها بزيارة إلى أراضي البلقان وإسطنبول والعديد من البلدان الأخرى سنة 1784م وذلك برفقة خاله ، كما زار فرنسا وتعلم بها لغتها وكان ذلك عام 1820 م ، وبعد الاحتلال الذي وقع سنة 1830م ونظرا لعدم إحترام الفرنسيين بنود معاهدة الإستسلام الموقعة بتاريخ 05 جويلية ، تزعم حمدان

¹أحمد بن سحنون الراشدي، "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية"، (س ث)، مصدر سابق، ص 271.

² أنظر الدراسة المفصلة للكتاب في الفصل الثاني.

³وافية نفطي، مرجع سابق، ص 28.

⁴ عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 1980 م، ص 136.

خوجة أول حزب سياسي وطني عرف باللجنة المغاربية فدافع حمدان عن بلاده ضد الاحتلال بالقلم واللسان ، مما دفع فرنسا إلى إصدار قرار بنفيه من بلاده وبعد إقامة لفترة وجيزة لمدة حوالي ثلاث سنوات ، عاد إلى القسطنطينية وبدأ في العمل بجريدة تسمى "تقويم وقائع " إلى غاية أن وافته المنية سنة 1840م¹ ، ترك المترجم له مؤلفات عدة أهمها ما كتبه حول وباء الطاعون.

ج-تآليف حمدان خوجة في الطب:

1/كتاب "إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء:

ترك حمدان خوجة تآليف معروف في مجال حفظ الصحة والطب وسماه "إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء " حوالي سنة 1252هـ /1837م وكان هذا التآليف وسيلة للمؤلف لإبلاغ المسلمين عامة بضرورة الأخذ بالأسباب لتفادي الوقوع ضحية للأمراض والأوبئة بما فيها الطاعون الذي أصاب البلاد في قوله " ولما رأيت الخلل الداخل على المسلمين بإهمال هذه القواعد وإنكارها ، والتزام النقشف والتعصب في عدم دفع المضرة وملاحظة أغوارها في كثير مما ابتكره الفرنج بدعواهم ، واشتهرت نسبته إليهم ، مما يتعلق بأمر دنياهم ، حتى شدد البعض النكير على الذين يستحسنونها ..."² فيظهر لنا مما سبق أن موضوع هذا المخطوط هو بمثابة نصائح للأفراد التي لا تقبل التغيير في تلك الفترة ولا يؤخذون بالأسباب لتفادي الأمراض بما في ذلك الطاعون ويرون أن طرق الحماية والمحافظة على الصحة من صنع النصارى فبالتالي لا يتخذها المسلمون وهو بذلك يقصد فئة العلماء بالتحديد، كما سخط حمدان خوجة وندد بالطرق التي يتبعها المسلمون في الوقاية من الأوبئة³، إذن الأسباب التي أدت بحمدان خوجة لكتابته في هذا الموضوع يمكن إدراجها على شكل نقاط:

- عدم الالتزام بالقواعد الصحية وإنكارها وإتباع سياسة النقشف والتعصب في عدم دفع المضرة وملاحظة أغوارها في كثير مما ابتكره الغرب.

- تنديد الفقهاء لكل ما جاء به النصارى من الرقي ولو كان ذلك على حساب شعوبهم.

¹عادل نويهيض، مرجع سابق، ص 137، ص 138.

²فؤاد بن أحمد عطاء الله، إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء لحمدان بن عثمان خوجة الجزائري الحنفى (ت1261هـ)، مجلة الباحث، بتاريخ 20/09/2020، ص 68

³ نفسه، ص 68، ص 69.

- اطلاع المؤلف على نظم الغرب خاصة فيما يتعلق بالصحة والقواعد التي وضعوها من أجل الاحتراز من الوباء المسماة بالكرننتية في قوله: " فكنت رأيت ببلاد الفرنجة إنتظام أمورهم واعتنائهم بأمور السياسة في صيانة جمهورهم وخصوصا حيث التزموا لدفع الوباء ما جربوه من الاحتماء والاحتراز بالاستقرار في عدم إدخال الداخل إليهم إلا بعد تحقيق البراءة والاستبراء وجعلوا لذلك حكاما في أماكن حصينة مع غاية الاحتياط.¹"

وهذا التأليف يتكون من مقدمة وثلاث أبواب وهي:

1-المقدمة: تناولت القضايا العامة كدفع الأذى والتسبب والعلل ومسألة تقدم الإفرنج في العلوم الرياضية والطبيعية، وأظهرت المقارنة التي قام بها المؤلف أن المسلمون كانوا متأخرون نظرا لتمسكهم بالدين الإسلامي وزهدهم في دنياهم، وأن الغرب تقدم لأنه تخلص عن تعاليم دينهم وفضلوا الإعتناء بأمور الدنيا، وبعدها تطرق إلى وسائل الإحتراز من الوباء عن طريق تطبيق (الكرننتية) أو الحجر الصحي ذلك لمدة أربعين يوما وخاطب في ذلك الحاكم والمحكوم.

2-الأدلة النقلية والعقلية على جواز الفرار من الوباء.

3-جواز الاحتراز من الوباء شرعا.

4-بيان تطبيق (الكرننتية) وهنا ناقش جوازها من عدمه وقدم الطرق والوسائل التي إتبعها الغرب لتطبيقها،

5-وفي الختام قدم المؤلف الحلول اللائقة لإنجاح الحجر الصحي أو ما يسمى "الكرننتية" وهي:

- وجوب إنشاء إدارة سياسية من قبل السلطان التي تحرص على تطبيق النظام،
- كما نادى بتوعية المسلمين عن طريق تعيين أطباء للقيام بهذه المهام بحيث يطلع الناس على الفرق بين الوباء والمرض.

-إنشاء مراكز للحجر في عاصمة الدولة العثمانية على مدخل البحرين.

-الاستفادة من تجارب الغرب في الوقاية من الوباء.

- تقديم ردود للعلماء الذين يحرمون ذلك.²

¹ وافية نفطي، مرجع سابق، ص 41.

²فواد بن أحمد عطاء الله، مرجع سابق ص 68-ص 69

3- منهج العلماء في التأليف:

3-1 المنهج العلمي التجريبي:

يعرف المنهج التجريبي أنه طريقة تعتمد على الملاحظة المنظمة والتجربة المباشرة لاستخلاص النتائج، وهو يقوم على إختبار الفرضيات من خلال تجربتها ومراقبة النتائج المتحققة في الواقع، وما يبين إعتقاد الأطباء الجزائريين خلال الفترة العثمانية على المنهج العلمي التجريبي يظهر من خلال ما يلي:

أولا التجربة على بدن الإنسان: إعتد علماء الجزائر على المنهج التجريبي وذلك من خلال تجريب الأدوية على جسم الإنسان ومراقبة الأثر الذي ينتج عن الدواء، قال في التذكرة: " أقوى الأدلة على مزاج الأدوية ما أخذ من عرضها على البدن سواء إعتدل وهو رأي الأكثر أو لا وهو اختيار المدققين، وحاصل هذا أن الوارد على البدن إن أثر كيفية زائدة فهي طبعه وإلا فهو معتدل ويلي هذا الطعوم لأنها تستخرج أجزاءه كلها ويليها الرائحة وأضعفها الألوان لأنها لا تدل إلا على اللون الظاهر وقد يكون هناك غيره،"¹

ويعبر العلماء عادة عن تجاربهم على غرار البوني وإبن حمادوش بالعبارة التالية: "مجرب" أو "مجرب صحيح"، أو بعبارة "ومما جربته فصح "

ثانيا إعتداد القياس في التجربة: إعتد العلماء على القياس التجريبي للأدوية وهو لا يختلف عن القياس التجريبي الذي اتبعه إبن سينا وداود الأنطاكي في الطب، بحيث أنه عند استعمال الدواء على البدن وظهر تأثير الدواء على جسم الإنسان، فإن هذه الكيفية تدل على طبع الدواء (بارد، حار، رطب، يبس).

ثالثا عدم الاعتماد فقط على النظريات بل على التجريب: نبه بعض العلماء الجزائريين على غرار إبن سحنون الراشدي على أهمية التجربة المستمرة وعدم الاقتصار على ما قيل نظريا في العلاج، بل يجب مراقبة النتائج وتبديل الدواء إذا لم يجد نفعاً.

ثالثا التقطير وتحليل العناصر: كما حرص بعض الأطباء على ضرورة تقطير الدواء بغرض معرفة مكوناته من (نار وماء وهواء وتراب) كقوله: " وضعنا قدرا معيناً في القرعة وركبنا الأنبيو وإستقطناه فيسيل منه بالضرورة جزء مائع وجزء زبدي ويختلف آخر فالمائع الماء والزائد الهواء والصاعد النار والثالث التراب

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، س.ث، مصدر سابق، ص 150.

فينضج مزاجه في نفس الأمر¹ وهذه تجربة كيميائية صريحة تدل على إنتهاج المنهج التجريبي لتحليل بنية الدواء .

من خلال ما سبق نلخص المنهج التجريبي الذي إعتمه الأطباء الجزائريون في ملاحظة الأثر الفعلي على الجسم، الاعتماد على التجربة المباشرة لإثبات الصفات كالحرارة والبرودة، الرطوبة واليبس، استخدام أدوات عملية مثل التقطير لفصل المكونات ودعوة الأطباء للتغير والتجريب بناء على النتائج.

وقد إستعان الراشدي بالمنهج العلمي التجريبي وذلك من خلال إعتاد التجربة على بدن الإنسان، وملاحظة تأثير الدواء عليه للتعرف على مزاج الدواء (بارد، حار، رطب، يابس)، كما نبه إلى ضرورة التقيد بالجرعات المحددة أو المقادير والمكاييل اللازمة وحدد مدة تناول الدواء، وأنه إذا لم يعطي الدواء نتيجة يتوجب تغييره وعدم التوقف عنده، وفي طريقة تحضير الدواء يظهر المنهج التجريبي لدى الراشدي في التنبيه إلى ضرورة تقطير الدواء للتعرف على مكوناته.²

كما إتبع البوني منهجا علمي يقوم على التجربة والملاحظة في تأليفه "إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة"، الذي يكمن في إختيار الأدوية قبل إستعمالها لمعرفة طبائعها، ومدى صلاحيتها، وقوة تأثيرها، وأثارها الجانبية وقوتها الشفائية، وكان البوني يعبر عن التجربة بعبارة "مجرب صحيح" أو "مما جربته فصح" أو "مجرب عجيب" وغيرها من الألفاظ التي تدل على التجربة، كما قام البوني بتجربة ما يقارب 89 وصفة من أصل 466 وصفة جمعها في كتابه ويظهر إعتاد البوني على المنهج التجريبي من خلال التعريف بالجرعة الدوائية وأوقاتها المحددة ويعبر عنها بمقدار العدسة أو الحمصة أو البقلة أو بمكيال المئاقيل أو الأوقية أو الدانق، مثلا قوله "إذا شرب من صمغ عربي متقال من سمن بقر مداب ثلاثة أيام قطع نرف الدم من بواسير أو أرحام" وكذلك قوله "أكل التين رطبا أو يابسا ينفع من إبتداء الاستسقاء إن شرب كل يوم ثلاثة مئاقيل بزيت طيب سبعة أيام"³، كذلك إهتم البوني بكيفية تحضير الدواء المركب فنجده مثلا يخبرنا بطريقة تحضير دواء البواسير بدقة في قوله "أخبرني من أثق به بدواء البواسير الداخلة والخارجة إستعمله في نفسه وفي غيره فصح يأخذ الزعتر والسلق والحلبة والإكليل ويطبخهم في برمة حتى يتهرى الجميع ويعصرهم ويشرب مائهم سبعة أيام على الريق يبرا بإذن الله" وفي موضع آخر يخبرنا بطريقة

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، س.ث، مصدر سابق، ص 150.

² نفسه، ص 150.

³ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 97.

تحضير دواء للإسهال في قوله "وقد جربت إسهالا آخر أخبرني به بعض مشايخي رحمه الله تعالى وهو عجيب وهو أنه يؤخذ ورق أوقيتين شوش ورد جيد وأربع أواق زبيب يطحنون بماء مطر جديد حتى يرجع الماء بقدر ثلثه حين وضع أولا ثم يعصر ويبرد ويشرب نافع جدا مجرب صحيح" ¹

إعتمد ابن حمادوش على المنهج العلمي التجريبي وتضمنت طريقته في صنع الدواء والترقيات فإعتمد على إخضاع العينات وإتباع مقادير مضبوطة كما وضع المقادير المحددة لصنع الدواء، كما نجده يقارن إستنادا على الأدلة والبراهين ، ومن خلال درستنا لكتابه "كشف الرموز في بيان الأعشاب " يظهر لنا المنهج العلمي التجريبي من خلال تقسيمه لأفعال الأدوية ما بين أدوية ذات أفعال كلية والأدوية ذات الأفعال جزئية وكذلك أدوية ذات أفعال تشبه الكلية ، بالإضافة إعتماد على الدقة في تحديد المقادير اللازمة لكل دواء وإعطاء بديله في معظم الأدوية ومقدار البديل كذلك وتحديد لمدته تناول الدواء ، وهذه أدلة تؤكد إعتماده على المنهج العلمي التجريبي ،وقد شهد له بذلك الطبيب الفرنسي لوسيان ليكلرك والطبيب قابريال كولان بأن مؤلفات لابن حمادوش في الطب لا تعتمد على الخرافة مثلما كان شائع في الجزائر وهو يمثل آخر علماء المسلمين العظماء في مجال الطب ، أما غبريال كولان فقد أعجب بمخطوط كشف الرموز لابن حمادوش وقام بدراسته ونال مقابله شهادة الدكتوراه.²

إعتمد حمدان خوجة في تأليفه لرسالة "إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراز من الوباء " على المنهج العلمي ، كما أنه كان شاهد عيان أثناء الوباء سواء في الجزائر أو في أوروبا ، وقد لاحظ الارتفاع الكبير في نسبة الوفيات ،كما أنه إطلع حول ما كتب حول الموضوع من طرف الأطباء المسلمين والإغريق وما ورد عنه في السنة النبوية و أقوال الصحابة والتابعين ، غير أن أهم مصادره كان القرآن الكريم حيث إستدل بالآيات التي تأمر بحفظ النفس من الأذى والهلاك والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة إلى أقوال العلماء الذين أجازوا الفرار من الأذى وخاصة في حالات الوباء الفتاكة ، ولم يستثني كذلك أقوال الرواة لتأكيد مواقفه في الوباء .

إضافة لذلك رجع إلى بعض المصادر منها رسالة الشيخ محمد بن أحمد الشريف الجزائري المؤرخة بتاريخ ألف ومئة وتسعة وأربعون هجرية، المسماة "المن والسلوى في حديث لا عدوى " وتأليف يسمى "باب العلم"، للإمام الغزالي، إضافة إلى رسالة الشيخ إدريس بن حسام الدين البديلي الحنفي التي ألفها سنة 920 هـ

¹ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 98-ص 99.

² عز الدين بن سفي، مرجع سابق، ص 62-ص 63.

المسماة " الآباء عن مواقع الوباء "، وموضوعها فتوى في ضرورة الاحتراز من الوباء، غير أنه إنتقد جزءا آخر مما ورد في هذه الرسالة.¹

3-2 الجمع بين العلم والخرافة:

بالرغم من الاهتمام بالعلوم على إختلافها خاصة العلوم النقلية بالدرجة الأولى كالفقه والتفسير وعلم التصوف...، والعلوم العقلية بالدرجة الثانية منها الحساب، الهندسة، الفلك، الطب،...، نال الطب إهتمام جميع فئات المجتمع على إختلاف طبقاتها بين غني وفقير وكبير وصغير وحاكم ومحكوم، غير أن طرق التداوي تختلف من طرف لآخر ما بين إعتقاد العلم والإعراض عن الخرافة أو الجمع بين العلم والخرافة.

وبما أن ديننا الحنيف أعطى أهمية قصوى للطب والصحة، ولأن الصحة أغلى ما يملك الإنسان ولأن العقل السليم بالجسم السليم، فقد إنصب إهتمام الجزائريين بالطب أكثر من بقية العلوم الأخرى، غير أن فكرة ما يسمى بالمكتوب أو القضاء والقدر كان أهم نظرة سيطرت على الطب خلال الفترة الحديثة ويمكن تلخيص ما يبين الجمع بين الطب والخرافة من خلال: طرق التداوي، طبيعة الأدوية، الصناعة الصيدلانية.

أولاً: من خلال طرق التداوي: مثلاً ما ورد لدى البوني في تأليفه 'إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة' أنه إذا مرض المريض في أزواج شهور السنة شفي من مرضه بينما إذا مرض في أفراده يموت، وأنه إذا إغتسل يوم عاشوراء فيبقى طيلة السنة بصحة جيدة ، أو من تعلق عليه ثلاث ريشات طاووس تجعله محبوباً عند الجميع ، وذكر أن الأدوية التي تزيد من الوزن وجب إعتقادها بداية الشهر عندما يكون القمر في تزايد كما يجب عدم إشراك الآخرين في الدواء حتى يعطي فاعليته ، ولعلاج مرض الطيحال ضرورة لبس الحذاء الأيمن أولاً وأثناء النزح ينزع الحذاء الأيسر أولاً، وأن العقرب الميتة توقف إسقاط الحامل لحملها ، ولبيع شيء طال تكتب خمسين واوا مفتوحة الرؤوس وقوله تعالى "وأذن في الناس بالحج إلى عميق" ويعلق على الغرض فيباع بإذن الله ، وأن الصائم بصاقه ينفع لقتل العقرب ، ويموت الذي أكل كرفس وبعدها لسعته عقرب² وأما الراشدي فقال إذا تم صهر متقال من الذهب والفضة، عندما يكون الشمس أو القمر في أحد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس)، وحمل على الرأس في خرقة حمراء منع الخوف والخيالات والصرع والاختناق.³

¹وافية نفطي، مرجع سابق، ص 43.

² أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص155-ص190.

³ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-أ)، مصدر سابق، ص 115.

ثانياً: أن أغلبية الأدوية الشائعة بين العامة تعالج جسم الإنسان من الظاهر دون الباطن وتجنب الطب الداخلي والجراحة قدر المستطاع، فقد كان الجزائريون يعالجون الحمى بنبات الشندقورة ونحوه، والرضوض بالكي والجروح بصب الزبد الساخن، والجدري بحفض المريض في حالة دفيء وتقديم له حبات من الكرميس في العسل، وأن الحناء وسيلة لعلاج الحروق والجروح البسيطة بأوراق بعض النباتات، ولعلاج لدغة العقرب يوضع البصل والثوم مكان اللدغة والعسل يعتبر وسيلة كبيرة للعلاج من العديد من الأمراض.

ثالثاً: الصناعة الصيدلانية: الأدوية التي كان يلجأ إليها المرضى أغلبها من النباتات الطبيعية المتوفرة في البلاد كما يستعملون هذه النباتات في صناعة الأشربة والمعاجن وغيرها.¹

ومن الأسباب التي جعلت الأغلبية تعتمد الخرافة في الطب مجموعة من الأسباب نلخصها في النقاط

التالية:

*انصراف نظر السلطة عن شؤون العامة واهتمامها بالشؤون الخاصة بها بحيث خصصوا لأنفسهم أطباء أكفاء من أجل الاهتمام بصحتهم من أوروبيين سواء كانوا أسرى من جراء الجهاد البحري أو كانوا من الرعايا الأوروبيين تجار أو مقيمين.

* في حالات انتشار وباء الطاعون تعتمد الحجر الصحي كوسيلة لمنع انتشاره.

* عدم تأسيس مرافق طبية ومراكز البحث الطبي والاهتمام بالظروف العاجلة دون الأجلة.²

* استغلال أموال الخزينة في شراء الأطباء الأوروبيين عن طريق عتقهم من ملاكهم، غير أن هذا لم يمنع من بروز بعض الشخصيات في السلطة التي إهتمت بالطب على غرار الباي محمد الكبير الذي حرص على تحسين الوضع الطبي والصحي والكتابة فيه وإختصار مطولاته.

وقد إعتد البوني في بعض طرق العلاج على الخرافة³، وإن كانت بالمقارنة بالكم الهائل من الوصفات التي ذكرها والسبب يعود إلى تأثيره بعصره الذي تميز بانتشار الخرافات بين العامة، إذ أدرج بعض الخرافات الشائعة والتي قدرت بنحو 12 خرافة في مخطوطه الأدوية الصحيحة، كما أنه يرفق هذه

¹أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق، ج2، ص 417، ص418.

²نفسه، ص 418-ص 420

³ زينب أخلف، الطب الشعبي في الجزائر العثمانية من خلال مخطوط "أعلام أهل القرية بالأدوية الصحيحة" مجلة رفوف -مخبر المخطوطات -جامعة أدرار - الجزائر، المجلد 10، العدد 02، تاريخ النشر 2022/07/14.

الخرافة بمصدرها الذي نقل عنه ، معلقا عليها خاصة إن شك في مشروعيتها وذلك بإتباعها بفتوى من إجتهداته الفقهية ، مثلا : ذكره لخرافة تعليق المرأة الحامل للعقرب الميتة منعا لإسقاطها في قوله " العقرب الميتة إذا علقت على حامل بعد جعلها في خرقة لم تسقط أبدا ولو كانت عاداتها الإسقاط قلت مجرب صحيح " ، وبعد ذلك يفتي بجواز حمل ميتة العقرب قائلا: "ميتة العقرب طاهرة لأنها لا دام لها فيجوز حملها مطلقا " ¹ ، وفي موضع آخر تكلم البوني عن الوقاية من القولنج بواسطة سرّة المولود قائلا "إذا أخذ منها قطعة وجعلت تحت فص خاتم لم يعرض للابسة قولنج أبدا " ووضح بعدها الحكم الشرعي من ذلك بتعدد الآراء والمذاهب وقال بأن " مثل هذا يجري بطهارة ميتة الأدمي وهو غير مشهور أما من قال بطهارته فيقول بطهارة ما أبين منه فأعلم ذلك أو يجري على تقليد بعض المذاهب في التداوي بالنجاسة " ².

كما إستعمل الراشدي الخرافة ويظهر ذلك في قوله مثلا عن العلاج بالمغناطيس " ومن خواصه أن تغليفه في الحرير الأبيض يورى الجاه والهيبة وقضاء الحاجة كما أنه إذا علق على يسار المعسر ولدت سريعا ومتى مسته حائض بطلت منه هذه الخاصية وفي كتاب البوني إعلام أرباب القريحة أن تغليفه يجبر الكسر ، ويظهر إستخدام الراشدي للخرافة في موضع آخر في حديثه عن أمراض المفاصل منها وجع الورك في قوله " وينشأ وجع الورك من عدة أسباب منها الجلوس على المواضع الصلبة وكثرة الركوب وأكثرها الناتجة عن أوجاع الرحم المزمنة الباقية لمدة طويلة حوالي عشرة أشهر أو عن إمتلاء عروق الورك دما وعن الأورام الطبيعية وقد قيل إن من كان به وجع الورك وتظهر بفخذه حمرة شديدة قدر ثلاثة أصابع لا توجعه وإعتره فيه حكة شديدة وإشتهى البقول المسلوقة مات في الخامس والعشرين " ³ ، في موضع آخر تحدث الراشدي عن العلاج بواسطة معدن الذهب أنه إذا تم صهر مثقال منه وكان بوزنه من الفضة وأن يكون ذلك وقت العمل الفكي أي حينما يكون القمر أو الشمس في أحد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) وإن إتفق موضع القمر والشمس كان أفضل، ويحمل على الرأس في خرقة حمراء يمنع الخوف والخيالات والصرع والاختناق ومتى حل بالنوشادر ⁴ فقط وشرب أخرج السم من جسم الإنسان. ⁵

¹ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، 163.

² نفسه، ص، 156-157.

³ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س ث) مصدر سابق، ص 218، ص 240.

⁴ النوشادر: مادة تستخدم في الطب، الصيدلة، وحتى التنظيف والصناعة.

⁵ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق، ص 115.

3-3 الجمع بين الطب والتصوف:

أثر التصوف الذي إنتشر على نطاق واسع في الجزائر خلال الفترة العثمانية على العديد من العلماء الذين دونوا في علوم الطب وقد ظهر ذلك كم خلال مؤلفاتهم، فدونوا بأسلوب يجمع بين الإثنين ولم يعتمدوا الأسلوب العلمي الذي إعتده إبن حمادوش في كتاباته، ومن هؤلاء أحمد بن سليمان إبن أسيم التلمساني، محمد بن أحمد المعروف بابن مريم التلمساني، محمد بن أحمد الشريف الجزائري وأبن عزوز المراكشي التلمساني.

نستخلص مما سبق أنه خلال الفترة العثمانية أن التعليم كان منتشرًا على نطاق واسع سواء في المدن أو الأرياف، غير أنه غلب على نظام التعليم العلوم النقلية أكثر من العلوم العقلية وقد تصدرت الزوايا الريادة في التعليم خلال الفترة، غير أن البرامج المطبقة لم تكن موحدة ولم تشرف عليها الدولة وأن التعليم كان من إهتمام الشعب ولم يكن من اهتمامات الدولة.

كان العلماء محل إحترام وتقدير جميع الأطراف سواء السلطة أو المجتمع، وبقصد جذب هذه الفئة قامت السلطة بمنح العديد من الامتيازات من أجل نيل رضاها تمثلت في منح المناصب اللائقة بهم وبمستواهم، وإعفائهم من دفع الضرائب المخزنية ، كما إعتدتهم كوسيلة للوساطة بينها وبين الرعية في حالات الإضطرابات والمشاكل الداخلية نظرا للإحترام والتقدير الذي يكنه المجتمع لهذه الفئة ، كما إعتدتهم كسفراء ومبعوثين سياسيين لحل المشاكل الخارجية خاصة مع دول الجوار، ووصلت العلاقات بين العلماء والسلطة إلى المصاهرة مثل ما فعل بعض البايات .

تأثر الوضع الثقافي عامة وعلم الطب والتأليف في علوم الطب خاصة بالهجرة المتكررة للعلماء منذ بداية القرن السادس عشر، ثم مرحلة الأغوات التي شهدت الإضطرابات السياسية، ثم في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الذي عرف تدهور الجانب الاقتصادي بسبب نقص الموارد البحرية ، فهناك من العلماء من هاجروا طوعا إلى الأقطار المغربية والمشرقية سواء بسبب الأوضاع السالفة الذكر أو طلبا للعلم نظرا لعدم وجود مراكز عالية للعلم بمكانة الأزهر وجامع القروين والزيتونة ، وهناك من العلماء من هاجروا من أجل أداء الحج ومن ثم إستقروا بتلك البلدان ، غير أنه هناك من العلماء من أرغم على الهجرة إجباريا سواء داخليا أو خارجيا بسبب عدم مسيرته لسياسة السلطة ، وهناك من العلماء من أقيم عليه حكم الإعدام.

إنتشرت العلوم النقلية سواء علم التفسير والحديث والفقہ وعلم الكلام، بينما العلوم العقلية كالمنطق والحساب والفلك والطب كانت قليلة الإنتشار ولاحظنا أن التعليم إقتصر فقط على العلوم النقلية دون العقلية وربما هذا يعود إلى نقص الإمكانيات بحيث أن الدولة لم توفر الإمكانيات اللازمة للتعليم وأنه كان من مبادرة الشعب الذي لم تكن أوضاعه المادية تسمح بذلك.

إهتم الجزائريون بالطب خلال الفترة العثمانية لكونه علم من العلوم المهمة فأهتموا به من خلال الاستعانة بالطب النبوي الشريف وإهتموا به من الناحية العلمية بالعودة إلى ما كتب السابقون عنه ككتاب

القانون لابن سينا والتذكرة لداود الأنطاكي، فألفوا العديد من المؤلفات فيه، غير أن تأثر العديد من العلماء بالتصوف الذي إنتشر على نطاق واسع أدى بعض العلماء الذين كتبوا في الطب إلى التأثر بالميوولات الصوفية التي أثرت بدورها على كتابتهم في الطب.

غلبت على معظم المؤلفات خلال الفترة العثمانية النظرة الصوفية فالعديد ممن ألفوا في هذه الفترة تأثروا بالتصوف في مختلف العلوم سواء في الفقه أو الطب وغيره من العلوم، وهذا لأن التصوف إعتبر أساس كل العلوم بما فيها علوم الطب من الذين تأثرت كتاباتهم في الطب بالتصوف أحمد بن سليمان ابن أسيم التلمساني، محمد بن أحمد المعروف بابن مريم التلمساني، محمد بن أحمد الشريف الجزائري، وابن عزوز التلمساني.

نال مرض الطاعون الذي ضرب إيالة الجزائر عدة مرات، القسط الأكبر من الكتابات فيه نظرا لتأثر العلماء والمجتمع بالوباء فانعكس ذلك على كتاباتهم، الكثير منهم ألفوا مؤلفات تحوي طرق الوقاية منه وأسبابه والعلاج الواجب إتباعه على رأسهم حمدان بن عثمان خوجة، محمد ابن رجب الجزائري، خليل ابن إسماعيل الجزائري، أحمد ابن علي الراشدي، أبو راس الناصر محمد الناصر المعسكري.

وهناك من العلماء الجزائريين الذين دونوا في الطب بالاعتماد على الطب النبوي الشريف منهم الشيخ عبد اللطيف.

أما العلماء الذين كتبوا بمنهج علمي يتضمن ما كتبه عبد الرزاق ابن حمادوش كتابه الجوهر المكنون في بحر القانون الذي يعد مفقودا، والجزء الرابع من هذا المؤلف المسمى "كشف الرموز في بيان الأعشاب" تبين لنا فيه إعتقاد ابن حمادوش على المنهج العلمي والتجريبي.

كما كان أحمد القاسم البوني من البارزين في الطب وذلك يظهر من خلال مؤلفاته المتعددة فيه أهمها المؤلفات التي تطرقنا إليها كتابه "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة" والأرجوزة الطبية "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب" ويبدو أن البوني جمع بين عدة مناهج في الطب منها المنهج العلمي وأيضا إعتماده في العلاج على الطب النبوي الشريف كما تأثر بالخرافة التي غلبت على عصره

ومن الذين إهتموا بالطب علما وتدوينا كذلك ابن سحنون الراشدي الذي ألف كتاب "المنحة القدسية في الأدوية القاموسية" وهذا الكتاب يعد قاموسا شاملا للطب بإيالة الجزائر خلال الفترة العثمانية كونه يتضمن مختلف الجوانب التي تخص العلوم الطبية.

الفصل الثاني: نماذج للدراسة

عبد الرزاق ابن حمادوش، ابن سحنون الراشدي، أحمد القاسم البوني

1) دور عبد الرزاق ابن حمادوش في تدوين العلوم الطبية من خلال
"مخطوط كشف الرموز في بيان الأعشاب"

2) دور ابن سحنون الراشدي في تدوين العلوم الطبية من خلال
"مخطوط المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية"

3) دور أحمد القاسم البوني في تدوين العلوم الطبية من خلال
"مخطوط إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة"

يعد التراث الطبي الإسلامي منارة علمية أسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية ، حيث تميزت المؤلفات الطبية القديمة بدقة الملاحظة وشمولية التحليل وإعتمادها على التجربة والملاحظة ، ومن بين هذه المؤلفات برزت أعمال علماء جزائريين خلال الفترة العثمانية منهم عبد الرزاق ابن حمادوش ، وابن سحنون الراشدي ، وأحمد القاسم البوني ، الذين ساهموا في تدوين العلوم الطبية عبر مناصاتهم القيمة التي جمعت بين الأصالة العلمية والتجربة العلمية ، وفي هذا الفصل سنتناول بالدراسة والتحليل ثلاثة مخطوطات طبية رئيسية هي " كشف الرموز في بيان الأعشاب " لعبد الرزاق ابن حمادوش الذي إهتم بتصنيف الأدوية المفردة وشرح خصائصها وحدد أوقات جمعها واستعمالها مع التركيز على الأدوية المشتقة من الأعشاب والمعادن والحيوانات ، و مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية " لابن سحنون الراشدي الذي ناقش أهمية الطب وربطه بالشرع والطب النبوي وقدم تحليلا مفصلا للأدوية النباتية والحيوانية والمعدنية مع التركيز على علم الأخلاط وتدبر الأمراض وعلاجها، وأخيرا مخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة" لأحمد القاسم البوني الذي تناول تشخيص الأمراض المختلفة وقدم علاجها، مع إبراز طرق الوقاية من الأوبئة والسموم وعلاج لدغات الحيات والعقارب.

1- دور عبد الرزاق ابن حمادوش في تدوين العلوم الطبية من خلال مخطوطه

"كشف الرموز في بيان الأعشاب"

إتبع ابن حمادوش في مخطوطه "كشف الرموز في بيان الأعشاب مجموعة من الخطوات أولها تطرق للأدوية المفردة وشرح أسمائها، ثم ذكر فترات وطرق إتخاذ الأدوية، ليتطرق بعد ذلك لذكر الأدوية وإعتمد في ذلك على الترتيب الأبجدي وتضمنت الأعشاب والنباتات والمعادن وكذلك الحيوانات.

1-1 في الأدوية المفردة وشرح أسمائها:

قسم ابن حمادوش فاعلية الأدوية إلى ثلاث أقسام، منها أدوية ذات أفعال كلية مثل التسخين والتبريد والجذب والدفع والإدمال والتفريح وما شابهها، وأدوية ذات أفعال جزئية مثل المنفعة في السرطان والمنفعة في البواسير والمنفعة في اليرقان وما أشبه ذلك، كما ذكر أن صفات الأدوية بعضها هي الكيفيات الأربع المعلومة¹ وبعضها الروائح والألوان.

كما ذكر صفات أخرى للأدوية منها: اللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة، والجمود والسيلان واللعبية والدهنية والنشف والخفة والثقل، فالدواء اللطيف يتقسم إلى أجزاء صغيرة في أبداننا بسهولة، أما الدواء الكثيف فهو عكس الأول، والدواء اللزج هو كل دواء يقبل الإمتداد ولا ينقطع مثل العسل والدواء الهش هو دواء يتجزأ عن طريق الضغط عليه إلى أقسام صغيرة والدواء الجامد هو دواء ثابت بفعل برودته العالية مثل الشمع ، أما الدواء السائل فهو الذي لا يأخذ شكلا ثابتا مثل المانعات أما الدواء اللعابي هو الذي إذا إمتزج بالسوائل خالط جزء منه تلك الرطوبة فتتشكل نوع من اللزوجة مثل البذور اللعابية ، بينما الدواء النشف هو الدواء اليابس بالفعل الأرضي والدهني هو الذي يحتوي على الدهون كالحبوب ، والدواء النشف هو اليابس بالفعل الأرضي والذي من شأنه إذا لقاها الماء و الرطوبات السائلة أن يغوص الماء فيه وينفذ في منافذه وهناك أيضا دواء ثقيل ودواء خفيف².

وصنف ابن حمادوش أفعال الأدوية إلى عدة أنواع، النوع الأول: فيقال دواء مسخن، ملطف، محلل، حاد، مخشن، مفتاح، مرخ، منضج، جاذب مقطع، هاضم، كاسر الرياح، محمد، محرك، مقرح، أكال، محرق،

¹ الكيفيات الأربع للأدوية هي: الحرارة، البرودة، الرطوبة واليبوسة.

² عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في شرح العقاقير والأعشاب، تر: لوسيان لكرك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1996، ص 03-ص 05.

لاذغ، مفتت، معفن، كاو، مقشر، والنوع الثاني: مبرد، مقوي، رادع، مغلظ، مفجج، مخدر، والنوع الثالث: مرطب، منفخ، غسال، موسخ للقروح، مزلق، مملس، والنوع الرابع: مجفف، عاصر، قابض، مسدد، مضر، مدمل، منبت للحم، وقسم آخر من الأدوية: قاتل، سم، ترياق، بادزهر وأيضا مسهل، مدر، معرق. ¹

1-2 فترات وطرق اتخاذ الأدوية:

قسم ابن حمادوش أوقات وفترات إتخاذ الأدوية حسب فصول السنة وحسب طبيعة المناخ الذي يسود في كل منطقة، فالمناطق المعتدلة وهو الإقليم الذي يسود في الجزائر يكون تحصيل الأدوية فيها في وسط الربيع ولا تجمع إلا بعد إستحكام نضجها لأنه في نظر ابن حمادوش الكاملة النضج مفيدة أكثر والفجاجة ² قليلة الإفادة، بينما إتخاذها في البلاد الحارة يكون في آخر الشتاء وفي البلاد الباردة يكون أول الصيف. أما المعادن فيشترط في إتخاذها أن تكون سالمة من الأخلاط سواء التراب أو ما شابهه، وإذا تم إعداد شئ من حيوان كسمكة صيد تشقه ثم ترمي ما في يطنه وتملحه بالكثير من الملح وتنظم في خيط ويتم تعليقه في الهواء حتى يجف.

وإذا أخذت الأعشاب فيجب أولا تنظيفها من طينها وتجفيفها أولا في الشمس ويشترط تجفيفها فقط في الظل، فإذا جفت تحفظ في صناديق من الخشب، وأما البذور فتجعل في خرائط الجلد وأتركها في الصلب ، وأما اللبوب كلب القثا والخيار فإنها توضع بعد تجفيفها في أواني من الفخار ويجب أن تبعد من الأماكن الرطبة وتغطي رؤوسها ، وأما ما كان من الأصول كالزوائد والرأس أو قضبان غلاظ كالدار شيشعان والبهنيس أو ما شاكلهما مما لا يضره ملقاة الهواء فيوضع في الخرائط والمقاطف ، وما كان من الصمغ يوضع في أواني من صلب ، ويبعد كل ذلك من الشمس ومن الأماكن الندية ، ويضاف له الفلفل والزنجبيل لحفضه وأيضا الكافور والملح وحب السفرجل كذلك يحفظه من الفساد، وحتى لا يتغير مزاجه يستحسن وضع الملح في سرة ووضعها معه، بينما الأدهان توضع في أواني من زجاج، والورد الطري يجفف في الظل بعد تشميسه مدة ساعة، وعندما يجف يحفظ من الهواء المفسد والإمياه تحفظ في قماقم من النحاس والزجاج يعفنها. ³

¹ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في شرح العقاقير والأعشاب، مصدر سابق، ص 05.

² الفجاجة: هي الثمار التي لم تكمل نضجها.

³ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق، ص 09-10

1-3 أدوية من الأعشاب :

إعتمد ابن حمادوش في تصنيفه للأدوية حسب الترتيب الأبجدي، فيذكر الدواء وبلده الأصلي، وأفعال الدواء إذا كان محلل أو مفتاح، ملين...ومقداره، ويذكر بديله من الدواء ومقدار البديل، غير أنه لم يتبع نفس هذه الطريقة في كل الأدوية المذكورة، وقد ذكر الأعشاب والنباتات أكثر من الحيوانات والمعادن.

(إكليل الجبل): وهو محلل مفتاح، حريق، ينفع من الخفقان والسعال والاستقاء، محلل الأورام الحارة.

(إكليل الملك): هو نبات له زهر أصفر ورقه شبيهة بورق النفل إلا أنه رقيق يفرش على الأرض وله

خروب رقيق، وهو قابض، محلل، ملين منضج للأورام الحارة الصلبة في المفاصل والأحشاء.

(أفسنتين): يوناني هو شجر مريم في الجزائر وفي فاس شبيهة العجوز وهو مصدع ويصلحه الأنيسون،

يسهل الخلط الصفراوي وينقي المعدة ويفعل أيضا في السوداء فعلا عجيبا وفيه قوة مسخنة ويدر البول،

وإذا شرب من طبيخه عدة أيام ثلاث أوراق كل يوم، أعاد شهوة الطعام والجماع وفتح سداد الكبد ونفع من

اليرقان والإستسقاء عن برودة.

(أفثيوم): من أصل يوناني، معناها دواء الجنون وهو الزعتر، يسهل السوداء مطبوخا.

(آس): هو شجرة الشلمون أو الريحان وهو جيد لقطع الإسهال، مسود للشعر طبيخه ودهنه.

(أفيون): هو العفيون بلغة العامة، يوناني وهو مسكن للأوجاع كلها شربا وطلاءا لشدة تخديره.

(أيرسا): يوناني معناه قوس قزح للاختلاف ألوانه، في الزهر هو أصل السوسن الأسمانجوني أي له لون

سماوي، أكله نافع من جميع العلل الباردة يبذل عرق الأبيض من عرق الأسود والعكس.¹

(بنفسج): ورقه قريب من أصله، ينفع من العلل الصفراوية والالتهاب في المعدة والأمعاء ومن الصداع.

(بابونج): وهو يقوي الأعضاء العصبية ويقوي الدماغ ويذهب بالصداع البارد ويستفرغ مواد الرأس،

ويذهب باليرقان ويفتت الحصى ويدر الطمث واللبن والبول.²

(بازرنجويه): وبالبربرية ثيزيزويت وهو حب الترنجان، وهو مفرح الأحزان ويقوي القلب.

(بازروج): هو الحبق القرنفلي وهو الحبق النهري، يصلح الدماغ من جميع البرد والرطوبة وخاصة النفع

من إسترخاء العصب وإذهاب النسيان وشمه يحدث.

¹ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق، ص 11 - ص 17.

² نفسه ص 59.

(بلسان): حبه وعوده وزيته يؤتى به من مصر قيل إنه شجر صغار كالحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة وحبه أحمر ودهنه أجود من عوده، وإمتحان دهنه أن يقطر على صوف ويغسل فإن زال أثره سريعاً بلا صابون فهو وإلا فلا.

(بلادر): ويقال له حب الفهم وهو جنسان هندي أصفر اللون قشره وخلقه كلية الغنم ومغربي وهو قريب من خلقة الشاة بلوط صغير وقشره أكحل، وهو جيد للفهم لكنه ربما إستعدى على عقل الإنسان فيكسر، عاديته مخيض لبن البقر ودهن الجوز.

(بنج): هو بزر بونجوق وهو السيكران وهو ثلاثة أصناف أبيض وأحمر وأسود وأجوده الأبيض، وأكله يخلط العقل وهو غاية في تسكين الأوجاع ويدخل في الأدوية المسمنة، وإذا دق وشرب في السمن نفع من احتباس البول.

(بسباسة): هو غليظ، أشبه شيء برائحة البسباس، ويسمى عند النصارى "صافراس"، تتفع من السحج¹ وتعقد البطن وتقوي الكبد والمعدة.

(ترنجبين): هو المن وهو عسل كالسكر ينزل على بعض الأماكن بالشام، قيل هو موضع يأتيه بنو إسرائيل في الموضع الذي أنزل الله عليهم، يلين الطبيعة ويقطع العطش ويطفي لهيب الصفرا، ويلطف الصدر، وينفع السعال وينفع المحرورين، وإذا مرس في ماء الإجااص والعناب أو المخيض أو شراب البنفسج نفع نفعا بينا وقال داود الإكتار منه يحرق الدم ويصلحه الخل.

(تمر هندي): يسهل الصفرا ويطفي حدتها وحدة الدم، ويقطع العطش، ويذهب بالحكة، ويقوي المعدة، ويكفي لهيها ولهيب الكبد والحميات نوات العطش والكرب.²

(تافيسيا): وهو صمغ الدرايس وهو العلك الذي يصاد به الطير، محرق ينبت الشعر في داء الثعلب وينفع من الإسترخاء إذا تمسح به، وينفع من نفث الدم والقيح من الصدر وغيره وعسر التنفس، ويجلو الكلف والبرص، وينضج القروح ويفجرها، وينفع من وجع الجنين ووجع الرئة والنقرس ووجع المفاصل وينفع الأورام الحادثة الباردة في العصب.³

(ثوم): وهو نوعان الثوم البري وهو الكراث و الثاني هو الثوم البستاني ومن منافع البستاني أنه يحلل النفخ، يدر الطمث ويخرج المشيمة ينفع من تغيير الهواء أي العدوى أو الأمراض الموسمية، مفيد للمبرودين

¹ السحج: يعني الجرح الخفيف.

² ابن حمادوش، كشف الرموز في العقاقير والاعشاب، مصدر سابق، ص 60 - ص 96.

³ نفسه، ص 97.

(أصحاب البرودة) وأصحاب البلغم والمفلوجين أي المصابين بالشلل، ويصفي الحلق عند طبخه وينفع من السعال المزمن ووجع الصدر ويخرج العلق أي الديدان الصغيرة من الحلق والدود من البطن كما أنه يسهل الهضم ويجفف المنى ويقلل الشهوة الجنسية وهو نافع للدغات الحيوانات وعضة الكلب المكلوب عند استخدامه كضمد ، ومن أضراره أنه يولد الحكمة ويحرق الأخلاط أي يهيج سوائل الجسم كما أنه من أضراره أنه قد يسبب البواسير والزحير أي آلام الشرج خاصة المحرورين أي أصحاب الحرارة وكذا في فصل الصيف ومن أضراره على العين أنه يظلم البصر ويصلح ضرره بتناول الكزبرة ولا ينصح بأكل الثوم الذي تجاوز عمر السنة أو النابت في البلاد الحارة ويصلح ضرر الثوم بالسكنجين والدهون ويفضل الاعتدال في تناوله وتجنبه في حالات معينة لتفادي آثاره الجانبية¹.

(جوزبوا): هو جوزة الطيب وهو يطيب النكهة ويذهب بالبخر، ويهضم الطعام ويقوي الكبد والمعدة ويزيل ورم الكبد والطحال الجاسي، بدله قرنفل.

(جوز الأكل): إذا أكل منه الطري على الريق بالمربي والخل لين البطن، وإذا أكل الطري مع السذاب² لم يصل إلى آكله من الأدوية القتالة³ ضرر كبير، وإذا أكل اليابس مع التين دفع مضار الأدوية القتالة، وإذا سحق بقشره وضمد به البطن حلل أورامها ولينها وإذا حمل مع الأورام مع شيء من عسل وسذاب حللها وأبرأها وإذا بخر بورقه للعلق سقطت، وإذا أحرق ورقه وعجن رماده بخل خمر وحمل على الرأس حسن الشعر وأنبته في داء الثعلب، وبديله في الدواء البندق.

(جلوز): هو البندق بطيء الهضم، يولد المرار ويهيج القيء والصداع، ويزيد في الجماع والباءة، وينفع من السموم القتالة وفيه خاصية ترياقية وعجيب فعله في الشفاء فيه أنك إذا مضغته مضغاً أو سحقته ووضعته في المصباح وأوقدته بالزيت، يجلب النوم لجميع أهل المجلس.

(جزر بستاني) وهو الجزر مدر نافع للباءة، ملطف مسخن، يقطع البلغم ويمنع أوجاع الصدر والسعال والمعدة والكبد والاستسقاء، ويفتت الحسا بدله بوشاد أي اللفت⁴.

¹ ابن حمادوش، كشف الرموز في العقاقير والاعشاب، مصدر سابق، ص 103.

² السذاب: هو الفيجن أو الحرمل البري.

³ الأدوية القتالة: هي أدوية تصنف في الدرجة الرابعة في درجة التأثير على الجسم وهي التي تؤثر على جسم الإنسان بدرجة كبيرة وتحدث به ضرر وتؤدي إلى قتله ويسمى كذلك بالدواء السمي لأنه يقتل كالسموم، ولكنه ليس بسم لأنه يقتل بسبب كيميته وليس بسبب صورته النوعية.

⁴ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق ص 103، ص 108.

(حرف): هو حب الرشاد، ينفع من الصداع البارد ومن عسر النفس، ويجلي بلغم الصدر والرئة، ويحلل

الرياح من المعدة وينفع من صلبات الطحال ويدر وإذا سحق وخلط بالعسل وأكل كل يوم وزن درهم نفع من

تقطير البول وإذا ألقى يعقد البطن سفافا وهو من أدوية الباءة وينفع الزحير، بدله خردل.¹

(حناء): وقيل فيه حرارة يستعمل للأمراض الحارة الملتهبة مثل الحمرة والنميلة والنار الفارسية ضمادا بخل

وإذا خصب به رجل المجذور بماء السماق لم يقرب الجدري عينيه، وإن نقع الحناء ثم عصر وشرب منه

عشرين يوما كل يوم وزن أربعين درهما بعشرة دراهم سكرًا، نفع من إبتداء الجذام، ولتغذي بلحم خروف،

بدله الزيتون.

(حب قرنفل): هو فرنجمشك وهو أعطر رائحة من أنواع الرياحان، يفتح سدد الكبد والدماغ وهو جيد للبواسير

بديله حب ترنجاني.

(حرفش): وخرشف النصارى هو الذي يولد القرنون الكبير، وأما البري هو خرشف المسلمين، وهو يولد

قرنون الشوك، أكله يذهب بالرائحة الكريهة من الإبط، ويلين الطبيعة ويزيد في الباءة²

1-4 أدوية من الحيوانات :

(أطريلال) و(أطليلال) معناها رجل الطير يسكن أنواع الرياح أكلا ولو بلا عسل ويستأصل ثابت البلغم

ويدر الفضلات ويفتح السدد وينقي الكلى والمثانة ويسقط الأجنة³.

(أنفخة): هو ما يعقد به الحليب بما يوجد في بطون الخروف الرضيع، وهو المجبنة، وأجودها أنفخة

الأرنب.⁴

(القنفد): هو حيوان صغير مغطى بأشواك حادة وجافة وهو معروف بقدرته على التكور لحماية نفسه وهو

نوعان القنفد البري وهو النوع الشائع وله فوائد طبية متعددة، وفوائده الطبية للمعدة أنه يساعد على تهدئة

المعدة وتلين الطبيعة أي تسهيل عملية الإخراج وتلين الأمعاء، كما أنه يمنع إنصباب المواد الضارة إلى

البطن ويحسن الهضم وشحمه يفيد في منع الحميات المزمنة والالتهابات المستمرة ويعالج نهش لدغات

الحشرات والزواحف السامة وهو علاج للتبول الإرادي في الفراش و للتخلص من وجع الكلى يضاف إلى

الأسكنجين أي خل العنب وأيضا يفيد في حالات الاستسقاء، الفالج، التشنج وأمراض الأعصاب، بينما

¹ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق، ص 125.

² نفسه، ص 127-131.

³ نفسه، ص 50.

⁴ نفسه، ص 24.

القنفذ البحري يعيش في الماء وله أصداف من فوائده أنه يساعد في علاج اضطرابات المعدة والأمعاء وإذا أحرق جلده يستعمل رماده للتورمات اللمفاوية والأورام الصلبة ولعلاج أمراض العين إذا تم تطبيقه موضعياً و يستعمل أيضاً لعلاج الديدان لدى البهائم حيث يرش على الدبر.¹

(بنات الشيخ): هو شحمة الأرض، حيوان بارد رطب في الثانية²، ينفع من السعال وأوجاع الحلق ولعلاج ضيق التنفس يستعمل محروقا، ويذهب الثلاثة حتى إذا علق، ومتى طبخ مع قشور الرمان فتح الصمم حتى لو قدم فطورا.³

(ثعلب): حار يابس، عند تحليل شحمه، يسكن الوجع إذا قطر به، وهو حيوان قريب من الذئب في عظمه⁴ (بط): هو البراك وهو من طيور الماء، حار رطب في الأولى ولحمه أحمر يزيد في الباءة ويزيد في ماء الظهر وشحمه عجيب في ترطيب الأورام الصلبة ويصرف بردها.

(بيض): أفضله بيض الدجاج حار ورطب، وفي القانون معتدل ومحه الأصفر يميل إلى الحرارة، وبياضه إلى البرودة، إذا طلي الوجه ببياضه منع تأثير الشمس فيه، وينفع في علاج حروق النار إذا ضمده، وكيفيته أن يغلى الماء ثم يغسل البيض ويرمى في ذلك الماء ويمسك تسبيح باليد فيذكر سبحانه الله، الحمد لله، الله أكبر مائة مرة كل يوم أحد، ينفع من السعال وخشونة الصدر، وبحة الحلق ونفث الدم، وهو جيد للكيموس، مغذي، يزيد فب الباءة، والأصفر منه إذا طبخ بالسكر والسمن زاد في المنى وجوهر الدماغ.⁵

1-5 أدوية من المعادن والأحجار:

(أثمد): هو حجر الكحل الذي يأتي من معدنه، أجوده الصفائحي السريع التفتيت الذي له بريق من أربعة أوجه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " من إكتحل بالاثمد يوم عشوراء لم ترمد عينه"، بدله أدلي محروقا، ووزنه توتيا أو وزنه أبارا، ونصف وزنه نحاس محروق والأبار هو الرصاص.⁶

¹ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق، ص 332.

² الدواء إذا كان له تأثير ولم يضر البدن فهو في الدرجة الثانية من التأثير على بدن الإنسان.

³ نفسه، ص 64.

⁴ نفسه ص 104.

⁵ نفسه، ص 86

⁶ نفسه، ص 21.

(أزورد): هو حجر الزورد وهو حجر أرمني لونه كلون السماء، أزرق مشمع، إذا علق على الصبي لا يرفع.¹

(حجر أرمني): وهو أزورد قبل إستكماله في معدنه، حار يابس في الثانية، مفرج ينفع من السوداء ومن أمراضها كالجنون والوسواس والمنخوليا والصرع وله في الجذام كذلك فائدة عظيمة، مقدار شربته إلى درهم²، بدله نصف وزنه الزورند.³

(حجر الطلق): يوجد بين الحجار المشققة، يتورق أوراقا براقا كالزجاج، يدق ويجعل للكتابة.⁴

(خبث): أوساخ المعادن، وأفضلها خبث الحديد وهو خرز الحديد، يابس في الثالثة، يجفف الرطوبات ويحلل الأرام الحارة ويقوي المعدة⁵

(2) دور ابن سحنون الراشدي في تدوين العلوم الطبية من خلال مخطوط

"المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية"

في مخطوط المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية للراشدي تطرق إلى أهمية علم الطب، والأدوية من مختلف المصادر (نباتي، حيواني، معدني) ودورها في العلاج، وإلى علم الأخلاط وتدبير الأدوية متطرقا في ذلك إلى المزاج في الإنسان والمزاج في الأدوية وطرق إنتقاط الأدوية والمكاييل والأثار الجانبية للدواء، كما تتطرق إلى مختلف الأمراض التي تصيب الجسم واصفا بذلك الداء والدواء.

2-1 أهمية علم الطب في مخطوط الراشدي:

أشار الراشدي في مقدمة مخطوطه إلى أهمية علم الطب ويعرفه بأنه العلم بأحول بدن الانسان الذي يحفظ به الانسان صحته ويحرص على إسترجاع الزائل منها فهو من العلوم الأكيدة وحاجة العالم إليه شديدة ، كما أشار الراشدي في مقدمته إلى وجود ثلاثة أقسام في الطب منها طب قياسي كطب اليونان، وطب تجريبي وهو طب العرب والهند ، كما أضاف طب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقسمه بدوره إلى ثلاثة اقسام، أولها الطب الذي يعتمد على الأدوية الطبيعية و الثاني يعتمد على الأدوية الإلهية أما

¹ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب، مصدر سابق ص، 34.

² الدرهم = 16 قرط = 3.1266 أنظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص 435.

³ عبد الرزاق ابن حمادوش، كشف الرموز في بيان الأعشاب والعقاقير، مصدر سابق، ص 152.

⁴ نفسه، ص 156.

⁵ نفسه، ص 170.

الثالث فهو مركب من الأول والثاني ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالأخذ بالأسباب والعلاج من الأمراض فكان يقول لكل "لكل داء دواء" .

والأصل في إستفادة المنافع الطبية الوحي النازل على الأنبياء فقد قيل أول من إستفاد عن الله هرمس وإسمه في التوراة أخنوخ وفي العربية إدريس عليه السلام ، وقيل أن آدم تقدمه ببعض ذلك وإن القمر كان يخاطبه بفوائد النبات ثم زادها هو بسطا والأصح الأول قرر قواعده ويسره سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ومما ورد في المنهل حول أهمية علم الطب أن سيدنا سليمان عليه السلام إذا صلى صلاة الغداة طلعت أمامه شجرة فيقول ما أنت مرتين فتجيب شجرة فيقول لأي شيء طلعت فتقول لكذا وكذا فيأمر بها فتتزع ، و قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أظب الأولين والآخرين ومن الطب النبوي تفرع في الطب التجريبية والقياس¹.

2-2 أنواع الأدوية في مخطوط الراشدي:

أ-النباتات والأعشاب ودورها في العلاج:

أول الأدوية التي بدأ بها الراشدي كتابه نبات لآس المعروف بالريحان وهو نبات بارد في الأولى² يابس في الثانية³ وقبضه أكثر من حبسه ، ومن منافع الآس التي نكرها أنه يحبس الإسهال والعرق وكل سيلان كما أنه إذا تدلك به في الحمام نشف الرطوبات الغريبة من الجلد ، وورقه اليابس يمنع صنان الإبط وخاصة عند حرقه، ويقوي الشعر ويسوده ، ويسكن الأورام الحمرة والقملة وحرق النار ، وإذا طبخ ورقه وتضمد به نفع الصداع الشديد وينفع السعال والخفقان ، وشرابه يقوي القلب ويشد اللثة ، إن طال طبيخه أسرع جبر العظام ، وشرابه ينفع لعلاج أمراض الرية والسعال ، ولتطيب رائحة البدن تستعمل حراقتة ، كما ينفع رماده من الكلف والنمش وأنه يحبس الرعاف ويجفف⁴ قروح الرأس والأذن وقيحها إذا قطر من مائه ، وربه يمنع سيلان الفضول إلى المعدة كما ينفع من حرقة البول وحرقة المثانة وإذا وضع دروره ومأؤه

¹، أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، س، أ، مصدر سابق ص 32-34.

² بارد في الأولى: بمعنى أن تأثير الدواء الذي أحدثه في البدن لم يكن محسوسا فهو في الدرجة الأولى من كيفية الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

³ يابس في الثانية: بمعنى إن كان للدواء تأثير على البدن ولكنه لم يضره فهو في الدرجة الثانية.

⁴أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، س، أ، مصدر سابق ص 34.

يعقل الطبيعة ويحبس الإسهال المراري طلاء والسوداوي ومع دهن الخل يعصر البلغم ويسهله ، وطبيخ ثمرته ينفع من سيلان رطوبات الرحم وينفع بتضميده البواسير وكذا من ورم الخصية وطبخه ينفع من خروج المقعدة والرحم ، أما لعض الرتيلا والعقرب فينفع طبخه وشرابه ، وثمر الريحان البستاني يمنع النزلات ويفتت الحصى شرابا ويفجر نحو الداحس¹ بالشمع ، ويزيل هول الوبا والجذام إذا بخر به مع العفص² والعدس والورد والأقاقيا³، ورماده بالسندس والخفافيس ونبات ورمال يسقط البواسير ، وإذا شرب رب ثمره قبل شرب الخمر يمنع السكر ، ويقوي الأعشاء⁴ وكله يمنع السموم مطلقا ، ويصرع المحرورين ويورث الزكام ويصلحه البنفسج والاستياك بعوده يهيج الجذام ، وشربته إلى ثلاث أواق⁵ و بديله في الحبس الأفاقيا وفي الأورام الخضض وفي إذهاب الحزاز ونحوه الخطمي وشرابه يتخذ تارة من حبه فينفع من ضعف المعدة والإنحلال المفرط ويحبس الحيض ويقوي الأعشاء ، ويصلح للقروح العارضة في باطن البدن وسيلان الرطوبات من الرحم ، وصفته أن يأخذ عصارة حبه مطبوخة مصفاة عشرة دوارق ومن العسل الصافي دورق ويطبخان حتى يغلظ ويستعمل ، أما ورقه فينفع من قروح الرأس الرطبة والبثور واسترخاء اللثة والأذان التي يخرج منها القيح ويقطع العرق ، وصفته أن يؤخذ ورقه وأطرافه مع حبه فتدق ويؤخذ منها عشرة إناء ويلقى عليها ثلاث قلال من عصير العنب ويطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويجعل عليه قدرا من العسل ويغلى عليه خفيفة ثم يرفع في إناء نظيف ، وأما ربه فإن عصارته تطبخ وحدها حتى تغلظ أو يطبخ حبه حتى ينضج ويصفى ويرفع على النار ويعقد .⁶

¹الداحس قرحة تظهر بين الظفر واللحم.

²العفص: مادة تستخرج من بعض النباتات خاصة أشجار البلوط أو القطف.

³الأفاقيا: هو عصارة القرص، فيه لذغ ويزول بالغسل إذا كان مركبا من جوهريين: أرضي قابض ولطيف لذاع، وأجوده الطيب الرائحة الرزين الصلب الأخضر: أنظر الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني التركماني، المعجم في الأدوية المفردة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط01، سنة 2000، ص 08.

⁴يقوي الأعشاء: تقوية البصر الضعيف أو مرض العشى ويعرف كذلك بالعشى الليلي.

⁵الوقية = 12 درهما = 37.5192 غرام، أنظر أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج02، مرجع سابق، ص 435.

⁶أحمد بن سحنون الراشدي، (س، أ)، مصدر سابق، ص 35.

وأما الإجاجص¹ من فوائده أنه يسهل الصفرا² ويسكن العطش وحرارة القلب وأجوده الحلو الكبير والبستاني أقوى من الأسود والأصفر أقوى من الأحمر، والأبيض الكبير ثقيل قليل الإسهال، والأرميني أحلى الجميع وأشدّه إسهالا وأجوده الكبار السمينية، أما طبعه فهو بارد في أول الثانية رطب في آخرتها، وصمغه³ ملطف ويلحم القروح بالخل، يقطع القوباء⁴ ويقوي البصر كحلا ويفتت حصاة المثانة، ورقه إذا تمضمض به منع النوازل إلى اللوزتين واللهاة، وهو يسكن التهاب القلب، ويقمع الصفراء وحلوه يرخي المعدة ويبردها، والرطب أشد إسهالا من اليايس، والبري الغير الناضج فيه قبض⁵، ومن خصائصه النفع من الحمى الحادة مع السعال وأنه يسكن الصداع والغثيان والقيئ ويحبس الدم ويفتح السدد، ومع الخل يجفف القروح طلاء، ومن أضراره ورقه يقتل طلاء على البطن و يضر الدماغ ويصلحه العناب⁶ ويضر المعدة ويصلحه السكنجين⁷، ويضر المبرودين ويصلحه العسل أو المصطكى أو الكندر⁸ ويستعمله إلى نصف رطل⁹، وبدله في الأدوية المفيدة للقضاء على الالتهب والغثيان التمر الهندي والزعرور، وبريه المعروف في مصر مثل بستانيه لكنه أقل نفعاً وشرابه نافع من العطش، ويحل الطبيعة، ويسهل الخلطة الصفراوي والدموي وصفته أن يأخذ من الحلو منه مقدار الحاجة فيخرج نواه ويطرح في قدر حجر نظيف ويصب عليه ما يغمره من الماء ويطبخ حتى ينحل ثم يصفى ويرد إلى النار ثانياً ويجعل عليه سكر بقدر الحاجة ويطبخ حتى يسخن ويصير في قوام العسل، وأما ربه فإن كان رطباً يؤخذ عجينه ثم يطبخ بعسل

¹ الإجاجص: معروف عندنا بالبرقوق أنظر: السفر الثاني، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، ص 41.

² الصفرا: تعتبر من الأخلاط الأربعة (الدم، البلغم، الصفراء، السوداء) وترمز إلى الطبع الحار اليايس، فإذا زادت في الجسم سببت أعراضاً مثل الحرارة، العطش، والهيجان، ويسهل الإجاجص الصفرا يعني يخفف من كثرة الصفراء بإخراجها عبر الأمعاء.

³ صمغه: مادة صمغية لزجة شفافة أو بيضاء) تخرج من شجرة الإجاجص.

⁴ القوباء: مرض جلدي معدي، يتميز بظهور بقع أو بثور حمراء أو بيضاء على الجلد ويعتقد أنها ناتجة عن سوء الأخلاط (السوداء أو الصفراء)

⁵ فيه قبض: أي له تأثير قابض، يقلل الإسهال، يجفف، يشد الأنسجة مثل المعدة.

⁶ العناب: نوع من التمور الحمراء.

⁷ السكنجين: شراب مصنوع من الخل والسكر أو العسل.

⁸ الكندر: صمغ يستخرج من شجرة اللبان ويعرف كذلك باسم لبان الذكر.

⁹ الرطل = 12 وقيّة = 450.2304 غرام، أنظر: أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، مرجع سابق، ص

وماء ، ثم يطبخ بعسل وحده وتلقى عليه الأفاوية ، وإن كان يابساً فإنه ينفع بالماء والملح أربعة أيام ثم ثلاثة أيام بماء حار ثم يطبخ بماء.¹

أقيسون أو الأنيسون وهو حبة الحلاوة ، طبعه حار في الثانية ، يابس في الثالثة² ، من أفعاله وخواصه مفتوح وقابض يسكن الأوجاع محلل للرياح وإن نجر به وإستنشق نجاره سكن الصداع والدوار وإن سحق وخلط بدهن الورد وقطر في الأذن أبراً ما يعرض في باطنها ، ينفع لورم الأطراف ويدر اللبن ويقطع العطش ، وينفع من سدد الكبد والطحال ومن الرطوبات ويدر البول والطمث الأبيض وينقي الرحم من الرطوبات البيض ويفتح سدد الكلى والمثانة والرحم وينفع من الحمى العتيقة ويدفع ضرر السموم والهوام ، والشربة التامة منه نصف درهم³ ، أما في كتاب التذكرة للأنطاكي أنه الرازنيانج الرومي وهو نبات يطول نبات يطول أكثر من ذراع مربع الساق ورقيق الورق ، عطري ، يتولد بزهره بعد زهره إلى البياض في غلاف لطيف ، وهو ينفع من أوجاع الصدر وضيق التنفس والإعياء والسعال والاستسقاء والحصى وضعف الكلى والطحال وحمى البلغم وعطشه وشرابه أبلغ من ذلك ، ويجلو السبل كحلا ويزيل الصمم إذا طبخ بدهن الورد قطورا ، ودخانه يسقط الأجنة والمشيمة ومضغه يذهب الخفقان وإذا طبخ بخل حلل الأورام طلاء وقتل القمل نطولا ، والاستياك به يطيب الفم ويجلو الأسنان وطبيخه بالسكر يحسن الألوان ويزيل الصفار العارض للوجه وبعد الولادة يزيل الخلفة والدم ، وهو يضر الأمعاء ويصلحه الشمار ، ويصدع المحرورين ويصلحه السكونجين وشربته إلى خمسة وبدله مثله شبت وربعه رازيانج وفي تهيج الباءة مثله أنجز.⁴

وعن البابونج يحدثنا الراشدي وهو نبات الأفيون، وهو نبات ينبت غالبا على الجدران وأكثره أصفر الزهر وقد يكون فريريا وأبيض ، ينزع النبات جافا فينبغي أن يأخذ في شهر أذار⁵ أما عن طبعه فهو يابس في الثانية وعن أفعاله وخواصه محلل ملطف ، شرابه يعمل على تفتيح السدد وإزالة الصداع والحميات والنافض والأرمام ، ويقوي الكبد ويفتت الحسا ويدر الفضلات وينقي الصدر من مرض الربو ويقلع البثور ويذهب الإعياء والتعب والصلابات والنزلات وفساد الأرحام والمقعدة نطولا بطبيخه وينفع من السموم ، دخانه

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الادوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق، ص 41.

² يابس في الثالثة: يعني إن كان للدواء تأثير وأضر البدن لكن هذا الضرر لم يقتله فهذا الدواء يصنف في الدرجة الثالثة

³ الدرهم = 16 قرط = 3.1266 غرام. انظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 02، ص 435.

⁴ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الادوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق ص 48.

⁵ شهر أذار: أي شهر مارس.

يطرد الهوام ، ودهنه يفتح الصمم ويزيل الشقوق ووجع الظهر وعرق النسا والمفاصل والنقرس والجرب وينبغي أن يضاف إليه في علاج المحرور الشعير ويقوي فعله في المبرودين بالزيت العتيق ، وأجوده ما إتخذ للخرن أقراصا ، وهو يضر الحلق ويصلحه العسل وشربته إلى ثلاث مثاقيل¹ وبدله القيصوم² أو البرنجاسف³ و شرايه يعمل على تسكين الأورام الحارة و أورام الأحشاء ، يرخي التمدد ويقوي الأعضاء العصبية كلها ، وهو أنفع الأدوية للإعياء ومقوي للدماغ ، نافع من الصداع البارد ، نافع للرمد والبثور والحكة والوجع والجرب ، وللعين يسهل النفط ويذهب اليرقان ويدر البول ويخرج الحصى وتكمد به المثانة للأوجاع الباردة والحارة ، ويدر الطمث شربا وجلوسا في مائه ، ويخرج الجنين والمشيمة ويدلك بدهنه في الحميات الدائرة⁴ ، ويشرب للحميات العتيقة⁵ ، وينفع من كل حمى غير شديدة الحدة ، بدله في تقوية الدماغ والصداع برنجاسف.⁶

وعن الزيتون قال الراشدي في طبعه ورقه حار يابس في الثانية، وحطبه حار في الأولى، وثمره إن لم ينضج فبارد يابس في الثانية، وصمغه حار يابس في الأولى ، وأما أفعاله إذا أحرقت أغصان الزيتون الغضة وأوراقه في وعاء من الفخار يكون جديد لتجنب تفاعل مكوناته مع الرماد ، ثم عجنبت بشراب ، ثم يعاد حرقها لتثبيت الخواص فيه ، كانت أجود من التوتيا في علاج أمراض العين ، وأن ماء الزيتون المملح يصلح للتقية ويحقن به لعرق النسا ، وورق البري جيد للداحس ويزيل العرق إذا تمسح به ، والزيتون البري نافع لعلاج أمراض الجلد منها الحمرة والوسخة والنملة ، وصمغه نافع للجرب ، ويستعمل كمرهم في الجراحة ، كما ينفع لوجع الأسنان ، لعلاج الأسنان المتآكلة يطبخ ورق الزيتون بماء الحصرم (العنب الأخضر) حتى يصير كالعسل فيطلى بها فيقلعها ، وإذا تم تجفيف عصارة الزيتون البري تعالج سيلان الأذن ، وصمغه نافع للغشاوة والبياض وغلظ القرينة وعصارة ورقه للجحوظ وقروح القرينة والنوازل ، والبستاني أنفع لعلاج أمراض العين والزيتون الأسود مع نواته إذا بخر به يعالج الربو وأمراض الرئة ، وهو يشد الشهوة

¹المثقال = 1 درهم ونصف = 4.6899غ، أنظر أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2 مصدر سابق ص 435.

²القيصوم: ويسمى أيضا الشيح الأبيض، هو نبات عطري بري شائع في المناطق الصحراوية.

³البرنجاسف: ينتمي إلى عائلة النعناع والزعتر، يسمى في بعض المناطق حشيشة الكلاب، أو نعناع الجبل.

⁴الحميات الدائرة: هي الحمى المتكررة من فترة لأخرى.

⁵الحميات العتيقة: تشير إلى الحمى الشديدة أو المزمنة في مراحلها الأخيرة.

⁶أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق، ص 63، ص 64.

ويقوي المعدة¹، وينفع من القولنج الورمي ويحقن به للثعلبي وخمر عصارته يصلح لسيلان الرحم، ولعلاج الإسهال المزمن يضمده به مع دقيق الشعير، من أضراره أن صمغه يدر ويخرج الجنين ومن صمغ البري ما يعد من الأدوية القتالة، ورماد الزيتون بماء ثمرته والعسل يذهب داء الثعلب والسعفة، وإن دقت الأطراف والأوراق الغضة ووضعت فوق العروق بأربعة أصابع، جذب ما في عرق النسا وبرء، وإن طبخ بالشراب حتى يتهرى سكن النقرس والمفاصل طلاء، وإن طبخت أجزاءه كلها بماء الكراث والصبر حتى تمتزج كانت دواء مجرباً لأمراض المقعدة خصوصاً البواسير وللاسترخاء، وصمغه أجود من الكندر (لبان الذكر) يقوي الذهن ويلصق الجراح ويقطع السعال المزمن والخراج البلغمي كيفما إستعمل، وأما ثمرة الزيتون الأخضر إن أخذت فجة (غير ناضجة) وغير عليها الماء حتى تحلو واستعملت بالملح والحوامض مع الأطعمة زادت الشهية وقوت المعدة وحسنت الألوان، وأما الزيتون المكلس إن أخذت ثماره بلا دق ووضعت ثماره في ماء طبخ فيه الجير ذهب مرارته في يومه وهو مفيد في الهضم والتسمين ويقوي أعضاء الجسم، أما الأخضر رغم فائدته إلا أن هضمه أبطء وإذا نضج الزيتون فأفضل طريقة لتناوله مع زيتته، أو يسلق على النار حتى تذهب مرارته ويملح وكلا الطريقتين تصلح لأصحاب المزاج البلغمي والرطب مع طبخه بالمرق، غير أنه له أضرار تنتج عن الإكثار من تناوله منها أنه يولد السوداء والحكة والجرب وكذلك يهزل الجسم وأن الزيتون ذو النواة التي تشبه الشوك مضر فهو يولد الأخلاط السوداء أما لب نواه يصلح لبرص الأطراف والرطوبة الموجودة في قضبانته تنفع كحلا للعين وأمراضها وكل أجزاءه منه إذا طبخ وطلي به أزال الصداع المزمن والشقيقة والدوار، وللقضاء على الهوام يرش البيت بطبيخه و جعل عود منه في البيت يورث البركة وهو يضر الرئة وإدمانه يحرق الخط وتصلحه الحلاوات².

ب- المعادن ودورها في العلاج:

من بين المعادن ذكر لنا الراشدي سيد المعادن وهو الذهب و أن أجودها وأجلها ما كان يغرس وأردؤه الذهب الأنطاكي وهو معتدل وقيل حار رطب في الأولى، من فوائده أنه يقطع الخفقان والغشي يفيد لمعالجة مرض الطيحال واليرقان وضعف الكلى وحصى المثانة والحروق وأنواع البواسير شرباً ويقضي على الصداع ويمنع البياض والسبل وغلظ الجفن والعشا والكمنة كحلا ويمنع التابغة وأم الصبيان والداحس ووجع المفاصل تختماً ومسكا في الفم، وإذا مسحت به الأذان قوى السمع وأخرج ما فيها من الرطوبات،

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق، ص 144.

² أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س، أ)، مصدر سابق ص 145.

والذهب الموروث يزيل داء الثعلب والبرص والبهق ، وإذا تم صهر متقال منه وكان بوزنه من الفضة وأن يكون ذلك وقت العمل الفكي أي حينما يكون القمر أو الشمس في أحد الأبراج النارية (الحمل ، الأسد ، القوس) وإن إتفق موضع القمر والشمس كان أفضل ، ويحمل على الرأس في خرقة حمراء يمنع الخوف والخيالات والصرع والاختناق ومتى حل بالنوشادر¹ فقط وشرب أخرج السم ، وإن طلي به حل الأورام وإذا قطر في العين أزال كل علقها ومن أضراره قيل يضر المثانة ويصلحه العسل ، وشربته إلى قيراط ونصف وبدله الياقوت² المحلول ، أما في كتاب القانون قيل أن مسحوقه يفيد لعلاج السوداء كما يسرع في البرء إذا كوي به ، وإمسাকে في الفم يزيل البخر³ ، ويستعمل مسحوقه في أدوية داء الثعلب ، وينفع لأوجاع القلب والخفقان.⁴

ومن فئة المعادن كذلك المغناطيس وهو المعروف بالحجر الذي يجذب الحديد ، وإذا أحرق بشكل شديد فإن قوته المغناطيسية تضعف ، وإذا سقى منه أسهل بلغما غليظا وهو ينفع من النقرس والمفاصل وعرق النسا ويسهل الولادة ويعالج ضعف الكبد والطحال والحصى إذا شرب من شرابه، ويعالج الجراح ونزف الدم نزورا ، ويخلص من السموم إذا طلي به ، يدر لبن النساء ومن خواصه أن تغليفه في الحرير الأبيض يورى الجاه والهيبة وقضاء الحاجة ، وأنه إذا سحق مع أي صمغ كان وأخذ منه متقال ويشم ، ويضاف له معجون الخبث ممزوجا بصمغ الجوز ووبر الأرنب جذب الباردة إلى الفتوق وطرو الماء ، وأنه يفسده العرق والثوم ويصلحه نغعه في دم التيوس ثلاثا ، وإن علق على يسار المعسر ولدت سريعا ومتى مسته حائض بطلت منه هذه الخاصية وفي كتاب البوني إعلام أرباب القريحة أن تعليقه يجبر الكسر.⁵

ج-العبادة ودورها في العلاج:

ذكر الراشدي فوائد الصلاة معلقا أن من كثرت صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار ، و مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة شفاء فالصلاة قد تبرئ من ألم الفوائد والمعدة والأمعاء وكثير من الآلام وتحفظ الصحة لأن المصلي يقوم بالعديد من الحركات منها الركوع ، السجود والكثير من الوضعيات كما أن السجود الطويل يمنع إنصباب نزلة البرد إلى الحلق ويفتح سدة المنخرين للمصاب بالزكام

¹النوشادر: مادة تستخدم في الطب، الصيدلة، وحتى التنظيف والصناعة.

²الياقوت: حجر كريم وهو من أندر وأعلى الأحجار الكريمة ويأتي بعد الماس في الصلابة

³ البخر: رائحة الفم الكريهة.

⁴أحمد ابن سحنون الراشدي، (س، أ)، مصدر سابق، ص 115.

⁵أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س.ب)، مصدر سابق، ص 240.

وتقلل من تراكم الفضلات في الجسم وتساهم في تسهيل تخلص الجسم منها ، وتسهل نزول الطعام من المعدة والأمعاء وتصفى الذهن وتطفئ نار الغضب ، ومتى صفت فيها النية وخلص العمل جمعت فيها خيري الدنيا والآخرة.

وعن أثر الصوم على صحة الإنسان وفوائده ذكرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق مذهبة للأشعر"، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باللجوء على الصوم لعلاج العديد من المشاكل المرضية منها الأشخاص الذين لم يتزوجوا لأسباب مرضية فقال عليه الصلاة والسلام "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".¹

د - الحيوانات ودورها في العلاج:

كان للحيوانات لدى الراشدي دور في علاج الكثير من الأمراض منها الأمراض لدى النساء فلمساعدة المرأة على الحمل وصف الراشدي العاج أو عظم الفيل بشربه بالماء والعسل لسبعة أيام كل يوم درهمين خاصة إذا شرب بلبن الخيل أو تم حمله، وأنه إذا بخر به الزرع لا يقربه الدود، كما أن نشارته إذا ذوبت في الدهن تعين على الحمل، كما أنه يوقف الجذام ويحبس الدم والإسهال المزمن ويقوي الفهم والذكاء والحفظ وينفع من أوجاع المفاصل والوركين والجنب شرباً، وتضميد البواسير ببرادة الحديد به يشفيها ، وللتغلب على الوباء يعلق عظم الفيل في خرقة سوداء ، وأيضاً يدمل القروح ذروراً وللقضاء على الكلف والسواد يطلى به ، وفضلات الفيل تفيد في القضاء على البق والهوماء إذا بخر بها ،²

وعن دهن الحيات أنه يصلح للقضاء على الجذام والأثار الموجودة على الجسم وداء الثعلب والسعفة وإسترخاء المعى، كما أن دهنها يصلح للقضاء على البواسير إذا دهنت به عدة أيام وهو يفيد كذلك للقضاء على البرص والبهق، أما عن طريقة تحضير الدهن فتقطع رؤوس الحيات وأذنانها في حالة استعمال هذا الدهن للقضاء على الجذام والاسترخاء والترياق، إما للاستعمال الخارجي فتأخذ الحيات كما هي وتطبخ حتى تنهري في إناء من الفخار مغلق.³

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق ص 08.

² نفسه، ص 27.

³ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-أ)، ص 114.

2-3 علم الأخلاط وتدبير الأدوية (المزاج، إنتقاط الأدوية، المكايل، والآثار)

نبهنا إبن سحنون الراشدي إلى أربع مسائل مهمة لكل من لم يعتد الإطلاع على كتب الطب منها ما يخص المزاج في الإنسان والمزاج في الأدوية، وكذلك طرق إتخاذ الأدوية والتقاطها، إضافة إلى منافع الأدوية ومضارها، وأخرى في المكايل والأوزان.

أ- المزاج:

حسب إبن سحنون للأدوية أربع مزاجات هي حارة، باردة، رطبة أو يابسة، و المزاج في الإنسان ناتج عن تفاعل أربعة عناصر أساسية: التراب، الماء، الهواء والنار وقد ورد في التوراة كما روي في المنهل عن إبن منبه أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من هذه العناصر الأربعة: التراب (اليبوسة)، الماء (البرودة)، النفس (الرطوبة) والروح (الحرارة) ، ثم جعلها وارثة في ولده تنمى في أجسادهم إلى يوم القيامة ، ثم أوجد في جسده أربع أخلاط أساسية: السوداء (يبوسة)، الصفراء (حرارة)، الدم (رطوبة)، والبلغم (برودة) فإذا اعتدلت هذه الأخلاط في الإنسان اعتدل مزاجه وصح بدنه وإذا طغى أحدها على الآخر إختل توازنه ومرض عندما تتفاعل هذه العناصر، ينتج عنها مزاج خاص يتصف بخصائص معينة، فإذا تساوت القوى ولم يطغى أحدها على الآخر، فإن المزاج يكون معتدلاً، أما إذا غلبت إحدى القوى الأخرى، صار المزاج غير معتدل، ويعرف المزاج بأنه كيفية متولدة عن تفاعل القوى المتضادة عند حد معين.

يوضح إبن سينا أن الاعتدال في الطب ليس هو التوازن التام بين العناصر، فهذا غير ممكن، بل هو ما يصلح لجسم الإنسان وغايته العملية، أما داوود الأنطاكي فعرف المزاج بأنه تفاعل بين العناصر الأربعة يؤدي إلى حالة توازن من دون أن تطفئ قوة على أخرى.

فالمزاج ينقسم إلى معتدل وغير معتدل وكل منهما يتفرع بحسب الجنس النوع والشخص والعضو، فحسب الراشدي أن الإختلال في المزاج قد يكون في واحدة من الصفات (كزيادة الحرارة)، أو في أكثر من صفة، ما يجعل عدد أنواع الأمزجة غير المعتدلة يصل إلى 104 نوعاً¹.

أما بالنسبة للأدوية، فإذا قيل إن الدواء معتدل، فالمقصود أنه لا يحدث تغيراً محسوساً في مزاج الإنسان، وإن قيل إنه حار أو بارد فالمقصود أنه يزيد الحرارة أو البرودة في الجسم ليس لأنه في ذاته حار أو بارد.

¹ أحمد إبن سحنون الراشدي، المنحة القوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، ص 147-ص 149.

ويختلف تأثير الدواء بحسب طبيعة الشخص، فقد يكون الدواء حارا بالنسبة إلى شخص، ومعتدلا أو حتى باردا بالنسبة لشخص آخر، لذا ينصح الأطباء بتبديل الدواء إذا لم يوفي بالغرض المطلوب.

الأدوية تتكون من عناصر أربعة أيضا، وتتشكل منها مزاجات تختلف بحسب تفاعلها، والمزاج في الأدوية نوعان، أولي ناتج عن العناصر نفسها، وثانوي (ناتج عن تركيب دواء مع عدة عناصر)، وتعرف أمزجة الأدوية بالقياس من خلال خواصه الحسية كالطعم والرائحة واللون أو بالتجربة عبر ملاحظته في تأثيره على بدن الإنسان.¹

والتجربة هي أقوى الدلائل، فإذا أحدث الدواء تغيرا في الجسم فذلك يدل على طبيعته، كما يمكن معرفة مزاج الدواء من طعمه، رائحته، لونه وغير ذلك وقد ذكر المؤلف أنواعا كثيرة من الأدوية بحسب تأثيرها على جسم الإنسان منها:

* **المفتح:** يفتح انسدادات الجسم

* **المرخي:** يلين الأنسجة لتوسيع المسام.

* **المنضج:** ينضج الخلط في الجسم.

* **الهاضم:** يساعد على الهضم

* **الجاذب:** يجذب المواد إلى مكان معين.

* **المحلل:** يذيب الأخلط ويفرقها.

* **المحمر:** يسخن العضو فيحمره.

* **المخدر:** يثبت الحس والحركة كالأفيون.

* **القاتل والسم:** يفسدان المزاج ويؤديان إلى الضرر أو الوفاة.

* **الترياق:** يحفظ قوى الروح ويدفع ضرر السموم

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 149-150.

وغيرها من الأنواع التي تؤثر بطرق متعددة على الجسم¹، وخالصة القول إن الأدوية تعرف طبيعتها من أثرها في الجسم ولا يستخدم الحار في علاج الحار، ولا البارد في علاج البارد، بل يستعمل ما يعاكس المزاج السائد في الجسم، إلا إذا كان للدواء خاصية معينة تبرر استخدامه.

ب- شروط التقاط الأدوية وطرق إدخارها:

إعتمد الراشدي في تصنيفه للأدوية على كتاب القانون لابن سينا وذكر أدوية معدنية ونباتية وحيوانية، و يرى أن أفضلها ما كان من معادن مشهورة كازاج الكرمانى وغيرها ، ومن الشروط التي إستوجبها الراشدي في المعادن هو نظافتها من الأخلاط الأخرى وأن لا يلتقط غير الجوهر الصرف الغير المنكسر في لونه الطبيعي و وطعمه ، أما الأدوية النباتية فلها عدة أشكال منها ماهي أوراق ومنها البذور ومنها الأصول وقضبان ومنها الزهر والصموغ أو النبات بأكمله ،كما حدد أوقات أخذ هذه الأدوية فقال في الأوراق أنها تجنى عندما تستكمل حجمها الطبيعي ، ويشترط فيها أن تحافظ على لونها ، بينما البذور فيجب ان تلتقط بعد إستحكام جرمها وأن تنفش عنها الفجاجة والمائية ، بينما الأصول حينما تبدأ بإسقاط الورق ، أما الزهر بعد أن يكمل تفتحها ولكن قبل أن يذبل ويسقط ، وأما القضبان فيجب أن تجنى وقد أدركت ولم تأخذ في الذبول والتشنج وأما الثمار فيكون جنيها بعد تمام نضجها وقبل سقوطها ، وعن الدواء الذي يأخذ من كل محتوى النبات بأكمله فأجوده ما كان أصوله أقل تشنجا أي تكون جذوره لينة وسهلة الإستخراج وغير متصلبة أو يابسة ، والقضبان أقل تذبلا أي أن السيقان والأغصان يجب أن تكون طازجة وغير ذابلة لأنه إذا ذبلت الأغصان فهذا يعني أنها فقدت بعض خصائصها العلاجية، والفواكه تكون ممثلة وعصيرية ويجب أن تكون متماسكة وناضجة، وأن الدواء المجتتى في صفاء الهواء أفضل من المجتتى في حالة الرطوبة وأقات المطر ، و فيما يخص فاعلية الأدوية وقوتها فالبرية كلها أقوى من البستانيّة ، و الجدلية أقوى من البرية والتي تستخدم في أوقات جنيها تكون فاعليتها أفضل ، والتي يكون طعمها بارز وظاهر ولونها أشبع ورائحتها جيدة فهي أدوية ذات فاعلية قوية ، غير أن بعضها كالحشيش تفقد قوتها بعد مدة زمنية حددها بسنتين أو ثلاث ، بالاستثناء الأدوية النادرة كالنحريقين².

¹أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق، ص 151، ص 152.

²نفسه، ص 153.

بينما الصموغ فيرى أن أفضل أوقات جنيها فيكون بعد الإنعقاد وقبل جفافها وأن أغلبيتها تفقد قوتها بعد ثلاثة سنوات.

وأما الأدوية من مصدر الحيوانات فوضع لها شروط منها أن تكون من الحيوانات الشابة وأصحبها أجساما وأتمها أعضاء، وإن أفضل أوقات أخذها يكون في فصل الربيع.¹

ج-الأوزان والمكاييل الطبية:

من بين المكاييل ذكر لنا الراشدي الدانق، الدرهم الطبي، مثقال، الرطل والأوقية، كما نبهنا الراشدي إلى أهمية الدقة في الموازين وأن أي خطأ في الوزن سواء بالزيادة أو النقصان قد تخل بالدواء وقد يؤدي إلى أضرار في الجسم.

ومما إقتبسه الراشدي من كتاب القانون فيما يخص الأوزان والأكيال أن القسط من الزيت ثمانى عشرة أوقية، ومن الشراب ثمانون رطلا ومن العسل مائة وثمانية أرتال.

* حوس من الزيت ثمانية أرتال، ومن الشراب عشرة أرتال، ومن العسل ثلاثة وعشرون رطلا ونصف.

* قوثوس من الزيت تسع أواق، ومن الشراب عشر أواق، ومن العسل ثلاثة عشرة أوقية ونصف.

* مسطرون كبير من الزيت ثلاثة أواق، ومن الشراب ثلاثة أواق وثمان غراما، ومن العسل أربع أواق ونصف.

* أكسوثافن من الزيت ستة عشر درخمي، ومن الشراب أوقيتان وربع درخمي، ومن العسل ثلاثة أواق وربع وثمان.

قوثوس من الزيت اثنا عشر درخمي ومن الشراب أوقية ونصف درخمي وثلث، ومن العسل أوقيتان.

وربع مسطرون صغير من الزيت ست درخميات ومن الشراب عشرون غراما ومن العسل سبع درخميات.²

¹أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق ص 153.

²نفسه، ص 155، ص، 156.

وكذلك أخذ الراشدي من كناش يوحنا¹ في موضوع الأوزان والمكاييل، ومن خلال إطلاعه على كتابات سابقه في الأوزان والمكاييل لاحظ إختلافها من بلد لآخر ف يرى أن المكاييل ليسوا كلهم متفقين عليها فالقسط عند الرومان مع رطل ونصف وسدس فيون عشرين أوقية، والقسط الأنطاقي رطل ونصف الرطل إثني عشرة أوقية، والمن الرومي عشرون أوقية، والأنطاقي والمصري ستة عشرة أوقية، فالمن يكون أربعين أستارا والرطل عشرون أستارا والأستار ستة دراهم ودانقان وهو أربعة مثاقيل.

الدرخمي متقال الدورق الأنطاقي ثمانية جواهر ، الجواهر ستة أقساط أومية، القوطولي سبع أواق ، مسطرون الكبير ثلاث أواق، والصغير ستة درخمياتا ، سكونات ثمانية عشر درخمي ، قواثوس أوقية ونصف غراما ما بين ربع درهم إلى الدانقين أودونه، أونقوش أوقية واحدة وكل واحدة منها سبع مثاقيل، أون أوقية أيان العسل رطلان ونصف ومن الدهن ومنا ونصف، الدورق ثلاثة أرطال قسط العسل رطلان ثلاثة أرطال قسط العسل رطلان ونصف ، الهامين خمسة أساتير وعشرون درهما وأربعة ، أوبولو الباقلات المصرية أربع شامونات، وبولوا دانق ونصف ، كماوجس الإسكندراني ثلاثة أوبولو البندقية درخمية واحدة البخورة أربعة عشر شامونات الباقلا اليونانية، شامونيان و أوبلان السكرجة ستة أساتير وربع ملعقة العسل أربعة مثاقيل ملعقة الأدوية متقال ودرهم النيطل، أستاران الدوخمي ست أوبولات كل أويولوا ثلاثة قراريط كل قيراط أربعة شعيرات، الثلاث أوبولات تسع قراريط، القواثوس أوقية ونصف أه الكرمة هي ست قراريط.²

د- الآثار الناتجة عن تناول الأدوية:

تناول الأدوية قد تكون له في بعض الأحيان أعراض جانبية فالراشدي لم يغفل عن هذا الجانب فتطرق للحالات التي يحدث فيها الضرر جراء تناول هذا الدواء فنصح بعدم تكذيب المفسرين والخبراء في هذه الحالة وأن لا يلجأ المريض إلى إجتناوب تناول الدواء بسبب ذلك الضرر، فهو يرى أن الدواء قد يكون نافعا إلا أنه ضعيف لا يتم نفعه إلا بمعاونه ، والمضر قد يكون ضار فإن إنظم إلى غيره مما يكسر سورته صار نافعا وأعطى لنا الراشدي مثلا على ذلك في الرهج الذي هو السم القاتل ، قد يكون بخلطه مع غيره نافعا في بعض العلل لكسر داوء آخر سورته ، أما اذا أخذ وحده فهو قاتل ، ومن ثم أصبح الأطباء

¹يوحنا: هو يوحنا بن سرابيون ت نحو 318هـ /930م هو طبيب سرياني وهو يحيى أو يوحنا بن سرافيون السرياني المسيحي البغدادي، طبيب خلفاء الدولة العباسية ووزرائهم في بغداد أنظر: ابن سحنون الراشدي (س.ث)، ص 156.

²أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث) مصدر سابق، ص 156، ص 157.

يجعلون الحار في أدوية المرى والحار والبارد في أدوية البارد ليضعف الدواء النافع ، ومن ثم تجدهم ينصبون الأدهان والأشربة والمراهيم ونحوها لدواء مخصوص مع إشتراطهم مخالطة الغير له وما ذلك إلا لكون ذلك الدواء هو صاحب الخاصية، وغيره إنما جاء على سبيل الإعانة أو كسر السورة أو إحداث كيفية إذا قورنت بكيفية الأصل حصل المقصود ، ولما كان هذا قانونا ظاهرا في الأدوية أحتيج إلى التركيب في غالب الأحيان.¹

وذكر الراشدي ما ورد في القانون حول العلل فبعض العلل المركبة لا نجد لها دواء من المفردات وحتى ولو وجد هذا الدواء المفرد لا يمكن الإعتماد عليه بالكامل بل نحتاج إلى قوة إضافية في دواء آخر بسيط ليقوي قوته وذكر على سبيل المثال البابونج ففيه قوة تحليل أثر وقوة قبض أقل ، فنشد قوة قبض بسيط قابض نضيفه إليه ، وربما وجدنا دواء بسيطا فسحنا ، ولكن حاجتنا ماسة إلى سخونة أقل منها فنحتاج إلى أن نظيف إليه مبرد أو أكثر منها فنحتاج أن نظيف مسحنا آخر، وقد نحتاج دواء يسخن أربعة أجزاء ولم نجد إلا ما يسخن ثلاثة أو ساخن يسخن خمسة ، فنجمع بينهما ليحصل منهما مسخن بأربعة وربما كان الذي وجدناه بالغاً فيما يزيد لكنه ضار في أكثر آخر فنحتاج إلى أنم نخلط به ما يكسر مضرته وقد يكون بشيعة تعافه المعدة فيضاف إليه ما يطيبه ، فإن جرب مفردا أو مركبا فلم ينجح بعد أن كان ناجحا فذلك يرجع إلى تخلف الأسباب عن المسببات العادية القاطعة للأوداج المعتزلة² القابلين بالربط وحيث دعت الحاجة إلى التركيب فلا بد من إتباع ما قالوه والوقوف عند حده بحيث لا يزداد فيه ولا ينقص منه ولا يعدل إلى البديل إلا عند تعذر المبدل فإن خالفهم فيما نضوا عليه تعرض لمضار ، أما قاتله بأن يكون في الأدوية حتى يسم السم إلى الباقي فتقلب المنحة مم أقل ضرر ذلك خسر ثمن الدواء وعدم النجح الموجب للحرمان والتعب ومما يلزم إتباعهم فيه المحافظة على الموازين والمكاييل وترك المركبات بحسب ما نصبوا عليه وغير ذلك ، وفي الترياق لعل ذلك المزاج بذلك الوزن إقتضى ما أخرجت التجربة نجاحه وأنه إذا حرك عن وزنه لم يستتبع تلك الخاصية.³

ويرى الراشدي أن النتائج الجيدة والمفيدة وكثرة المنافع تكون بالصبر على المركب حتى يمتزج وتفعل قوى أدويته في بعضها بالتداخل لكن بالمحافظة على ما حدده ونصح إتباعه من الموازين والمكاييل الطبية.

1 أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س.ث) مصدر سابق، ص 154.

2 الأوداج المعتزلة: تعني العروق أو الأوردة التي تنفصل أو تعتزل عن غيرها من العروق المتصلة.

3 أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الادوية القاموسية، (س.ث)، ص 154، ص 155.

أ-أمراض الرأس والحلق وما إحتوى عليه من الأعضاء:

ومن أمراض الرأس التي تطرق اليها الراشدي الصداع، السرسام، الشبات السهري، المالنخوليا، العشق، الكابوس، الصرع، الرعاف، بالإضافة إلى تطرقه للأمراض التي تصيب الفم واللسان.

الصداع: فهو تارة ينتج عن حرارة وتارة عن برودة، ومرض الدواز أو الدوام وهما شئ واحد وهو تخيل الإنسان دوران جميع الأشياء حوله وأن دماغه وبدنه يدور فيسقط أرضا.

مرض السرسام: الذي هو ورم الرأس ومن علاماته يابسة لازمة تشتد وقت الظهر وهذيان مفرط في بعض الأحيان ويتخيل المصاب به الأشباح، والسرسام البارد المسمى "ليثرغس" ومعناه النسيان الذي هو ورم بلغمي يتولد عن كل ما يولد خلطا بلغميا كأكل البصل التخمة الكثير وكثرة الشرب وأكل الفواكه وعلامته صداع وحمى خفيفان وسبات ثقيل، وهناك علة أخرى تسمى

علة"الشبات السهري": تتولد بسبب كثرة الأكل والشرب وقد يغلب أحد الأخلاط فتظهر علامته فإن غلب البلغمي سمي سباتا سهريا وإن غلب الصفراوي سمي سهرا سباتيا.

مرض "المالنخوليا": يقال لمرض سوداوي ومن علاماته الخوف وسوء الظن بالناس وسوء القول وسرعة الغضب ودوار وهذيان بسبب مزاج سوداوي يوحش روح الدماغ ويفزعه بظلمته فهناك من يخاف أن تسقط عليه السماء والذباب والطير وهو المسمى بالوسواس وقد أصاب الصحابة بسبب حزنهم على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا إزدادت المالنخوليا بسبب ضجر وتوتر أصبحت مرض "مانيا" وهو الجنون السبعي فيصبح المصاب به يهجم على الناس كالسبع ومنه نوع آخر يسمى "داء الكلب".

مرض العشق: الذي هو مرض سوداوي يتعرض له الإنسان عند إستحسانه لبعض الصور والشمائل لشخص ما.¹

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الادوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق، ص 159-ص 162.

الكابوس: ويقال له "الخائق والجاثوم" الذي وهو مرض يحس فيه الإنسان عند النوم جسما ثقيلًا يقع عليه ويعصره ويمنع صوته وهو بداية لمرض الصرع أو السكتى أو المانيا وسببه في معظم الأحيان نجار سواد غليظة دموية أو بلغمية أو سوداوية يرتفع إلى الدماغ دفعة، وقد يكون بسبب برد شديد ينصب إلى الرأس دفعة عند النوم فيتخيل بسببه تلك الخيالات.

"الصرع": يعد من علل الدماغ وهو علة تمنع الأعضاء عن الحس والحركة منعا غير تام وأغلبه بسبب تشنج كلي ناتج عن الدماغ يصيب البطن فتحدث شدة غير كاملة فيمنع نفوذ قوة الحس إلى البطن ويمنع عن القيام فلا يمكن للإنسان أن ينتصب قائما وسببه في الأغلب من البلغم.

الرعاف: ومن أمراض الأنف التي تعرض لها الراشدي الرعاف وهو الناتج عن صداع أو إلتهاب ومرض حار أو بسبب السقوط أو بسبب ضربة أو حر شمس، أما الرعاف الناتج عن إنفجار عروق الدماغ وشرابينه فهو كثيرا ما يكون غير قابل للعلاج وبتن الأنف يكون بسبب نجارات رديئة تصعد إليه من نواحي الصدر والمعدة أو خلطا متعفنا في عظام وأما قروحه تنتج عن نجارات حادة أو نوازل حادة وقد تكون نتنة عفنة وإما بشرية.

الأمراض التي تصيب الفم وما يعرض اللسان: كأن تبطل حركة اللسان أو تبطل حاسة الذوق فيه وذلك يحدث بسبب سوء مزاج أو لسبب آلي من عظم أو صغر أو فساد شكل فلا ينبسط ولا ينقبض ليبس أو إسترخاء وقد يتعرض لأورام حارة أو سرطانية، ومرض الحفر هو جسم يرتكز في الفم متصاعدا من المعدة ينشئ عنه فساد في الفم وفي لون اللثة، أما الأورام التي تصيب اللثة فتكون بسبب مادة تنزل إليها من الرأس وقد تكون بمشاركة المعدة¹

ب-أمراض العين وما يتعلق بها الرمد وهو قرّة تصيب العين علامتها حمرة العين:

قد تصاب العين إما بسبب عوامل خارجية كالشمس والغبار والبرد والضربة والصداع الإحترافي ، إما الداخلية مثل زيادة خلط دموي والرمد وهو ورم في الملتحمة يدثر فيه البياض على الحدقة، اما النفاخات قد تحدث في بعض قشور القرينة التي هي أربع طبقات فتحتقن هذه المادة بين قشرين، أما الظفرة فهي زيادة في الملتحمة أو الحجاب المحيط بالعين ، وقد تكون نقطة من دم أحمر أو أسود قد سال على بعض

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 162-ص 165.

العروق المنفجرة في العين بسبب ضربة أو إمتلاء أو ورم ونحوه ، أما الدمعة فهي أخطر أمراض العين وسببها رطوبة في العين وهي قسمان أما مجلوبة يتعرض لها من كان يتصف برقة القلب بسبب فراقه لمحبوب فتصعد بذلك حرارة من الدماغ وغلليان القلب وهي تقسد العين لحدة الدمع وملوحته ، وقد تكون الدمعة من شدة الفرح أما الحول فيعرض عادة بعد الإصابة بعلة دماغية مثل الصرع ونحوه والسدد ونحوه ، أما الجحوظ فهو يحدث بسبب إمتلائها كما يعرض بسبب إحتباس الطمث و يكون بسبب العين أو بمشاركة الدماغ والبدن والثاني أن إنظاظها إلى الخارج ويكون عند الخنق والصرع الشديد أو القيئ وبسبب الصياح للنساء أما الغور يكون غي الحميات وخصوصا السهر والغم والهيم أما زرقة العين يكون بسبب في الطبقات وبسبب وارد على العين ، ومن الأمراض التي تصيب الأجفان القمل ، السلاق وهو غلظ يصيب الأجفان ، الغلظ تنتج عن الأظلية الباردة على الجفن ، الجرب والحكة .

ما يتعلق بالقوة الباصرة: ضعف البصر يكون أكثره بسبب تغلب أحد الأمزجة سواء بيبوسة أو رطوبة خلطيه أو مادة بخارية ترتفع من البدن والمعدة أو برد من مادة، ومن أمراضها العشا وهو أن يتعطل البصر ليلا ويتصرف نهارا وقد تتعرض العين لخيبالات كأنها ألوان أمام البصر وقد تتعرض لمرض الغور وهو أن يتخيل الإنسان أن على الأشياء بياض¹.

ج-أمراض الأذن وما يتعلق بها:

من أسباب إصابة الأذن الحر، البرد، والرياح أو ماء أو حيوان وعلاج ذلك يكون بتقطير دهن المر داخلها مرة في الأسبوع، ولعلاج الأورام والقروح التي تصيبها تستعمل قطور من شياف² ماميثا³ مع خل ويقطر فيها مرة في الأسبوع، وأن فقدان السمع ينجم عن حادث قريب وإما حادث بعيد أما القريب ويحدث بمشاركة الدماغ والأعضاء المجاورة كما ينجر عن نبات الأسنان أو ألمها فقد يقبل العلاج وأما الحادث البعيد فيصعب علاجه⁴.

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 172، -ص 175.

² الشياف: هو تحضير دوائي صلب أو شبه صلب مثل العيدان أو الأقراص الصغيرة يذاب في سائل مثل الخل أو الماء لصنع القطور.

³ الماميثا: هو جنس نباتي سام ينتمي إلى الفصيلة الخشخاشية وينبت في البر وهو نوعان الماميثا الصفراء والماميثا المقرنة وينتشر في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي يستعمل لعلاج قروح الأذن، وللوقاية من النوازل وكذلك يستعمل في طب العيون.

⁴ أحمد ابن سحنون الراشدي المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق، ص 177.

د-أمراض الصدر والرئة وما يتعلق بها ما عدا القلب:

من الأمراض التي تتعرض لها الرئة ضيق التنفس وهو أن لا يجد الهواء منفذا في مسار حركته وأسبابه إما ورم المنافذ في الحنجرة والقصبية والشرابين أو بالرئة أو يحدث بسبب ورم مجاور في الكبد أو المعدة أو الطيحال ونحوها والانتصاب هو أن يستقيم جسم الإنسان ويستوي ويمد رقبته إلى فوق فيفتح المجرى التنفسي، أما الربو قد يكون بسبب وجود أخلاط رديئة في شرايين الرئة وشعبها وقد تكون في القصبية أو رطوبة منصبة إليها من الرأس وقد تكون بسبب بعض أخلاط المعدة، بينما السعال من أسباب الإصابة به البرد الذي يصيب الرئة أو العضلات أو دخان أو غبار أو طعم حامض ومن السعال هناك سعال رطب و سعال يابس واليابس هو الذي لا نفث معه و السعال الرطب معه بعض الدم وهو ضد اليابس، كما تتعرض الرية لقروح منها السل فهي لا تبرا أبدا.¹

هـ-أمراض القلب وما يتعلق به:

من الأمراض التي تصيب القلب الغشى وهو تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب وإجتماع الروح كله إليه لسبب يحركه إلى داخل أو يحقنه فلا يجد متنفسا.²

د-أمراض المري والمعدة والمعاوة المقعدة³ وما لها من الأمراض:

الجوع والشهوة الكلبية: من منافع المعدة التي زود بها الله تعالى الإنسان خلق له أمعاء كثيرة العدد والتلافيق وهي كآلات لرفع الفضلات ونحوها وقد تتعرض المعدة للجوع والشهوة الكلبية وعادة تنتج عن الإستقراغات والحميات أو الحرارة المفرطة في فم المعدة تحلل وتستدعي البذل وأما الجوع غالبا يكون عن إفراط الحرارة في البدن كله.

القيء والتهوع: وهما حركة تصدر من المعدة لدفع محتوياتها عبر الفم ويتميزان أن التهوع هو حركة دافعة من المعدة دون خروج أي محتوى والغثيان حالة تسبق التهوع أو القيء، تشعر فيها المعدة برغبة في التحريك والدفع أي ميل نحو التقيء وقد يكون هذا الإحساس قويا أو ضعيفا حسب كمية المادة المسببة وهذه الحالة تنافي الرغبة في الطعام تماما وتؤثر على الحالة النفسية حيث يتقلب مزاج الشخص، أما القيء

¹أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق ص 178، -ص 180.

² نفسه، ص 183.

³ المقعدة: أي فتحة الشرج ومنطقة الحوض.

هو حركة دافعة من المعدة مصحوبة بخروج المحتويات فعليا عبر الفم وهناك القيئ الحاد المقلق يحدث كثيرا عند المصابين بالكوليرا، القيئ الهادئ دون اضطراب شديد ، القيئ الدموي قد يشعر المريض بطعم الدم ويكون سببه نزيفا من الكبد أو انسدادا أو بواسير معدية وقد ينتج القيئ عن أسباب أخرى كقوة الهضم فيسبب ضعفا وكربا للمعدة فيشعر المريض بتغير حالته العامة وتمثل بداية الغثيان وسببها المادة المثيرة للغثيان.

الفواق: فهو حركة تجمع بين تشنج إنقباضي مع تمرد إنبساطي يحدث إما في جسم المعدة أوفي فم المعدة أي أعلاها فتبدأ الحركة بالتشنج كرد فعل هروبا من المؤثر المزعج وأسبابه تعود إلى التهيج الذي يصيب فم المعدة بعد القيئ أو وجود مادة لم يتم إخراجها بالقيئ كما أنه قد ينشئ عن حبس القيئ وكنمه.

إستطلاق البطن : هو من الأمراض التي تصيب المعدة وينشأ من سببين الأول يكون بسبب الأغذية والثاني يكون من جهة الأعضاء سواء من المعدة من الماساريقا وهي الأمعاء الدقيقة ، أو من الكبد ، أو من الطحال أو من الأمعاء العليا والسفلى أو من الرأس وقد يكون من جميع البدن ينتج عنه فقدان كمية كبيرة من السوائل وسقوط القوة الماسكة كما في حالات النحف والسل والمراحل المتأخرة من الأمراض أو بسبب تحول الأخلاط عن طبيعتها أو إمتلاء شديد يؤدي إلى اضطرابها ومن العلامات التي تظهر عن الإستطلاق الناتج عن جميع البدن أن الإسهال يبدأ بسائل رقيق ثم يصير غليظا ، يصحبه جوع شديد وألم وضعف عام في القوة وحميات متعددة وقد يعرض معه غثيان وعسر في البول ورياح وقرقر وإسوداد في اللون ، وقد **السجج :** هو وجع بالمعدة ينتج عن تقرحات الأمعاء والمادة المسببة للألم هي صفراوية ، سوداوية حارقة ، صديدية¹ ، مدية² ، دررية³ ، ويظهر في الإفرازات منها ما هو دموي غزير وقاطر ، أو صيدي سببه ورم ناضج ، أو مخاطي أو قشاري بحيث يشبه القشور وإذا صاحب هذه القشور حكة فهو ناتج عن طبقات الأمعاء وهناك سجج غير تقرحي أو بلا وجع من أسبابه أورام ، رياح ، بواسير أو بسبب نوازل دماغية تفسد الغذاء أو يحدث بسبب ضعف المعدة وعجزها عن هضم الطعام وإخراج الرياح⁴.

1 الصديدية: إفرازات حية ناتجة عن الالتهاب.

2 المدية: إفرازات تحتوي على أنسجة ميتة متحللة

3 دررية: هي إفرازات تنشأ من طبقات جدار الأمعاء نفسها.

4 أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق، ص 185-ص 190.

و-أمراض الكبد والطحال والكلية والمثانة وما ينشئ في كل منها وينسب إليها من الأعلال:

تطرق الراشدي إضافة للأمراض المذكورة إلى أمراض الكبد والطحال والكلية والأعضاء التي تشترك معها في الوظائف الحيوية للجسم.

أمراض الكبد: يتعرض الكبد لأمراض سوء المزاج والتركيب كما يتعرض للأورام والتنفخات والخرق، وقد يكون الكبد صغير فتتسل المعدة إليه ما يضيق عليه فتسبب له السدد والآلام وقد يتعرض الكبد للضعف بسبب ورم بها أو من سوء مزاج مفرد أو بسبب مادة تخرج من الكبد نفسه ، وقد يكون الضعف بسبب الأعضاء المجاورة له مثل المرارة إذا أصبحت لا تجذب الصفرا ، والطحال لا يجذب السوداء ، والكلية والمثانة اذا كانا لا يجذبان الماء فتبرد الكبد كما أن شدة إحتباس الطمث يولد السدد فيها ، ومتى فسد الكبد وضعف ومن علامات فساده مقدمة للاستسقاء أو سوء الخراج فيميل الوجه إلى البياض والصفرة وتهيج الأجناف والوجه وأطراف اليدين والرجلين ،

المرارة: هي وعاء معلق بالقرب من المعدة وله فتحة إلى الكبد دوره أنه يجذب الخلط والمرار الأصفر وهي التي تحدث اليرقان الأصفر وسبب الأصفر أكثره كثرة تولد الصفراء أو إمتناع إستقراغها، واليرقان هو التغير في لون الجلد إلى اللون الأصفر الذي يحدث بسبب المرارة أو إلى اللون الأسود الذي بسبب الطحال الذي دوره جذب الخلط الأسود،

البول: هناك الطبيعي والغير الطبيعي وقد يؤثر البول في عضلات المثانة فتسبب لها حرقة بسبب حدة البول أو بسبب قروح في مجرى البول وأما عسر البول يحدث إما لضعف المعدة أو بسبب ورم أو إحتباس الحصا بها، وأما سلس البول الذي يعني خروج البول بلا إرادة قد يكون بسبب البرد أو ضعف في عضلة المثانة وقد يكون بسبب الحرارة الزائدة وقد يكون سلس البول عند الحوامل لضغط وثقل في بطونهن.¹

ي -الأمراض التي تصيب أعضاء الذكور والإناث:

إهتم الراشدي كذلك من خلال مخطوطه بالأمراض التي تصيب أعضاء الذكور والإناث وهما الأثيان عند الذكور والرحم عند النساء .

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق ص 197-ص 201.

الأثيان أو الخصيتان: وهما العضوان الرئيسيان لتوليد المنى من أطف الدم وأكثره نضجا ويمر المنى عبر عروق متعرجة قبل أن ينصب في أوعية المنى ثم إلى الرحم أثناء الجماع و الخصيتان هما لحم أبيض يشبه لحم الثدي، والقضيب يتكون من أنسجة مختلفة (عصبية، رباطية¹، لحمية، وعروقية) ويحتوي على ثلاث مجاري، للمني، للبول والمودي (ربما يقصد القناة الدافقة أو مجرى آخر) وعملية الانتصاب تحدث بسبب إمتلاء التجاويف بالريح (الهواء أو الروح الحيوية) القادمة من القلب، بينما الإحساس يأتي من الدماغ، أما عملية الجماع والإنجاب وفقا لجالينوس والأطباء القدامى لكل من الذكر والأنثى سائل منوي ولكل منهما قوة تصويرية أي دور في تكوين الجنين، وهناك عوامل تؤثر على خصوبة المنى منها كثرة الجماع أو قلته وعمر الشخص فالشيخوخة والطفولة تقلل الخصوبة، ومن أسباب إضطرابات المنى كثرتة تكون بسبب قلة الجماع مع كثرة الأطعمة المولدة له أو لحدته مما يدفع الجسم لإخراجه، أما أسباب قلة المنى وضعف الرغبة يكون بسبب سوء المزاج (خلل في أخلاط الجسم) أو بسبب ضعف الأعضاء الرئيسية القلب والكبد والدماغ وهناك أيضا أسباب نفسية مثل الخوف أو الوهم، ومنافع الجماع تكمل في تحقيق الهدف الشرعي من الزواج وهو الإنجاب وكذلك إخراج الفضلات الضارة من الجسم وعلاج بعض الأمراض مثل المالنخوليا أو الإكتئاب وكل الأمراض السوداوية وكذا أمراض الكلى كما يحسن من الدورة الدموية ويخفف الأبخرة الضارة في الجسم، وتركه قد يؤدي إلى ضعف البصر، الدوخة، ثقل الرأس وتراكم السموم في الجسم أما الإفراط فيه يضعف البدن ويستنزف القوى².

أمراض الرحم: وهو العضو المسؤول عن الحمل والولادة فعندما يستقبل المنى تحدث فيه عملية تكوين الجنين بفعل القوة المولدة، والدم عند الحامل ينقسم على ثلاثة أقسام، قسم يتحول إلى غذاء للجنين وقسم يصعد إلى الثدي لتكوين الحليب والقسم الزائد يخرج بعد الولادة أو النفاس، ويصاب الرحم بأمراض قد تكون ناتجة عن إختلال في المزاج أو خلل عضوي يعني لضرر في العضو أو مشترك بينهما، ومن مشاكله عدم القدرة على الحمل أو الإجهاض المتكرر أو صعوبة الولادة أو موت الجنين داخل الرحم. كما تحدث عنه إضطرابات في الطمث التي تشمل إنقطاعه أو نزوله بكميات قليلة أو فاسدة أو نزوله في غير وقته أو بغزارة غير طبيعية وإذا تكررت هذه المشاكل فإنها تضعف الكبد، وأسباب عدم الحمل قد تكون بسبب

¹ الأنسجة الرباطية: هي أنسجة قوية تشبه الحبال تربط العظام ببعضها.

² أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، (س-ث)، مصدر سابق، ص 205-ص 208.

ضعف في مني الرجل (بسبب حرارة أو برودة أو أسباب أخرى) أو بسبب ضعف في مني المرأة، أو لمشاكل في الرحم (سوء مزاج، جفاف، تصلب، وجود لحم زائد.. إلخ، أو قد يكون لأسباب نفسية مثل الخوف والألم، كما قد يصاب الرحم بالتعفن، أو التآكل، التشقق، الورم، البواسير، أو الضعف، كما قد يكون الرحم مغلقا، نتنا، أو مائلا¹.

ن-أمراض الأعصاب والمفاصل والعظام والاذفار ونحو ذلك:

تطرق كذلك الراشدي للأمراض التي تصيب الأعصاب² وهي التي تحدث بسبب الأمراض المزاجية الناتجة عن إختلال التوازن الطبيعي والآلية والانحلال هذا الأخير يؤدي إلى تلف الأعصاب ومن علامات إصابتها تظهر في حاسة الحركة، وتتأثر الأعصاب بالمحركات العنيفة تأثرا كبيرا كرفع الأثقال، أو العصر، والماء البارد يضر بها جدا، ومن الأمراض التي تصيب الأعصاب الفالج، الكزاز، اللقوة، الرعشة، الخدر، الإختلاج والجروح.

الفالج³ والاسترخاء: والمعنى العام للفالج يشمل حالات الضعف أو الإسترخاء العضلي والمعنى الخاص به هو الشلل الذي يصيب نصف الجسم طوليا إما الجانب الأيمن أو الأيسر وقد يبدأ من الرقبة إلى الأسفل، بينما يبقى الوجه والرأس سليمين وقد يشمل نصف الجسم بالكامل وقد يقصر على إصابة أصبع واحدة فقط أما إذا إمتد الشلل لكامل الجسم مع إصابة الرأس يسمى في هذه الحالة "سكتة" الأعصاب⁴.

التشنج: وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى حركة لا إرادية في العضلات فتفقد العضلات الإستجابة الطبيعية للمؤثرات وتصبح مقاومة للإنبساط والإنقباض الطبيعي والتشنج نوعين دائم بحيث تبقى العضلات على حالتها المتشنجة بشكل مستمر، والتشنج المؤقت يسهل عودة العضلات إلى وضعها الطبيعي مثل التثاوب

¹ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س، ث)، مصدر سابق، ص 208-209.

² الأعصاب: هي حزم من الألياف العصبية التي تنقل الإشارات الكهربائية بين الجهاز العصبي المركزي (المخ والنخاع الشوكي) وبين مختلف أجزاء الجسم، وهي تلعب دورا أساسيا في التحكم في الحركة والإحساس والوظائف الرئيسية مثل التنفس وضربات القلب وهي ثلاثة أنواع الأعصاب الحسية (الواردة) تنقل الإشارات من الحواس إلى الجهاز العصبي، الأعصاب الحركية (الصادرة) تنقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات والغدد لتنفيذ الحركات أو إفراز الهرمونات، الأعصاب الذاتية (اللاإرادية) تتحكم في الوظائف التلقائية للجسم مثل ضغط الدم، الهضم وضربات القلب.

³ الفالج هو الشلل

⁴ أحمد ابن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 216.

اللاإرادي والفواق¹ وهذا الاضطراب نتيجة خلل في النظام العصبي المسؤول عن التحكم في إنقباض العضلات وإنبساطها مما يؤدي إلى فقدان التوازن الطبيعي في حركة العضلات.

الكزاز: هو مرض عصبي عضلي خطير يؤدي إلى إختلال الوظيفة الحركية وتقلص عضلي مستمر وتشمل الإصابة به كلا من العضلات والأعصاب وفقدان القدرة على التحكم في إنقباض العضلات ومن علاماته تقلصات عضلية مستمرة ومؤلمة وتيبس عام في الجسم يشمل غالبا عضلات الرقبة والفك وصعوبة في البلع والتنفس.

القوة: هو إنحراف نصف الوجه لجهة واحدة وينتج عنه عدم إغلاق العين والشفيتين بالكامل وهو نوعين الرخو ناتج عن إرتخاء العضلات، والتشنجي بسبب تقلص العضلات وأسبابه إصابة العصب الوجهي بسبب مشاكل عصبية مركزية.

الرعدة: تحدث نتيجة عجز القوة المحركة عن تحريك العضل عند مواجهة مقاومة تعيق نقل الحركة، مما يؤدي إلى إختلاط الحركات الإرادية بالحركات الغير إرادية أو تثبت إرادي مع حركة لا إرادية ومن أسبابها ضعف القوة بسبب الخوف أو التعرض لموقف مفرع والتأثر بالمواقف النفسية مثل مخاطبة شخص مهيب، أو الغم أو الحزن أو الفرح الشديد الذي يخل بتنظيم حركات القوة وقد يكون بسبب خلل في الآلة (العضو) لارتخاء العضو وعدم قدرته على التماسك أثناء الحركة كما في حالات الضعف العضلي أو القريب من الفالج (الشلل النصفي)².

الخدرك: وهو فقدان جزئي أو كلي لحاسة اللمس وقد تصاحبه رعشة في بعض الحالات وهو عرض ناتج عن خلل في الوظيفة الحسية للأعصاب إما كلياً أو جزئياً.

الإختلاج: هو تقلص لا إرادي مفاجئ في العضلة وقد يمتد ليشمل الجلد الملتصق بها وينتج هذا التشنج عن ريح غليظة نفاخة (غازات أو أخلاط غير متوازنة) تتراكم في الجسم مما يؤدي إلى إضطراب وظيفة العضلات والأعصاب.

¹ الفواق او الزغطة: هو تشنج لا إرادي يصيب العضلة الرئيسية للتنفس وأسبابه الأكل والشرب بسرعة، الأطعمة الحارة والساخنة جدا، إمتلاء المعدة بالهواء، التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم.

² أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، س ت، مصدر سابق، ص 216، 217.

الجروح: جروح الأعصاب تحدث بفعل أسباب خارجية مثل الطعنات وغيرها أو لأسباب جراحية تصيب الأعصاب وتنتج عنها آلام حادة بسبب إتصال الأعصاب المباشر بالدماغ وقد تؤدي إلى اضطرابات عقلية عند إصابتها وتزداد خطورتها عند إصابة العصب للقطع أو التمزق. وجروح الأعصاب منها جروح وخزية وجروح قطعية (شق)، وتتجم عن هذه الجروح مضاعفات كالتصلب العصبي، التورمات العصبية، التشنجات العضلية، يبس العصب وفقدان مرونته.

النقرس أو المسمى داء الملوك: وهو من الأمراض التي تصيب المفاصل ولاسيما مفاصل القدمين، وقد تعرض لليدين أحيانا وأصل هذا الداء وهو من إنجذاب الأخلاط الرديئة إلى المفاصل، فإن كانت المادة باردة أحدثت ثقلا وإنفاخا بلا وجع شديد، وإن كانت حارة أورتت ألما مبرحا وهذا الداء يعترى أهل الدعة والترف الذين يفرطون في الأكل والشرب مع إهمال الرياضة ولذلك سمي بداء الملوك.

عرق النسا: (ويسمى النسا) يبتدئ ألمه من مفصل الورك ثم ينزل خلف الفخذ وقد يمتد إلى الركبة والكعب بل ربما وصل إلى الأصابع وهذا العرق يتأتى من إحتقان خلط بلغمي لزج في الورك، أو من صعود مواد دموية غليظة ممزوجة بالصفراء وكلما طالت مدة المرض زاد نزول المادة فيحدث مع الزمن هزلا في الفخذ والساق ويصعب على المريض الانحناء أو الاعتدال في القيام،

وجع الورك: يعد من أمراض المفاصل وينشأ وجع الورك من عدة أسباب منها الجلوس على المواضع الصلبة وكثرة الركوب وأكثرها الناتجة عن أوجاع الرحم المزمنة الباقية لمدة طويلة حوالي عشرة أشهر أو عن إمتلاء عروق الورك دما وعن الأورام الطبيعية وقد قيل إن من كان به وجع الورك وتظهر بفخذه حمرة شديدة قدر ثلاثة أصابع لا توجهه وإعتراه فيه حكة شديدة وإشتهى البقول المسلوقة مات في الخامس والعشرين.

الداحس: وهو ورم حار يعرض في جانب الظهر شديد الإيلام وقد يتقرح ويتآكل،¹

البرص: داء يصيب الأظافر أو بقاء دم تحتها كما تتعفن بسبب الخلط الأسود، وتظهر على السيقان عادة بثور سوداوية تشبه ثمرة الطرفاء ويسمى هذا المرض "البيثو" المعروف "البطح" كما تظهر في السيقان

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 217-218.

المسامة الدوالي وهي إتساع العروق من كثرة ما يرد إليها من الدم وأكثره السوداوي ويتعرض للدوالي المشاة والحمالين وبسبب الوقوف لمدة طويلة كما يصاب بها مرضى الطيحال.

وجع الظهر: ويكون في العضلات والأوتار الداخلية والخارجية المحيطة بالعمود الفقري وتحدث هذه الآلام بسبب برودة مزاج وكثرة البلغم أو ضعف الكلى أو بسبب إمتلاء العرق العظيم المسمى "الشريان الأبهري" وهو عرق غليظ ينبعث من القلب ويمتد على طول العمود الفقري أو بسبب ورم وقد يكون بسبب أمراض الرحم عند النساء.

الحدبة: هي إعوجاج الفقرات إما إلى الأمام أو الخلف أو الجانب وتحدث إما من ضربة خارجية وإما من رطوبة مفرطة تسبب إرتخاء الأربطة أو بسبب الريح أو ورم وهذه الحدبة تضيق مجرى التنفس وإذا أصابت الصبي مع السعال قد تؤدي به إلى الهلاك،

الفتق: يكون بانحلال الغشاء أو النسيج أو ضعفه فيخرج منه ما كان مستورا، وأكثر ما يعرض في الخصية (ويسمى أدره) وفي السرة وأسبابه حمل الأثقال، الصراخ، الجماع المفرط، السقوط من علو وقد يكون الفتق برطوبة أو ريح وربما نتج عن وريد أو شريان سال إليه الدم¹.

3) دور أحمد القاسم البوني في تدوين العلوم الطبية من خلال مخطوط

" إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة "

تطرق البوني في مخطوطه إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة إلى العديد من الأمراض، وكذلك الوباء والطاعون، الحميات المختلفة، وكذا السموم المأكولة والمشروبة، ولدغ الحيات والعقارب.

3-1 الأمراض:

أ-صداع الرأس:

لعلاج صداع الرأس وصف البوني إستعمال من الأفيون قدر عدسة مع دهن الورد يفيد في علاج الصداع الحار وبجلب النوم ، واللوز المر كذلك يسكن الصداع البارد إذا ضمده به وكذلك شعر الإنسان ونخالة الحنطة إذا طبخت بخل حاذق أي الذي لا ماء فيه ويضمده بها الرأس في الحمام وقملة الرأس حية

¹ أحمد بن سحنون الراشدي، المنحة القدسية في الأدوية القاموسية، (س.ث)، مصدر سابق، ص 218-219.

إذا وضعت في ثقب بقلًا وصد عليها بشمع نفعت الصداع تعليقًا ومن أسباب الصداع أكل الخردل وشربه وشمه وإكثار أكل نبات الشبث¹ والثوم والبصل نيا أو مشويا أو العدس أو التوت الحلو أو الحلبة أو بخور الميعة اليابسة، وإذا شم صاحب الصداع الحار ماء الورد وطلّى به جبهته سكن ألمه.²

ب-أمراض الأذن:

إذا أقطر ماء بصل في الأذن نفعها من الصمم كما أن مرارة البقر تنفع منه تقطيرا، ولعلاج الطنين يقطر بول العجل في الأذن و ماء البصل أو عصارة نسرين ينفع لعلاج طنينها³ ، ولعلاج القروح التي تعترضها يستعمل خبث الحديد⁴ يسحق بخل حاذق ، وقشر الرمان الحامض إذا طبخ بماء وقطر في الأذن السائل منها المدة والرطوبة نفعها ويشفي قروح الأذن بول الإبل ، ولعلاج الرطوبة التي تسيل منها غلي ورق الأس وهو الريحان في خل ويقطر بداخلها ينفعها ، ولعاب الصاييم تقطيرا يذهب دودها وإذا بخرت الأذن بسعتر نفعها من ريحها البارد، وإذا ضمد ورم خلفها بمخ ساق بقر أنضجه وحلله وكذا أخثناء بقر⁵ بخل ضمادا يحلل الأورام وكذا زياد أو زعفران ضمادا أيضا وإذا دف ووضعت تحت ثقب الأذن ويميل الرأس إليه ونقر الدف من أسفل قبالة ثقب الأذن فإن الحصاة أو غيرها تسقط منها.⁶

ج-أمراض الأنف

من أمراض الأنف التي إهتم بها البوني الرعاف وكذلك الأورام التي تعرض للأنف فوصف مسحوق برادة قرن ثور وهو مسحوق ناعم من قرون الثور بعد حكها وطحنها يفيد في قطع الرعاف، أو شم خبثاء بقر أي فضلات البقر محروقة لاسيما إن خلط بخل كشم شبيء منتن أو كتب بدمه بين عينيه كمشكوة⁷، ولعلاج

¹ نبات الشبث: هو نبات من العائلة الخيمية (نفس عائلة البقدونس والكزبرة والكمون) ينبت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

² أحمد بن القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 140.

³النسرين: ورد أبيض عطري قوي الرائحة من الفصيلة الوردية ويسمى الجلنسرين أما في العامية الجزائرية فيدعى ورد الزروب، عليق الكلب، أبو صوفة.

⁴خبث الحديد: هي الشوائب التي تطفو على سطح المعدن المنصهر أثناء تحضيره في خاماته.

⁵ أخثناء بقر: هي ما يرمي به البقر.

⁶أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، مصدر سابق ص 142.

⁷ كتابة بين عينيه كمشكوة: كتابة تعويذ أو رمز بدم المريض على الجبهة.

ورم الأنف وقروحه ينفعها الزباد لطوخا، أما التنن بداخلها يعالجه تقطير بول الجمال أو عصا نعنع بستاني وهو الحبق.¹

د-تزرع الاسنان

إعتمد البوني في علاجه لمعظم مشاكل الأسنان على دق ورق العليق وشدها به أو التضمض بالخل ، أما لتخفيف ألآمها يوضع الشب اليماني² على السن والضرس ويمسك عليه بما يقابله من سن أو ضرس أيضا يسكن وجعها ولا شيء أنفع في وجع الأسنان وفي علاجها من خل وملح ونعنع بستاني إن كان من برد، ولتسهيل إقلاعها يدق قثاء الحمار³ ويعجن بسمن ويوضع على أصل السن فيقلعه بلا حديد وإذا وضع خرؤ⁴ الديك على الضرس المخلخل سهل قلعه والملح ينفع وجع الضرس من حلاوة والبقلة الحمراء⁵ تنفعها من الحامضة، ولإسقاط دودها يدق بذر كتان ويعجن بزيت ويبخر به الضرس يسقط دودها، ولعلاج ورم اللثة ودمها يشق العفص⁶ ثم يطبخ في خل حاذق ينفعها والشب ، كذلك خلط ملح بمثله سكر، أما جلاء الأسنان ينفع منه المرجان أستنانا وكذا الأراك⁷ بالهمزة⁸

¹ أحمد بن القاسم البوني، إعلام اهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 143.

² الشب اليماني: توجد منه أصناف كثيرة إلا أن الذي يستعمل في الطب ثلاثة أصناف: المشقوق، الرطب، والمستدير وأجودها ما كان أبيض شديد البياض أنظر أحمد بن القاسم البوني، المصدر السابق ص 140.

³ قثاء الحمار: هو القثاء البري ويسمى في الجزائر قفوس الحمير وهو عشبة برية فصلية مرة جدا وسامة من فصيلة القرعيات، أنظر أحمد البوني، مصدر سابق، ص 144.

⁴ خرؤ الديك: ما يطرحه من فضلات

⁵ البقلة الحمراء: أو الرجلة من البقول العشبية.

⁶ العفص: شجر البلوط، يستخدم ثمره في صناعة الأصباغ كما يستخدم في الطب دواء قابض بعد تجفيفه

⁷ الأراك: هو العود الذي يستاك به عند الوضوء، يثبت على الخاتمة، جلاء، مقطع، مفتوح، ويقطع البلغم... أنظر: ابن حمادوش، كشف الرموز في شرح الأعشاب والعقاقير، دار الكتب العلمية، 1996، ص 32.

⁸ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 143-145.

ذ-ورم اللهوات¹

لعلاج ورم اللهوات نصح البوني بالتغرغر مرارا بالخل الحاذق أي المركز، كما أن التغرغر به ينفع من ورم الحلق ووجعه، ومرارة الغنم تغرغرا أو طلائها على الحلق من خارج تنفع منه، وجميع أجزاء شجر العليق طبيخه نافع لذلك غرغرة، فإن إشتد أمر الخوانيق نصح بطلاء الحلق بمرارة ثور وعصارة قثاء الحمار.²

ر-ضيق النفس:

وعلاجه يكون بشرب الكمون مع خل أو تبخر بكبريت.

ز-السعال والسل:

حليب ماعز وحليب امرأة ترضع، جارية، ينفع شربهما من السل وشرب صمغ عربي، فإن ظهر على ركية صاحب السل حب كأنه البقلا فإنه يموت بعد أربعة وعشرين يوما والله أعلم، أما السعال البارد السلب يشفيه شرب حليب الماعز السخن أي المحلوب في وقت الاستعمال نافع له وشرب العسل وأكل الثوم نافع للسعال بل ذكر له في ق ما يقارب من ثلاثين منفعة، أما سعال الأطفال يخلط الكمون بعسل ويلعق الصبي الذي سعاله من بلغم يسكن.³

س-أمراض المعدة

ولم يغفل البوني عن الأمراض التي تعرض المعدة فوصف العديد من النباتات المفيدة لذلك إذ ينصح بتعليق مرجان في عنق صبي حتى يحاذي معدته فذلك يقويها، كما أن وزن درهمين كراويا تمضغ على الريق وتبلع تقويها جدا، وشرب ماء صفي فيه حديد كذلك يقويها، وأشد ما يضعف المعدة المشمش والإكثار من حصرم⁴ وإستعمال حار، وينقيها شرب صبر وأكل نعنغ أو شرب زعتر، أما وجعها إن كان عن حرارة

¹اللهوات: جوهر لحمي معلق على سقف الحلق، أنظر: أحمد ابن القاسم البوني مصدر سابق، ص 146.

²أحمد القاسم البوني، أعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، 146.

³نفسه، ص 148، ص 149.

⁴الحصرم: أول العنب ما دام أخضر ويطلق كثيرا على العنب الغير الناضج وكذا بلح التمر.

فيذهبه عنب ثعلب شربا وضامادا أو عن برودة بمصطكى كذلك ويطفي لهيبها عصارة بقلة حمراء ضامادا أو شربا إن خلطت بسويق¹ أو أكل جين طري بلا ملح أو خس وينفع ورمها المصطكى شربا وضامادا.²

ش-أمراض الكبد:

لعلاج أمراض الكبد أمر البوني بإستعمال الزبيب الأحمر منزوع العظم، أو مصطكى شربا أو ضامادا، كما قال بأن الكمون يقوي الكبد، أما لتخفيف أوجاع الكبد يستعمل رواند³ يدفع مزمنه شربا وكذا الزعفران ولعلاج أورامه تستعمل فوة الصبغ⁴ تحلله شربا وضامادا، أما صلابته تعالج بعصارة ورق الصفصاف تنفعها شربا ولسدده يستعمل الحمص وشرب مرقته يفتحه كلوز مر أكلا أو عسل أو كراث أو ثوم في طعام نافع له جدا، ولتنقيته تشرب فوة الصبغ أو أكل الفسوق⁵ أو شرب ماء نقيع الحمص لاسيما الأحمر ومن مولدات السدد في الكبد الإكثار من أكل الرطب⁶ أو الباذنجان إن أكل بلا خل أو مغلو القمح أو الموز أو البلح أو العدس كشراب ما تكرر من ماء، ودفع ضرره يكون يتناول الأشياء المدرة وكما يجب عدم الإكثار من شرب اللبن⁷

ص-مرض الطيحال:

من أنفع أدويته الإبتداء بالانتعال باليمنى وفي النزاع باليسرى ذكر ذلك الشيخ المقري صاحب كتاب النعال عن ابن الجوزي رحه الله تعالى وقال في الدرة من مشارب الإبل نفعه من الطيحال.⁸

¹السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمي السويق لانسياقه في الحلق.

²أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 150، ص 151.

³رواند: جنس عشب معمر من الفصيلة البطاطية، طبي وهو نبات يطلق البطن أنظر: أحمد القاسم البوني، المصدر السابق ص 153.

⁴فوة الصبغ: نبات من فصيلة الفويات، معمر له سيقان حمر متسلقة وجذوره تستخرج منها مادة حمراء تعرف بقوة الصباغين، ومادته تستعمل في صبغ الحرير والصوف.

⁵الفسوق: وهو الفستق.

⁶الرطب: هو نوع من أنواع التمر نصفه بلح ونصفه الآخر تمر، ويمتاز بكثرة الماء به والتمر هو المرحلة التي تأتي بعد الرطب.

⁷أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 153، ص 154.

⁸نفسه، ص 155.

ض-الإسهال المزمن:

علاج الإسهال عند البوني يكون بشرب ماء صفي فيه حديد أو إكثار من أكل نبق¹ أو بلح.²

ط-مرض القولنج

وللوقاية من أعراض القولنج عالج البوني ذلك بأخذ قطعة من سرّة المولود حيث تجعل تحت فص خاتم فلا يعرض للإبسة قولنج أبداً، واللوز المر إذا دق وخلط بعسل وأكل قدر الجوزة نفع من القولنج، وشرب الزعتر بماء حار يحله، وأحسن الأغذية له زبد طري خلط بعسل أو سكر، وفي الدرة مما جرب للقولنج زبل الذيب قدر باقلا يجعل في قصبه وتعلق على صاحبه.³

ظ-الدود وحيات البطن:

علاج الدود وحيات البطن يكون بأكل الثوم على الريق فيخرجها ومن أدمن أكل نعنن وشرب ماء ورقه خرجت حيات بطنه، أو يأكل قدر بقلا صابونا على الريق لمدة سبعة أيام.

ع-السجج الكاين عند الإسهال:

علاجه يكون بشرب المر⁴ قدر باقلا.⁵

غ-وجع الكلا:

أما للتخلص من أوجاع الكلا تنفع شرب أو التضميد بعصارة البقلة الحمراء، أو أكل شئ من الأفيون فإنه لا أنفع منه لوجع الكلا ولا إثم على من أكل منه للتداوي قدرا لا يغيب عقله ولا حواسه.⁶

¹نبق: ثمرة السدر.

²أحمد القاسم البوني إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق ص 156.

³أحمد القاسم البوني إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 156، ص 157.

⁴المر: صمغ شجر وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاء.

⁵أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 157.

⁶نفسه، ص 158.

ف- حصى المثانة:

وللتخلص من حصى المثانة أمر البوني بشرب دهن اللوز الحلو لتفتيت الحصى وأكل الحبة السوداء بعسل والحبة السوداء هي الشونيز، وشرب لبن النساء بعسل يفتت حصى المثانة وكذلك شرب بول ثور.¹

ق- ما يمنع سقوط الجنين:

ولمحافظة المرأة على جنبنها من الإسقاط نصح البوني بشرب الكمون أو تعليقه، أو تعليق لؤلؤ ومرجان أو زبد بحر، أو أكل الحامل لصبغ اللوز فهو يقوي الولد ولا يسقط، والعقرب الميتة إذا علق على حامل بعد جعلها في خرقة لم تسقط أبدا ولو كانت عاداتها الإسقاط.

ل- ما يسقط الأجنة

وصف البوني لإسقاط المرأة لجنينها حيا أو ميتا بالتبخر بقاء بقر، أو التبخر بالصبغ العربي، أو أن تسبع بالعفص المسحوق فيسقط الجنين في الحين.²

م- وجع الركبة

ولعلاج الأوجاع في الركبة نصح بدق ورق الدفلة حتى يصبح كالمرهم فتضمده به الركبة، كما أنه إذا أخلطت فضلات البقر بالماء والخل أو صابون وتضاف له الحناء وتضمده به الركبة، وكذلك يفيد في علاج وجع الركبة قشر اللفت إذا طبخ مع ماء حتى يتهرى ثم يخلط بنخالة قمح وسمن عتيق يعرك جيدا ثم يستعمل ضمادا مع غسل الركبتين من ماء اللفت المذكور³

3-2 الوباء والطاعون:

كما تطرق البوني إلى العلاج الواجب إتباعه للوقاية من خطر الوباء والطاعون وذلك بأكل الآس الأخضر أو تركه في المنزل يقي من خطر الوباء، كما أن سمن البقر مع الحناء ينفع منه وأيضا شم القطران مرارا يفيد للوقاية منه، وللوقاية من الطاعون ينصح بالإدمان على أكل سمن البقر أو شرب الكافور

¹ أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق ص 159.

² نفسه، ص 163، ض 164.

³ نفسه، ص 164، ص 166.

أو التضميد به والعديد من الأطباء أمر بالإكثار من الصلاة على النبي للوقاية من الطاعون، كذلك قول ثمانية وعشرين مرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين.

3-3 الحميات:

وصف البوني لعلاج الحمى بأن ثياب النفساء قبل أن تغتسل من نفاسها إذا إرتداها صاحب حمى الربع وحمى الربع هي المثلثة بلسان العامة، سميت بذلك لأن مريضها يومان صحيح ويوم مريض ، كما أن تعليق جوزة الطيب تقيد في علاجها، وإذا كتب وعلق بشيء طاهر في رقبة المحموم عبارة بسم الله الرحمن الرحيم يالله يا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخرسين " اللهم رب جبريل ومكاييل إشف حاملها بحولك وقوتك وجبروتك يا أرحم الراحمين وذكر هذا الإمام الثعالبي رحمه الله في جوهره ، وفي الدرّة إذا بخر صاحب الحمى بجلد أسد أو شعر إنسان زالت عنه الحمى ، والحمى النافض التي فيها رعدة من علامات الهلاك ¹.

3-4 السموم المشروبة والمأكولة:

ولم يغفل البوني عن علاج السموم التي تأكل أو تشرب أو سموم الزواحف فوصف لعلاج السموم القاتلة شرب طبخ كرفص أو شرب زيت حار أو فلفل أو الإفطار بمسحوق حبة البركة لا يضر صاحبه بسم ولا لذغ طيلة ذلك اليوم ، كما أن بذور الفجل ترياق السموم والهوام ، وشرب الزبد نافع لكل سم قاتل وإذا ضمد به مكان لسعة سكن ألمها فإن شرب منه مثقالا كان أقوى ، والعسل ترياق جميع السموم ، وللاّمن من الحيات أو غيرها تقال عبارة "يا ساكني المكان من حية وعقرب يقول لكم حاجبي حسين الدن المعرض إرحلوا إرحلوا وإلا موتوا موتوا موتوا فيأمن من جميع لدغاتها ، وفي الحديث النبوي من قال ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره في ذلك اليوم عقرب ².

3-5 لدغ الحيات:

لعلاج لسعة العقرب في نظر البوني يصلح أكل بيض دجاج أو يحسى سمن وعسل عدة مرات على الريق يفيد في التخلص منها، وبصاق الصاييم يقتل العقرب ومن أكل كرفسا ولسعته عقربا مات في يومه أو ليلته والتتكار لا نظير له في أدوية السموم، إذا سقي منه مسموم وزن درهم مسحوقا بماء أفاق في وقته

¹ أحمد بن القاسم البوني، إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 177، ص 182.

² نفسه، ص 178.

وتقيئ السم، كما أن زبل الحمام إذا طلي به لسعة جذب السم للخارج، ولعلاج لسعة الرتيلا يضمم المكان بعصارة الآس الأخضر بخرقة كتان رفيعة تقيد في علاجها ، وعلامة ملسوعها إحمرار موضع عضها ويعرض صاحبها للارتعاش ولذغ في معدته ووجع ويكثر تبوله وصداع وإصفرار وتمنع النوم عن الشخص .وإذا بخر منزل بحبة البركة طرد الحيات والهوام، الخردل بخورا ينفع لكل الحشرات، ووضع الخردل في المنزل يقلل الحشرات، وإذا علق سداب في بيت لم تقربه ساير الهوام المؤذية، وبذور الرشاد وحطب الرمان وشعر ماعز تبخيرا ينفع لذلك¹

¹أحمد القاسم البوني، إعلام أهل القرية بالأدوية الصحيحة، مصدر سابق، ص 178، -ص 180.

من خلال دراستنا لهذه المخطوطات الهامة التي تعد بمثابة كنوز في علم الطب والصيدلة تبين لنا مدى إهتمام علماء الجزائر بالعلوم الطبية فقد جمعوا بين عدة مصادر وطرق للإحاطة بهذا العلم الجليل فجمعوا بين العلم والتجريب الذي عادوا من خلاله إلى ما كتبه السابقون في مقدمتهم كتاب القانون لابن سينا ، كتاب التذكرة للأنطاكي ، كما لم يغفلوا عن العلاج عن طريق الطب النبوي ، غير أنه تأثر نسبيا البعض من العلماء منهم البوني والراشدي بالخرافة في كتابتهم ونحن لم نبحت في موضوع الخرافة في الطب ولذلك لا يمكننا إصدار أحكام بصحتها أو عدم صحتها .

توضح لنا من خلال دراستنا لمخطوط " كشف الرموز في بيان الأعشاب" لعبد الرزاق ابن حمادوش مدى إهتمام الطبيب ابن حمادوش بالعلوم الطبية والمنهج العلمي وظهر ذلك من خلال تصنيفه للأدوية حسب الفعالية إلى أدوية ذات أفعال كلية وأدوية ذات أفعال جزئية ، وذكره لصفات الأدوية حسب الكيفيات الأربع والروائح والألوان واللطافة والكثافة وغيرها ، كما راعى ابن حمادوش الفصول والمناخ في جمع الأدوية وكذلك طرق تجفيفها وحفظها كوضع الصمغ في أواني من الزجاج ، كما تنوعت مصادر الأدوية التي ذكرها الطبيب بين أدوية من مصادر نباتية وأدوية من المعادن والأحجار وأدوية من مصدر حيواني .

كما جمع ابن سحنون الراشدي بين الطب النبوي والطب التجريبي وإعتبر علم الطب علما ضروريا لحفظ الصحة وربطه بالطب النبوي الشريف وقد تعددت الأدوية التي ذكرها الراشدي بين أدوية من النباتات كالآس لحبس الإسهال والإجاص لتسهيل الصفراء وأدوية من المعادن كالذهب لعلاج الخفقان ، والمغنطيس لجذب السموم ، كما تطرق لدور العبادة في العلاج فالصلاة تحسن الدورة الدموية والصوم يقلل السوءاء ، إضافة لتحليله المزاج في الأدوية والمزاج عند الإنسان وأنواع الأمزجة التي تنتج عن التداخل فيما بينها ، وتطرق الراشدي إضافة للأدوية إلى العديد الأمراض فتناول أمراض الرأس كالصرع والصداع وأمراض العين كالرمد ، وأمراض القلب كالغشى وغيرها من الأمراض .

أما أحمد بن القاسم البوني من خلال مخطوطه "إعلام اهل القريحة بالأدوية الصحيحة" فقد تطرق فيه إلى العديد من الأمراض كأمراض الرأس والأنف والأذن والكبد والطحال والقلب إلخ، مقدما في ذلك العلاج المناسب لكل مرض، إضافة لذلك ذكر العديد من النصائح على شكل فوائد طبية، كما وصف علاج للوباء والطاعون والحميات المختلفة وقدم العلاج المناسب للسموم المشروبة والمأكولة وآخر للدغ الحيات وغيرها.

خاتمة

- بعد دراسة موضوع دور علماء الجزائر في تدوين العلوم الطبية خلال العهد العثماني وتحليل السياق التاريخي والعلمي الذي إحتضن تلك الجهود، نخلص إلى النتائج التالية:
- شكل العهد العثماني في الجزائر مرحلة مهمة في التاريخ الثقافي والعلمي للبلاد، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها برزت عدة ظواهر وشخصيات علمية مميزة.
 - في مجال التعليم إنتشرت المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وزوايا في مختلف أنحاء البلاد، لكن النظام التعليمي كان يعتمد بشكل أساسي على الجهود الشعبية، ورغم غياب المؤسسات التعليمية العليا كتلك الموجودة في المشرق والمغرب الأقصى، إلا أن بعض المراكز العلمية مثل الزوايا والمدارس الحضرية قدمت تعليما متميزا.
 - تمتع العلماء بمكانة مرموقة في المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة، حيث كانوا جسرا بين السلطة والرعية ووسطاء في حل النزاعات وحتى ممثلين دبلوماسيين في بعض الأحيان، وقد كرمتهم السلطة بمنحهم امتيازات ومناصب مهمة.
 - سيطرة التصوف الذي أضفى على بعض المؤلفات الطبية طابعا روحانيا أو غير عقلائي.
 - شكلت هجرة العلماء إحدى التحديات الكبرى التي أثرت على الحركة العلمية، سواء هجرة طوعية بحثا عن العلم أو هروبا من الأوضاع الصعبة، أو هجرة قسرية نتيجة الصراعات مع السلطة، وقد تركت هذه الهجرات فراغا ثقافيا واضحا.
 - تميزت الحركة الثقافية بالاهتمام الكبير بالعلوم النقلية مقابل الاهتمام المحدود بالعلوم العقلية والتجريبية، كما طغت النزعة الصوفية على معظم الإنتاج الفكري.
 - إن إهتمام العلماء الجزائريون بالطب لم يكن ثانويا بل كان نابعا من قناعة علمية ودينية بأهمية هذا العلم في الدين الإسلامي.
 - تميز التأليف في مجال الطب بالتنوع المنهجي، حيث جمع المؤلفون بين المناهج العلمية التجريبية المستمدة من التراث الطبي الإسلامي وبين المنهج الروحي المتمثل في الربط بين التداوي والأذكار والأوراد.
 - برز أطباء وعلماء تركوا بصمة واضحة في تاريخ الطب الجزائري مثل عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري بأعماله العلمية الدقيقة، وأحمد القاسم البوني بموسوعاته الطبية، وعبد الله بن عزوز التلمساني الذي جمع بين الطب والتصوف.
 - إنصب إهتمام بعض العلماء بالجوائح خاصة مرض الطاعون الذي خصصت له مؤلفات كاملة مثل عمل حمدان خوجة الذي جمع بين النظرة العلمية والشرعية في التعامل مع الأوبئة.

- إعتمد الأطباء الجزائريون في التداوي بالأعشاب والمكونات المحلية في علاجاتهم، مع الاستفادة من التراث الطبي الإسلامي العالمي.
- دراسة التراث الطبي من خلال أعمال علماء جزائريين في العهد العثماني، كشفت لنا عمق المعرفة الطبية التي إمتلكها علماء الجزائر خلال الفترة العثمانية، وتوضح الدور الكبير الذي لعبته هذه المخطوطات في نقل التجربة والمعرفة الطبية إلى الأجيال اللاحقة.
- بين ابن حمادوش في كشف الرموز في بيان الأعشاب عن قدرة علمية متميزة في تصنيف الأدوية وتحديد خصائصها وشرح أثارها مع الحرص على توثيق البدائل والأزمنة المناسبة لجمعها وإستعمالها.
- وركز ابن سحنون الراشدي في مخطوطه المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية على مختلف الجوانب الطبية سواء الأمراض ودقة تدبير الأدوية والمزاج وعلم الأخلاط وغيره.
- أظهر أحمد القاسم البوني في مخطوطه "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة " قدرة على الربط بين المعرفة النظرية والتجربة العلمية في علاج الأمراض والوقاية منها.
- تشكل المخطوطات التي دونها الجزائريون في مجال الطب منها " كشف الرموز في بيان الأعشاب "لإبن حمادوش و"المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية" لإبن سحنون الراشدي، ومخطوط البوني "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة " نماذج شاهدة على تطور الطب الإسلامي في الجزائر وعلى مدى إهتمام العلماء بالتجربة والتدوين العلمي كما تسلط الضوء على التداخل بين العلوم الشرعية والطبية، مؤكدين أن للطب دورا لا يقل عن غيره في بناء الحضارة وخدمة الإنسان.
- رغم القيمة العلمية لهذه المؤلفات فإنها ما تزال مهمله من طرف المؤسسات الأكاديمية، ولم تلتفي بعد العناية اللازمة من حيث التحقيق أو الترجمة أو الدراسة والمقارنة ما يجعل هذا الحقل العلمي مفتوحا لمزيد من الأبحاث الجادة.

ملاحق

الملحق الأول: الورقة الأولى من مخطوط كشف الرموز في بيان الأعشاب لعبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري.

الملحق الثاني: الورقة الأولى والأخيرة من مخطوط "إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة"، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 1759.

الورقة الأولى من مخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة"

الورقة الأخيرة من مخطوط "إعلام أهل القريحة بالأدوية الصحيحة"

الملحق الثالث: الورقة الأولى والأخيرة من الأرجوزة الطبية "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب" لأحمد القاسم البوني، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 1775.

الورقة الأولى من الأرجوزة الطبية "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب"

الورقة الأخيرة من مخطوط "مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب"

الملحق الرابع: الورقة الأولى والأخيرة من مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية" لإبن سحنون الراشدي، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية، رقم 1768.

الورقة الأولى من مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية"

الورقة الأخيرة من مخطوط "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية"

الملحق الخامس: صور نباتات

صورة نبات إكليل الملك

صورة نبات باذرنجوية أو حب الترنجان

صورة زهرة بنفسج

صورة نبات تافيسيا

صورة فاكهة تمر هندي

صورة الحبق القرنفلي أو الحبق الهندي

صورة لفاكهة العناب

صورة لنبات المر

صورة لنبات فوة الصبغ

الملحق السادس: صور لبعض المعادن

صورة أثنمد أو حجر الكحل

صورة حجر الزورد

صورة لـحجر الياقوت

صورة حجر الطلق

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المخطوطات

1-البوني أحمد بن القاسم، مخطوط مبين المسارب في الأكل والطب مع المشارب مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم 1775.

2-الراشيدي إبن سحنون، مخطوط المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية رقم 1768.

ثانياً: المصادر

1-إبن حمادوش عبد الرزاق كشف الرموز في شرح العقاقير والأعشاب، تر: لوسيان لكرك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1996.

2-إبن حمادوش عبد الرزاق، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، تح، أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر.

3-إبن سينا أبي علي الحسين بن علي، القانون في الطب، ج1، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999.

4-إسماعيل النابلسي بن عبد الغني، رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة لأحمد المقري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 1971م.

5-البوني أحمد بن القاسم، الدرّة المصونة في علماء وصلحاء بونة، تح ونع سعد بوفلاحة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 2007.

6-البوني أحمد بن قاسم، أعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة، دت-ت: جهيدة بوعزيز، ط1، إكوزيوم أفولاي للنشر والتوزيع، سوق أهراس، 2021.

7-الراشيدي أحمد بن سحنون، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الأول، المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الأول، تح: شنوم سعدي، بلبروات بن عتو، عزرودي نصيرة، بودشيش أمينة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، جانفي 2023.

8-الراشيدي أحمد بن سحنون، "المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية، السفر الثاني، تح: شنوم سعدي، بلبروات بن عتو، عزرودي نصيرة، بودشيش أمينة، عتو نورية، دار النعمان للطباعة والنشر، جوان 2023.

9-المقري أحمد التلمساني، وصف نعال النبي المسمى بفتح المتعالي، تح: علي عبد الوهاب، عبد المنعم فرج درويش، ط1، دار قاضي عياض للتراث، القاهرة، 1997.

- 10- ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد درويش، ج2، ط1، دار البلخي، دمشق، 2004.
- 11- الحفناوي أبي القاسم محمد بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي بن سيدي براهيم الغول، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1906.
- 12- المقري أحمد التلمساني، وصف نعال النبي المسمى بفتح المتعالي، تح: علي عبد الوهاب، عبد المنعم فرج درويش، ط1، دار قاضي عياض للتراث، القاهرة، 1997.
- 13- الورثاني حسين بن محمد، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مجلد 1، ط 1، مكتب الثقافة الدينية، القاهرة، 2006.
- 14 - شالر وليام، فنصل أمريكا في الجزائر 1824/1816، تعريب وتعليق وتقديم أسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982.

ثالثا: المراجع باللغة العربية

- 1- الذهبي محمد حسين، علم التفسير، دار المعارف، القاهرة، (د س ن).
- 2- المزيني عبد العزيز، مباحث في علم القراءات، ط1، دار كنوز، المملكة العربية السعودية، 2011م.
- 3- البوعبدلي المهدي، الحياة الثقافية بالجزائر، إعداد عبد الرحمان رويب، عالم المعرفة، الجزائر، 2003.
- 4- المرعشي محمد، ترتيب العلوم، تح، محمد بن إسماعيل السيد أحمد، ط1، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1988م.
- 5- بوعزيز يحيى، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج2، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1995.
- 6- حساني المختار، موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الغرب، دار الحكمة، الجزائر، ج4، 2007.
- 7- خياطي مصطفى، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة العثمانية، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر والإشهار، الرويبة، الجزائر، 2013.
- 8- سعد الله أبو القاسم، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج4، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996.
- 9- سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي 1830/1954، الجزء السابع، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1998.

- 10- سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، 1998/1500، ج1 ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998.
- 11- سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي 1830/1500، ج2، ط2، دار الغرب الإسلامي، 1998،
- 12- سعيدوني ناصر الدين، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي "تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيين " ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999.
- 13- صيد عبد الحليم صيد، أبحاث في تاريخ بسكرة . ط1، مطبعة سوف، الوادي، 2000.
- 14- ضيف بشير بن أبي بكر بن البشير بن عمر الجزائري، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث، نماذج متنوعة للمعلوم والمجهول، مراجعة عثمان بدري، منشورات ثالثة، الجزائر، ط2، 2007م
- 15- نويهض عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 1980 م.
- 16- وقائع المؤتمر الدولي العلمي، الطب والخدمات الصحية بالعالم الإسلامي عبر العصور، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا، برلين إيش، تن عبد الحفيظ موسم، بوداعة نجادي، ج 02، 2023.
- رابعا: المراجع باللغة الأجنبية:

- 1- Albert devoux, les édifices religieux de Lancien Alger, bastide, Alger, 1870.
- 2- Lucien Leclerc, histoire de la médecine arabe tome seconde, Erneste Leroux, éditeur, paris, 1876
- 3- Rozet, cloude- Antoine (1798-1858), voyage dans la régence d'Alger ou description du pays occupe par l'armée française en Afrique, tome seconde, Arthus Bertrand libraire -éditeur, 1833
- 4- (y) Turin affrontement culturels dans l'Algérie en coloniale 1830/1880, f.maspeno, paris, 1971.

خامسا: الرسائل الجامعية

- 1- بن عتو بلبروات : الباي محمد الكبير ومشروعه الحضاري 1779-1798، رسالة ماجستير، اشراف د-بلقاسمي بوعلام، جامعة وهران ،2002.
- 2- بوحجرة عثمان، الطب والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني 1519 / 1830م، مقارنة اجتماعية، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران أحمد بن بلة، 2014.
- 3- بوعزيز جهيدة التداوي التقليدي في الجزائر العثمانية من خلال المخطوطات الطبية المحلية في القرن الثامن عشر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبوالقاسم سعد الله، 2021.
- 4- شويتام أرزقي، المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 1519 / 1830، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، 2006.
- عائشة دباح، الحياة الثقافية والدينية في الجزائر في عهد الدايات (1671-1830)، دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة.
- 5- عبو إبراهيم، العلوم النقلية في الجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 2015 / 2016م.
- 6- قدور بوجلال، مظاهر التقارب والقطيعة والسلطة العثمانية في بايلك الغرب فترة الدايات (1671/1830)، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث، كلية العلوم الإسلامية والإنسانية قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 01 أحمد بن بلة، 2016/2017.
- 7- قليل رحيمة، حركة التأليف في الجزائر أواخر العهد العثماني، دكتوراه في تاريخ الجزائر الثقافي (1962/1518)، جامعة زيان عاشور الجلفة، سنة (2020/2021).

سادسا: المقالات

- 1- أخلف زينب، الطب الشعبي في الجزائر العثمانية من خلال مخطوط "أعلام اهل القرية بالأدوية الصحيحة" مجلة رفوف -مخبر المخطوطات -جامعة أدرار - الجزائر، المجلد 10، العدد 02، تاريخ النشر 2022/07/14.
- 2- الكعك عثمان، عنابة قبل الإسلام، الأصالة، عدد 35/34، مطبعة البعث، قسنطينة، 1976

- 3- بلبشير عمر، مدارس العلم بغرب الجزائر في العهد العثماني المدرسة المحمدية بمدينة معسكر نموذجا، المجلة التاريخية المغربية، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، العدد 164، 2016م.
- 4- بن سفي عز الدين، منهج ابن حمادوش الجزائري في علوم الطب والصيدلة، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، مجلد 11، عدد 02، ديسمبر 2020.
- 5- بومدين محمد، شذرات تاريخية في سيرة ومسيرة العالم الصوفي أبي محمد عبد الله بن عزوز التلمساني (ت بعد 1204هـ، 1780م)، مجلة تطوير، المجلد 09، العدد 02، 2022/12/31م.
- 6- بوشيبه ذهبية، العلم والعلماء في الجزائر خلال العهد العثماني، الحوار المتوسطي، العدد 3-4.
- 7- حمادي هوارى، التصوف الإسلامي، مجلة أكاديمية فصلية محكمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية، المجلد 5، العدد 1، ماي 2018.
- 8- بن أحمد عطاء الله فؤاد، إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء لحمدان بن عثمان خوجة الجزائري الحنفي (ت 1261هـ)، مجلة الباحث، بتاريخ 2020/09/20.
- 9- زروق وسام، جهود ابن مريم التلمساني في نشر وتقريب العقيدة الأشعرية، جامعة القروين، كلية أصول الدين، المملكة المغربية، تطوان.
- 10- سعيدوني نصر الدين، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية (الجزائر، تونس، طرابلس الغرب) من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري، حوليات الأدب والعلوم الاجتماعية، الحولية الحادية والثلاثون، الكويت، 2010.
- 11- سوالي سامية، الحياة الثقافية في الجزائر في عهد الداى محمد بن عثمان (1791/1766)، مجلة الباحث، المدرسة العليا للأساتذة، المجلد 15، العدد 02، بوزريعة، الجزائر، سبتمبر 2023.
- 12- بن قويدر الطاهر، الإطار المفاهيمي للهجرة الغير الشرعية وواقعها في الجزائر، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد الأول، سنة 2023.
- 13- شويكر محمد الأمين، جهود محمد الكبير وصالح باي في تشجيع حركة الثقافة والتعليم في الجزائر العثمانية على ضوء المصادر العثمانية والأجنبية، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد 8، 2018.
- 14- مختار حساني، مدينة وهران ومقاومتها للغزو الإسباني من خلال الكتابات المحلية -إبن سحنون الراشدي أنموذجا، المجلة المغربية للمخطوطات، المجلد 17، العدد 01، السنة 2021.
- 15- مريخي رشيد، ملامح من الحياة الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، المجلد 05، العدد 12، (ديسمبر 2017).

- 16- منادي عثمان، العلماء والسلطة في الجزائر العثمانية...دراسة تاريخية للتقارب والقطيعة، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، المجلد الثامن، العدد الأول، سوق أهراس، الجزائر، أكتوبر 2022.
- 17- نفطي وافية، مسألة علوم الطب والصيدلة عند علماء الجزائر خلال العهد العثماني أفاق فكرية، المجلد 05، العدد 10 ماي 2019 تاريخ 29، 05-2019م.

سابعا: المعاجم والفهارس:

- 1- الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني التركماني، المعجم في الأدوية المفردة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط01، سنة 2000.
- 2- عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيوخ والمسلسلات، إعداد إحسان عباس، ج1، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1982

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

أ----- مقدمة

6----- الفصل الأول علماء الجزائر وتآليفهم الطبية

8----- 1-الأحوال العلمية في الجزائر العثمانية:

8----- 1-1 حالة التعليم:

9----- أ-المساجد:

10----- ب-المدارس:

11----- ج-الزوايا:

12----- 2-1 مكانة العلماء:

12----- أ-منح المناصب:

13----- ب-الوساطة:

13----- ج-المصاهرة:

13----- د-الاستعانة بالعلماء والمرابطين في المهام السياسية والخارجية:

14----- هـ -الإعفاء من الضرائب:

14----- 3-1 هجرة العلماء:

14----- أ-الهجرة الطوعية:

15----- ب-الهجرة الإجبارية:

16----- 4-1 الحركة الفكرية:

17----- أ-العلوم النقلية:

22----- ب-التصوف:

23----- ج-العلوم العقلية:

30----- (2) إهتمام العلماء بالتأليف في علوم الطب:

30----- 1-2 عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري:

30----- أ-مولده:

31----- ب-علمه وثقافته:

32----- ج-مؤلفات ابن حمادوش في الطب:

32----- * كتاب الجوهر المكنون في بحر القانون:

33----- * كشف الرموز في بيان الأعشاب:

33----- *رسالة تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج:

34----- 2-2 أحمد القاسم البوني:

34----- أ-مولده:

- ب-علمه وثقافته:-----34
- ج-مؤلفات أحمد بن القاسم البوني في علوم الطب:-----36
- 1/ كتاب " إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة "-----37
- 2/الأرجوزة الطبية "مبين المسارب للأكل والطب مع المشارب "-----38
- 2-3 عبد الله بن عزوز التلمساني:-----42
- أ-مولده:-----42
- ب-علمه وثقافته:-----43
- ج-مؤلفات ابن عزوز التلمساني في الطب:-----43
- 1/مخطوط " ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة.-----43
- 2/مخطوط " جراب المجربات في الأدوية والأعشاب:-----44
- 2-4 أحمد بن سحنون الراشدي:-----44
- أ-مولده:-----44
- ب-علمه وثقافته:-----44
- ج-مؤلفات ابن سحنون الراشدي في الطب:-----45
- 1/مخطوط " المنحة القدوسية في الأدوية القاموسية لابن سحنون الراشدي (السفر الأول والسفر الثاني):-----45
- 2/نظم في الطاعون:-----50
- 2-5 حمدان بن عثمان خوجة:-----50
- أ-مولده:-----50
- ب-علمه وثقافته:-----50
- ج-تأليف حمدان خوجة في الطب:-----51
- 1/كتاب "إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز من الوباء:-----51
- 3-منهج العلماء في التأليف:-----53
- 3-1 المنهج العلمي التجريبي:-----53
- 3-2 الجمع بين العلم والخرافة:-----56
- 3-3 الجمع بين الطب والتصوف:-----59

الفصل الثاني: نماذج للدراسة عبد الرزاق ابن حمادوش، ابن سحنون الراشدي، أحمد القاسم البوني

-----62-----

- 1-دور عبد الرزاق ابن حمادوش في تدوين العلوم الطلية من خلال مخطوط "كشف الرموز في بيان الأعشاب "-----64
- 1-1 في الأدوية المفردة وشرح أسمائها:-----64
- 2-1 فترات وطرق اتخاذ الأدوية:-----65
- 3-1 أدوية من الأعشاب :-----66
- 4-1 أدوية من الحيوانات :-----69

70	5-1 أدوية من المعادن والأحجار: -----
	(2 دور ابن سحنون الراشدي في تدوين العلوم الطبية من خلال مخطوط "المنحة القدوسية في
71	الأدوية القاموسية" -----
71	1-2 أهمية علم الطب في مخطوط الراشدي: -----
72	2-2 أنواع الأدوية في مخطوط الراشدي: -----
72	أ-النباتات والأعشاب ودورها في العلاج: -----
77	ب-المعادن ودورها في العلاج: -----
78	ج-العبادة ودورها في العلاج: -----
79	د-الحيوانات ودورها في العلاج: -----
80	3-2 علم الأخلاط وتدبير الأدوية (المزاج، إنتقاط الأدوية، المكايل، والأثار) -----
80	أ-المزاج: -----
82	ب-شروط إنتقاط الأدوية وطرق إدخارها: -----
83	ج-الأوزان والمكايل الطبية: -----
84	د-الأثار الناتجة عن تناول الأدوية: -----
86	4-2 الأمراض وعلاجها: -----
86	أ-أمراض الرأس والحلق وما إحتوى عليه من الأعضاء: -----
87	ب-أمراض العين وما يتعلق بها الرمد وهو قرّة تصيب العين علامتها حمرة العين: -----
88	ج-أمراض الأذن وما يتعلق بها: -----
89	د-أمراض الصدر والرئة وما يتعلق بها ماعدا القلب: -----
89	هـ -أمراض القلب وما يتعلق به: -----
89	د-أمراض المرى والمعدة والمعاوة المقعدة -----
91	و-أمراض الكبد والطحال والكلية والمثانة وما ينشئ في كل منها وينسب إليها من الأعلال: -----
91	ي -الأمراض التي تصيب أعضاء الذكور والإناث: -----
93	ن-أمراض الأعصاب والمفاصل والعظام والاطفار ونحو ذلك: -----
	(3 دور أحمد القاسم البوني في تدوين العلوم الطبية من خلال مخطوط "إعلام أهل القريحة
96	بالأدوية الصحيحة" -----
96	1-3 الأمراض: -----
96	أ-صداع الرأس: -----
97	ب-أمراض الأذن: -----
97	ج-أمراض الأنف -----
98	د-تزعزع الاسنان -----
99	ذ-ورم اللهوات -----
99	ر-ضيق النفس: -----
99	ز-السعال والسل: -----
99	س-أمراض المعدة -----
100	ش-أمراض الكبد: -----
100	ص-مرض الطيحال: -----

101	ض-الإسهال المزمن:
101	ط-مرض القولنج
101	ظ-الدود وحيات البطن:
101	ع-السجج الكاين عند الإسهال:
101	غ-وجع الكلا:
102	ف-حصى المثانة:
102	ق-ما يمنع سقوط الجنين:
102	ل-ما يسقط الأجنة
102	م-وجع الركبة
102	2-3 الوباء والطاعون:
103	3-3 الحميات:
103	4-3 السموم المشروبة والمأكولة:
103	5-3 لدغ الحيات:

106 خاتمة

109 ملاحق

121 قائمة المصادر والمراجع

128 فهرس المحتويات

تمت بحمد الله